

**МАТЕРІАЛИ
У ЯЩЕНКІВСЬКИХ
ЧИТАНЬ
(2024 РІК)**

КИЇВ - 2025

Матеріали V Яценківських читань: 1. Збірка тез доповідей учасників науково-практичної конференції «Сучасне кримінальне право України: конституційний, міжнародно-правовий та порівняльно-правовий виміри» (27 грудня 2024 року). 2. Збірка тез доповідей учасників круглого столу здобувачів освіти «Кримінальне право України: окремі нормативні, правозастосовні та теоретичні проблеми» (26 грудня 2024 року) / упоряд. А.А. Стрижевська, К.П. Задоя. К., 2025. 148 с.

Тези доповідей подані в авторській редакції.

23-27 грудня 2024 року кафедра кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка вшанувала пам'ять професора Станіслава Сергійовича Яценка (1936 – 2014) проведенням низки наукових заходів під загальною назвою *V Яценківські читання*.

Зокрема, 27 грудня 2024 року відбулася науково-практична конференція *«Сучасне кримінальне право України: конституційний, міжнародно-правовий та порівняльно-правовий виміри»*, а 26 грудня 2024 року — круглий стіл здобувачів освіти *«Кримінальне право України: окремі нормативні, правозастосовні та теоретичні проблеми»*.

ЗМІСТ

ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СУЧАСНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: КОНСТИТУЦІЙНИЙ, МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ТА ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВИМІРИ» (27 ГРУДНЯ 2024 РОКУ)

СЕКЦІЯ І. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Баулін Ю.В. Конституційність положень кримінально-правового закону: як її виміряти?.....	7
Шапченко С. Вплив вітчизняного кримінального права на нормативний і правовий зміст окремих положень Конституції України.....	11
Усатий Г. О. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини в контексті принципу «non bis in idem».....	19
Тимофєєва Л.Ю. Пропорційність та ефективність санкцій очима законотворців.....	25
Шармар О.М. Зворотна дія в часі закону про кримінальну відповідальність при кваліфікації викрадення чужого майна.....	31
Коломієць Ю.Ю. Презумпція знання закону, як конституційний принцип кримінального права.....	34
Лазоренко Є.Ю. Дотримання принципу індивідуалізації при призначенні покарання за ст. 336 КК України.....	38
Симоненко Н.О. Позбавлення державної нагороди України як новий вид покарання: теоретичні та практичні аспекти.....	43

СЕКЦІЯ ІІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОНАВСТВА

Туляков В. Транснаціональна кримінальна політика: деякі погляди на проблему.....	46
Мазур М.В. Суб'єкт злочину агресії: досвід Нюрнберзького трибуналу, Кампальське визначення і національне тлумачення.....	51
Орловська Н.А. Актуальні питання матеріальної підстави універсальної юрисдикції в контексті євроінтеграції.....	59
Боровенко В. М. Сучасні проблеми кримінального права в контексті збройного конфлікту в Україні.....	64
Шепітько М.В. Міжнародний та європейський вектор кримінальної політики та розвитку кримінального права в Україні.....	70
Яценко І. Європейське кримінальне право – проблема визначення поняття.....	74

Гацелюк В.О. Кримінальне право ЄС в контексті факторів криміналізації.....	80
Політова А.С. Окремі аспекти протидії домашньому насильству: досвід України та Європейського Союзу.....	86
Акімов М.О. Проект Кримінального кодексу України та стимулювання позитивної посткримінальної поведінки: порівняльно-правові аспекти (на прикладі захоплення заручників).....	91
Данилевський А.О. Кримінальна відповідальність за незаконну розвідувальну діяльність: порівняльно-правовий аспект.....	95
Бринзанська О.В. Кримінальна відповідальність за шкоду, завдану довкіллю: взаємний вплив національного та міжнародного права.....	98
Граб А.В. До питання недопустимості доказів, отриманих у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.....	103
Суржик Ю. В. Колізії, що виникають між Кримінальним кодексом та практикою ЄСПЛ.....	107
Христюк В.В., Куц В.Г. Імплементация Римського Статуту в кримінальне законодавство України: адаптація до міжнародних стандартів та виклики у забезпеченні відповідальності за міжнародні злочини.....	112
Пташник В.Ю. Співпраця з ворогом, що здійснюється на окупованих територіях, як обов'язкова ознака колабораціонізму.....	117
Лазаренко К.О. Поняття «воєнні злочини» у міжнародному кримінальному праві.....	121

ЗБІРКА ТЕЗ

ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ОКРЕМІ НОРМАТИВНІ, ПРАВАЗАСТОСОВНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ» (27 ГРУДНЯ 2023 РОКУ)

Замула Ю. І. Причиновий зв'язок: доктрина і кримінальний закон... 127	127
Вотчал О.В. Кримінальна відповідальність за колабораціонізм в зарубіжних країнах.....	130
Слюсарчук М. М. Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони: теоретичні та правозастосовні проблем.....	133
Янкевич Д.П. Систематичність домашнього насильства: особливості кримінально-правової кваліфікації та дотримання принципу non bis in idem.....	137
Каклюгіна П.Г. Питання кримінальної відповідальності за незаконний обіг зброї під час воєнного стану.....	140
Шевченко М.А. Транспортний засіб як кримінально-правова категорія у проекті нового Кримінального кодексу України.....	143
Курило Б.В. Деякі проблеми кваліфікації викрадення майна, поєданого з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище.....	146

**ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
УЧАСНИКІВ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ «СУЧАСНЕ КРИМІНАЛЬНЕ
ПРАВО УКРАЇНИ: КОНСТИТУЦІЙНИЙ,
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ТА
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВИМІРИ»
(27 ГРУДНЯ 2024 РОКУ)**

СЕКЦІЯ І.
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРАВА УКРАЇНИ

Баулін Ю.В., професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор

Конституційність положень кримінально-правового закону: як її виміряти?

1. Відповідно до ч.2 статті 8 Конституції України «Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй».

КК України є кодифікованим кримінально-правовим законом, який регулює суспільні відносини, що виникають між державою і особами, які вчиняють кримінальні правопорушення та інші суспільно небезпечні діяння, що передбачені цим Кодексом. Змістом цих субординаційних суспільних відносин є правомірна діяльність органів кримінальної юстиції щодо зазначених осіб по обмеженню їх в реалізації певних прав і свобод з метою убезпечення людини, суспільства, держави та міжнародного правопорядку.

2. Як розуміти словосполучення, що закони приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй? Це означає, перш за все, що закони повинні бути ухваленими з дотриманням конституційної процедури їх розгляду, ухвалення та набрання чинності. Такий висновок випливає із положень ч.1 ст. 152 Конституції України, згідно з якою закони визнаються рішеннями Конституційного Суду України неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності». Вимоги до конституційності процедури розгляду, ухвалення та набрання чинності законами, у тому числі, звичайно, і кримінально-правовими, сформульовані у рішеннях Конституційного Суду України [1] і не є предметом цієї публікації. Втім, треба розрізняти відповідність або невідповідність зазначеної процедури вимогам Конституції України чи вимогам Регламенту Верховної Ради України. В першому випадку мова може йти про конституційність розгляду, ухвалення чи набрання чинності кримінально-правового закону чи окремого його положення, що є предметом розгляду Конституційного Суду України, а у другому - про законність зазначених процедур, що є предметом розгляду адміністративного суду.

3. По-друге, кримінально-правові закони повинні бути ухвалені лише уповноваженим органом держави відповідно до поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. Орган держави повинен здійснювати свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України» (ст. 6 Конституції України). Відомо, що єдиним законодавчим органом України є парламент – Верховна Рада України (ст. 75), до повноважень якої належить прийняття законів (п.3 ч.1 ст. 83). Виключно законами України визначаються, зокрема, «діяння, які є злочинами...та відповідальність за них» (п.22 ч. 1 ст. 92). У зв'язку з цим, як відомо, дискутується питання щодо конституційності положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», яким до КК був введений інститут

кримінального проступку з встановленням кримінальної відповідальності за його вчинення. Деякі правники і досі вважають, що в цій частині закон є неконституційний, оскільки Верховна Рада України не має конституційних повноважень вводити в правову систему України новий вид кримінального правопорушення – кримінальний проступок. Аргументом на користь конституційності положень зазначеного закону є те, що пункт 22 ч.1 ст. 92 Конституції України безпосередньо не встановлює види юридичної відповідальності і питання щодо того, які діяння визнавати правопорушеннями і яку встановлювати відповідальність за їх вчинення, можуть бути предметом регулювання лише законами, а не підзаконними нормативно-правовими актами [2]. Разом з тим, Конституція України уповноважила лише парламент ухвалювати закони, в яких (і тільки в законах!) Верховна Рада України повноважна визначати, крім злочинів, і інші діяння, за вчинення яких встановлювати юридичну відповідальність.

4. По-третє, для оцінки кримінально-правового закону чи окремого його положення на конституційність необхідно виходити із положення ч.1 ст.8 Конституції України, згідно з яким «в Україні визнається і діє принцип верховенства права». Відомо, що не існує загального визначення принципу верховенства права. ЄСПЛ уникає давати універсальне його поняття, прив'язуючи тлумачення верховенства права до конкретних обставин справ, що ним розглядаються. Венеційська Комісія також дійшла висновку, що існує консенсус лише щодо шести відомих усім складових принципу верховенства права, але при цьому зазначила, що цими складовими цей принцип не вичерпується [3, с. 27-28]. Здається, що найбільш прийнятним для розуміння принципу верховенства права є висновок Міжнародної комісії юристів, яка «убачає в понятті правовладдя (верховенства права) засадничий принцип, що захищає людину від свавілля держави та управнює особу на людську гідність» [3, с. 24]. Це положення узгоджується з вимогами статті 3 Конституції України, згідно якої «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та її гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави».

5. Як зазначалося, предметом регулювання КК є правомірна діяльність спеціальних органів держави (органів кримінальної юстиції) щодо обмеження в реалізації прав і свобод осіб, які вчиняють кримінальні правопорушення та інші суспільно-небезпечні діяння, передбачені КК. Які вимоги пред'являє Конституція України до діяльності органів державної влади? Згідно із частиною 2 ст.19 Конституції України «органи державної влади... їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Що визначає зміст і спрямованість діяльності держави, яку представляють певні органи державної влади? Утвердження і забезпечення прав і свобод людини та їх гарантії (ч.2 ст.3 Конституції України). І тому здійснення повноважень органами кримінальної юстиції та її посадовими особами, які уповноважені обмежувати людину в реалізації нею певних прав і свобод, навіть у випадку вчинення нею

кримінального правопорушення чи іншого суспільно небезпечного діяння, передбаченого КК, повинно відповідати вимогам верховенства права.

6. Погоджуюсь з професором Алланом, що найбільш продуктивним для розуміння верховенства права є його тлумачення «як певної суми щільно переплетених між собою принципів, котрі разом творять ядро доктрини конституціоналізму, а відтак є необхідним для будь якого... демократичного устрою» [4, с. 10]. Як зазначає М.І.Козюбра, «до засадничих складових верховенства права зазвичай відносять: принципи законності, юридичної визначеності, запобігання зловживанню повноваженнями, пропорційності, рівності перед законом і недискримінації, незалежності правосуддя і доступу до нього та інші. Кожен із цих принципів охоплює низку вимог, дотримання яких є гарантією втілення відповідної складової верховенства права у життя» [5, с. 441-442].

5. У зв'язку з цим доцільно зазначити, що (на відміну від чинного КК України) у проекті нового КК, підготовленого Робочою групою з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи [6], передбачений спеціальний Розділ 1.2 «Принципи Кримінального Кодексу та його застосування», який містить наступні принципи: законності, юридичної визначеності, рівності перед законом, пропорційності, індивідуальності, гуманізму, однократності застосування кримінально-правових засобів і сумлінного виконання міжнародних зобов'язань [7, с.40-49].

Можливо цей перелік не є вичерпним для матеріального кодифікованого кримінально-правового закону і Робоча група готова для обговорення конкретних пропозицій з цього питання. Але, тим не менш, оцінка приписів кримінально-правового закону чи його окремих положень на відповідність сукупності зазначених принципів і буде відповіддю на питання, як виміряти положення кримінально-правового закону на його конституційність.

Список літератури:

1. Рішення Конституційного Суду України від 27 грудня 2022 р., №4-р/2022 (справа щодо повної назви релігійних організацій) – підп. 5.1, 5.2 п. 5 мотивувальної частини Рішення.

2. Рішення Конституційного Суду України від 30 травня 2021 р., №7-рп/2021 (справа про відповідальність юридичних осіб) – пункт 1.1 резолютивної частини Рішення; Рішення Конституційного Суду України від 12 жовтня 2022 р., №8-р (1)/2022 – друге речення абз.1 підп.2.2 мотивувальної частини Рішення.

3. Доповідь про правовладдя / Європейська комісія «За демократію через право / (Венеційська комісія), Страсбург, 4 квітня 2011 року, дослідження №512/2009, ухвалено на її 86-ому пленарному засіданні (Венеція, 25-26 березня 2011 року). Пер. і комент. С. Головатого. Київ: Право України, 2019. № 11. С. 24, 27-28.

4. Аллан Т.Р.С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права. Київ, 2008. С. 10

5. Козюбра М.І. Практична філософія права: Монографія. – К.: «ДУХ І ЛІТЕРА», 2024. С. 441-442, 496 с.

6. Контрольний текст проекту КК України станом на 16.12.2024 р. - <https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code>

7. Хавронюк М.І. Принципи КК та його застосування // Проект нового Кримінального кодексу України: передумови розробки, концептуальні засади, основні положення: монографія // За заг. ред. Ю.В. Бауліна, М.І. Хавронюка. К.: Компанія ВАІТЕ. С. 40-49, 494 с.

Шапченко С., професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент

Вплив вітчизняного кримінального права на нормативний і правовий зміст окремих положень Конституції України

1. У переважній більшості випадків з'ясування співвідношення між певними компонентами («фрагментами») вітчизняного кримінального права, які містяться у відокремлених від Конституції України джерелах, та її власними положеннями відбувається за таким алгоритмом:

1) Обрання конкретного компонента кримінального права України, зміст якого має бути досліджений у його «конституційному вимірі».

2) Встановлення конкретного положення (кількох положень) Конституції України, з яким (якими) обраний кримінально-правовий компонент перебуває (може перебувати) у певному змістовному співвідношенні.

3) Визначення «предметного» змісту відповідного положення Конституції України, з яким має бути зіставлений певний кримінально-правовий компонент.

4) Зіставлення змісту обраного компонента зі змістом відповідного положення (кількох положень) Конституції України.

5) Формулювання певних характеристик (висновків, оцінок, орієнтирів), які втілюють у собі «конституційний вимір» змісту обраного кримінально-правового компонента.

При цьому тип «конституційного виміру» змісту відповідного кримінально-правового компонента може бути різним, зокрема, набувати уточнюючого, функціонального чи колізійного формату.

2. Реалізація наведеного вище алгоритму особливо третього та п'ятого його етапів – дає підстави для висновку: існує своєрідний «зворотний зв'язок» між кримінально-правовими компонентами, що перебувають за межами тексту Конституції України, та її власними положеннями. Відтак такий зв'язок, а точніше вплив таких кримінально-правових компонентів, на зміст окремих положень Конституції України може бути відносно самостійним предметом окремого дослідження.

3. Очевидно, що загальний алгоритм такого дослідження має відрізнитись від наведеного вище. В даному разі він може мати наступний формат:

1) Обрання конкретного положення (кількох положень) Конституції України, що перебуває (перебувають) / може (можуть) перебувати у певному змістовному співвідношенні з окремими компонентами кримінального права України, що знаходяться за межами її тексту.

2) Встановлення відповідного кримінально-правового компонента (кількох компонентів), з яким (з якими) обране положення Конституції України перебуває (може перебувати) у певному змістовному співвідношенні.

3) Визначення «предметного» змісту відповідного кримінально-правового компоненту, з яким має бути зіставлене обране положення Конституції України.

4) Зіставлення змісту обраного положення (кількох положень) Конституції України з предметним змістом відповідного кримінально-правового компонента (кількох компонентів).

5) Формування попередніх висновків щодо характеру впливу кримінально-правових компонентів, на зміст обраних положень Конституції України.

б) Формулювання остаточних висновків / оцінок щодо нормативного та / або правового змісту обраних положень Конституції України.

Застереження:

1) Вживаючи звороти «нормативний зміст» та «правовий зміст» щодо окремого положення Конституції України, автор розрізняє:

а) *буквальний (загальний) нормативний зміст* такого положення; його виражає текст цього положення, наведений у Конституції України;

б) *конкретизований нормативний зміст* окремого положення Конституції України; він «виводиться» шляхом конкретизації окремих складових цього положення з урахуванням його кореспондування з іншими нормативними положеннями; в принципі між буквальним та конкретизованим нормативним змістом окремого положення Конституції України не має бути колізій, оскільки в цьому разі має місце так званий функціональний зв'язок між кореспондуючими положеннями;

в) *правовий зміст* окремого положення Конституції України; він також «виводиться» з урахуванням його кореспондування з іншими нормативними положеннями, однак в цьому разі таке кореспондування може мати, як мінімум, «проблемний», а в ряді випадків і колізійний характер; відтак правовий зміст окремого положення Конституції України може не лише збігатись з його буквальним чи конкретизованим нормативним змістом а і виходити за їх межі, а інколи їм суперечити.

2) Вживаючи зворот «*предметний зміст*» відповідного кримінально-правового компоненту, автор має на увазі перш за все його «дійсний» правовий зміст, який – як і у випадках з положеннями Конституції України – може не завжди збігатись з його буквальним чи конкретизованим нормативним змістом, зокрема, також виходити за їх межі, а інколи їм суперечити.

4. При реалізації запропонованого алгоритму необхідно враховувати *особливості* предметного змісту відповідного кримінально-правового компонента (кількох компонентів). Цей зміст може бути різним – з урахуванням, зокрема, чинності даного кримінально-правового компонента у часі. Одним з достатньо показових прикладів такої правової ситуації є зміна предметного змісту поняття «злочин», яке використовується в положеннях Конституції України більше десяти разів. При цьому загальний нормативний зміст цих положень Конституції України залишається незмінним упродовж усього терміну їх чинності у часі.

Відтак зіставлення окремих положень Конституції України з відповідними кримінально-правовими компонентами може мати місце в таких правових ситуаціях:

1) Загальний нормативний зміст окремого положення Конституції України зіставляється з відповідним кримінально-правовим компонентом,

предметний зміст якого у період чинності цього конституційного положення змін не зазнавав.

2) Загальний нормативний зміст окремого положення Конституції України зіставляється з відповідним кримінально-правовим компонентом, предметний зміст якого у період чинності цього конституційного положення змінювався.

Як означені ситуації впливають принаймні на нормативний зміст окремих положень Конституції України буде показано нижче – на прикладах використання в них понять «злочин» та «покарання».

5. Окремими положеннями Конституції України, на які справляють вплив певні «зовнішні» кримінально-правові компоненти і щодо яких може бути реалізований запропонований вище алгоритм, зокрема, є:

- а) частина перша статті 62 Конституції України;
- б) частина перша статті 58 Конституції України;
- в) частина третя статті 63 Конституції України.

6. Буквальний нормативний зміст положення частини першої статті 62 Конституції України виражений формулюванням:

«Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду».

Це положення містить декілька очевидних кримінально-правових компонентів – зокрема, понять «злочин» і «покарання». Вживається в ньому у відповідному відмінку і слово «вина».

1) Щодо поняття «злочин»:

а) На момент прийняття і набрання чинності Конституцією України це поняття було «родовим» і охоплювало всі правопорушення кримінально-правового характеру. Відтак конкретизований нормативний зміст положення, передбаченого частиною першою статті 62 Конституції України, стосувався всіх категорій, видів і різновидів злочинів;

б) Законом №2617-VIII від 22.11.2018 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року (в подальшому – КК, КК 2001 р.) були внесені зміни та доповнення; їх наслідком, зокрема, було звуження змісту поняття «злочин» – тепер це поняття стало лише одним з різновидів «родового» галузевого поняття – «кримінального правопорушення»;

в) Постає питання: чи змінився *конкретизований нормативний зміст* положення, передбаченого частиною першою статті 62 Конституції України, у зв'язку зі зміною змісту поняття «злочин» у КК ?

Відповідь – ні, на наш погляд, не змінився. Обґрунтування: «звичайний» закон не може змінити ні загальний, ні конкретизований нормативний зміст того положення Конституції України, яке було прийняте з «особливим режимом» голосування і набуло найвищої юридичної сили і яке «сприйняло» первинний (попередній) зміст тих положень, в які «звичайний» закон пізніше вносить зміни;

г) Ще одне важливе питання: чи є підстави з урахуванням змін до КК для надання даному положенню Конституції України нового *правового* змісту ?

Відповідь: на наш погляд, ні. В даному разі наведене вище обґрунтування щодо незмінності буквального та конкретизованого нормативного змісту положення, передбаченого частиною першою статті 62 Конституції України узгоджується і з загальною правовою логікою: положення нормативно-правового акту нижчої юридичної сили не може змінити той режим правового регулювання, який визначений положенням нормативно-правового акту вищої юридичної сили.

2) Щодо поняття «кримінальне покарання»:

а) Його загальний та конкретизований нормативний зміст залишаються незмінними незалежно від істотних змін у регламентації відповідного інституту вітчизняного кримінального права і порушення правила дотримання єдності термінології у самій Конституції України.

б) Обґрунтування (змістовний аспект): упродовж чинності положення, передбаченого частиною першою статті 62 Конституції України, це поняття у вітчизняному кримінальному праві зберігає свій «родовий статус»; тому воно охоплює як ті види покарань, які передбачав Кримінальний кодекс України 1960 р., так і ті види, які передбачав і передбачає КК 2001 р., в тому числі і «нові» – пробаційний нагляд та позбавлення державної нагороди України;

в) Обґрунтування (термінологічний аспект): незважаючи на те, що в положенні, яке наразі розглядається, вживається термін «кримінальне покарання», а в частині першій статті 28 Конституції України – термін «покарання», очевидно, що йдеться про одне і те саме поняття.

3) Щодо слова «вина»:

а) Його значення (зміст) вочевидь не узгоджується з традиційним розумінням вини у вітчизняному кримінальному праві, а з набранням чинності КК 2001 р. – і з нормативним визначенням поняття вини (ст.23 КК); відтак, це нормативне визначення не може бути використане для надання розглядуваному положенню Конституції України *конкретизованого нормативного* змісту:

б) Також достатньо очевидною є наявність у слові «вина» кримінально-процесуального змісту. Його синонімами традиційно вважаються слова «провина», «винуватість», причому останнє слово є прямо протилежним за змістом слову «невинуватість», яке вживається в частині другій статті 62 Конституції України;

в) З огляду на зазначене на рівні *правового змісту* частини першої (і частини третьої) Конституції України слово «вина» необхідно розуміти як винуватість (провину) з наданням йому переважно кримінально-процесуального змісту. При цьому і такий зміст, на нашу думку, може бути проблемним.

4) Деякі загальні висновки:

а) І буквальный, і конкретизований нормативний зміст частини першої статті 62 Конституції України з огляду на проблемність розуміння окремих її кримінально-правових компонентів потребують уточнень, змін та доповнень;

б) Зміни – уточнення та доповнення буквального нормативного змісту можуть бути здійснені шляхом прийняття нової редакції розглядуваного положення Конституції України, а уточнення конкретизованого нормативного змісту – без зміни буквального нормативного змісту – шляхом офіційного тлумачення Конституційним Судом України (в подальшому – КСУ); в цьому разі сформульований КСУ конкретизований нормативний зміст має збігатись з

правовим змістом розглядуваного положення або принаймні наблизитись до нього;

в) Видається, що окремі уточнення конкретизованого нормативного змісту частини першої статті 62 Конституції України можуть робити і суди загальної юрисдикції, здійснюючи судове тлумачення її буквального нормативного змісту, в тому числі і в межах конкретних кримінальних проваджень.

7. Частина перша статті 58 Конституції України передбачає:

«Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи».

1) Очевидними – принаймні на рівні буквального нормативного змісту – є імперативний характер цього положення і конкретність та вичерпність передбаченого у ньому застереження (винятків).

2) Між тим у 2008 році набули чинності положення КК, які поставили цю очевидність під сумнів. Йдеться про формулювання « ... або іншим чином поліпшує становище особи ... », яке з'явилося у ч.ч.1, 3, 4 ст.5 КК з набранням чинності Законом №270-VI від 15.04.2008 р. Воно передбачає тип ситуації, на яку також поширюється зворотна дія закону в часі. При цьому дане формулювання є альтернативою формулюванням « ...що скасовує злочинність [з 1.07.2020 р. – кримінальну протиправність] діяння» та « ... пом'якшує кримінальну відповідальність ... », а саме вони узгоджуються з формулюванням частини першої статті 58 Конституції України « ... пом'якшують або скасовують відповідальність особи».

3) Принагідно зазначимо, що цим самим Законом №270-VI від 15.04.2008 р. були розширені умови звільнення від кримінальної відповідальності особи, зокрема, у зв'язку з дійовим каяттям. Таке звільнення стало можливим не лише у разі вчинення особою злочину невеликої тяжкості, як було зазначено у попередній редакції ст.45 КК, а і у разі вчинення необережного злочину середньої тяжкості [категорії злочинів наводяться відповідно до «нової» редакції ст.45 та чинної на той час редакції ст.12 КК]. Очевидно, що таке розширення умов звільнення поліпшило становище особи. Відтак, ст.45 КК в її «новій» редакції згідно з ч.1 ст.5 КК (також у «новій» редакції) повинна мати зворотню дію в часі. Однак звільнення від кримінальної відповідальності, конкретний різновид якого ст.45 КК передбачає, за своєю юридичною природою не може бути віднесене ні до скасування відповідальності, ні до її пом'якшення.

4) Таким чином, достатньо обґрунтованим видається висновок: конкретизований нормативний зміст ч.ч.1, 3, 4 ст. 5 КК, які включають формулювання « ... або іншим чином поліпшує становище особи ... », перебуває у змістовній колізії з буквальним нормативним змістом частини першої статті 58 Конституції України.

5) У зв'язку з цим постає питання – як може бути вирішена така колізія? На наш погляд, при відповіді на нього необхідно вийти за межі нормативного змісту вказаних колізійних положень, надавши частині першій статті 58 Конституції України «нового» правового змісту. Цей зміст передбачає розширення передбачених у ній винятків щодо зворотної дії в часі законів та інших нормативно-правових актів. «Новий» виняток може бути виражений,

наприклад, формулюванням « ... чи іншим чином вирішують на користь особи питання щодо її відповідальності».

6) Можливі варіанти надання частині першій статті 58 Конституції України «нового» правового змісту збігаються з тими, що наведені вище – щодо частини першої статті 62 Конституції України. Окремо зазначимо, що у разі тлумачення частини першої статті 58 Конституції України КСУ може використати так звану «доктрину живого інструменту», яку Європейський суд з прав людини застосував при тлумаченні статті 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [1, 415 – 418].

7) *Застереження*. Використовуючи зміну Законом №270-VI від 15.04.2008 р. редакції ст.45 КК як приклад «поліпшення становища особи іншим чином», ми виходимо з того, що дана стаття залишається чинною і застосовується у судовій практиці. При цьому наша позиція щодо наявності колізії між положенням частини першої статті 62 Конституції України та інститутом звільнення від кримінальної відповідальності в цілому, висловлена ще в 1997 році [2, 84], залишається незмінною.

8. В частині третій статті 63 Конституції України зазначається:

«Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду».

1) На рівні буквального нормативного змісту це положення теж має імперативний характер. Воно також включає застереження, яке передбачає єдиний виняток щодо обмежень прав людини і громадянина для засудженого – такі обмеження повинні бути визначені *законом* і мають бути встановлені *вироком суду* [курсив наш – С.Ш.].

2) Досить складним є визначення конкретизованого нормативного змісту частини третьої статті 63 Конституції України. Ця складність пов'язана з необхідністю комплексного використання відповідних положень кримінального процесуального та власне кримінального (матеріального) права. В даному разі ми обмежимося лише тими «фрагментами» конкретизованого нормативного змісту, які безпосередньо стосуються предмета цього дослідження. Такими «фрагментами» є:

а) *Засуджений* – це обвинувачений, обвинувальний вирок щодо якого набрав законної сили (ч.2 ст.43 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року – в подальшому КПК; інше значення терміну «засуджений», яке надавалось йому Кримінально-процесуальним кодексом України (Української РСР) від 28 грудня 1960 року, тут не наводиться);

б) *Вирок* – судове рішення, у якому суд вирішує обвинувачення по суті (ч.1 ст.369 КПК); в даному разі – з огляду на зазначене у п/п.а) – йдеться про *обвинувальний вирок* (ч.2 ст.373 КПК);

в) *Обмеження прав людини і громадянина, які визначені законом*, – заходи правового характеру, які передбачені п.2 ч.4 ст.374 КПК і можуть бути застосовані до засудженого; невід'ємною складовою цих заходів є заходи кримінально-правового характеру – покарання, звільнення від покарання чи від його відбування, інші заходи, передбачені законом України про кримінальну відповідальність (ч.2 ст.373 КПК);

г) *Обмеження прав людини і громадянина, які встановлені вироком суду*, – конкретні заходи правового, в тому числі кримінально-правового, характеру, які

визначені у резолютивній частині обвинувального вироку і застосовуються / мають бути застосовані до засудженого.

3) Наведені вище «фрагменти» конкретизованого нормативного змісту частини третьої статті 63 Конституції України дозволяють, зокрема, констатувати; до засудженого мають застосовуватись лише ті заходи кримінально-правового характеру – перш за все покарання, звільнення від покарання та його відбування, які визначені у резолютивній частині обвинувального вироку.

4) Між тим конкретні положення КК та КПК вирішують питання про застосування до засудженого окремих заходів кримінально-правового характеру по іншому. Наприклад, ч.5 ст.53 КК передбачає заміну штрафу покаранням більш суворого виду, в тому числі позбавленням волі на певний строк; ч.3 ст.57 КК дає можливість суду замінити виправні роботи штрафом; у ст. 81 КК йдеться про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, а у ст.82 КК – про заміну покарання або його невідбутої частини більш м'яким. При цьому, приймаючи відповідне «позитивне» рішення, суд згідно з ч.6 ст.539 КПК постановляє *ухвалу*. Тим самим на підставі ухвали суду до засудженого застосовуються «нові» заходи кримінально-правового характеру, які обвинувальним вироком встановлені не були.

Подібна ситуація виникає і у разі застосування до засудженого указу Президента України про помилування, зокрема, у формі заміни покарання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на певний строк (ч.2 ст.87 КК)

Відповідно іншими, а не тими, що були встановлені вироком, є в наведених випадках обмеження прав людини і громадянина, про які йдеться у частині третій статті 63 Конституції України.

5) Деякі загальні висновки:

а) Як і інші розглянуті вище положення Конституції України, положення, що наразі розглядається, потребує змін його буквального нормативного змісту.

б) Однак на відміну від інших положень «просто» уточнити його конкретизований нормативний зміст шляхом тлумачення частини третьої статті 63 Конституції України КСУ доволі проблематично.

в) Тому оптимальним видається прийняття її нової редакції.

9. Очевидно, що вплив «зовнішніх» по відношенню до Конституції України положень кримінального права на зміст її власних положень потребує подальшого дослідження. Одним з перспективних напрямів такого дослідження може бути виявлення неочевидного («глибинного») характеру такого впливу (він може мати місце і щодо уже розглянутих в цих тезах положень Конституції України). Можливо одне з таких досліджень автор спробує здійснити, готуючись до наступних Яценківських читань.

Список літератури:

1. Задоя К. Основи європейського кримінального права: навч. посібник / К. Задоя. – Одеса: Фенікс, 2024. – 828 с.

2. Кримінальне право України: Загальна частина: підруч. для студ. юрид. вузів і ф-тів / за ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка. – К. : Юрінком Інтер, 1997. – 505 с.

Усатий Г. О., керівник відділу координації, моніторингу та оцінки ефективності реалізації державної антикорупційної політики Департаменту антикорупційної політики Національного агентства з питань запобігання корупції, кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник

Кримінальна відповідальність за корупційні злочини в контексті принципу «non bis in idem»

Конституція України закріпила загальноправовий принцип *non bis in idem*, передбачивши у ч. 1 ст. 61, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Враховуючи вищезазначене, вчені-правники справедливо наголошують на тому, що «у теорії кримінального права це положення часто поширюють лише на випадки, коли громадянин держави вчинив злочин за кордоном, поніс там покарання і знову опинився в Україні. Його не можна знову притягати до відповідальності, хоча б і здавалося, що зазнане ним покарання надто м'яке і не відповідає вітчизняним законам. Такий підхід, вважаємо, надто звужує кримінально-правове значення цього конституційного положення, оскільки воно стосується також кваліфікації діяння. Його важливість визначає віднесення відповідних положень до принципів кримінально-правової кваліфікації.

Стосовно кваліфікації цей принцип означає - діяння, що отримало правову оцінку як адміністративний проступок, не може одночасно виступати як ознака злочину (тут і далі підкреслено мною – У.Г.О.).

Ще один аспект проблеми недопустимості подвійного інкримінування пов'язаний з врахуванням при кваліфікації діянь, які є частиною адміністративного проступку чи іншого правопорушення і вже отримали відповідну правову оцінку. З принципу недопустимості подвійного інкримінування випливає, коли певні діяння вже враховані як ознака іншого правопорушення, то вони одночасно не повинні враховуватися як ознака злочину. Подвійне врахування одних і тих же дій як складових і адміністративного проступку і злочину означає: за одні й ті ж дії особа двічі несе юридичну відповідальність. Причому тут немає кумуляції правопорушень різних видів - коли однією дією вчиняється, наприклад, злочин і цивільний делікт, а є одне правопорушення, яке складається з декількох діянь.

Тому є підстави вважати, що при кримінально-правовій кваліфікації неприпустимо враховувати діяння, за які особа законно піддана іншим видам юридичної відповідальності. Адже це означає порушення загальноправового принципу про недопустимість подвійної відповідальності за одні і ті ж діяння та аналізованого принципу кримінально-правової кваліфікації.

У зв'язку з цим слід звернути увагу також на невдалість формулювання, яке міститься в ч. 1 ст. 61 Конституції України. Повинно йтися про те, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності не лише одного виду, а й різних видів за одне і те саме правопорушення [1; С. 130-132].

Проте, вітчизняна судова практика притягнення до кримінальної відповідальності за корупційні злочини часто ігнорує здобутки та напрацювання сучасної доктрини кримінального права, і тлумачення принципу «non bis in idem», нажаль, теж не стало винятком. У цьому контексті, доволі показовим є

рішення одного з судів першої інстанції, що відображене у постанові Печерського районного суду м. Києва № 757/45313/20-п від 29.06.2021, оскільки воно у сукупності з окремими кримінально-процесуальними актами, наочно демонструє певні негативні тенденції вітчизняного правозастосування.

Зокрема, судом «встановлено, що ОСОБА_1, яка будучи фактичним керівником ДП та приймаючи накази, якими їй було здійснено нарахування грошових коштів (доплат до посадового окладу) вчинила дії та прийняла особисто рішення в умовах реального конфлікту інтересів, який полягає у майновому інтересі, зумовленому можливістю визначення собі особисто бажаного розміру доплати до посадового окладу, зокрема шляхом встановлення максимального розміру 50% посадового окладу тим самим вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-7 КУпАП.

Досліджені в судовому засіданні матеріали та встановлені відповідні правовідносини обґрунтовано стверджують про вчинення ОСОБА_1 дій та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів.

Аналізуючи докази по справі з точки зору їх допустимості, об'єктивності та достатності, за відсутності будь-яких істотних суперечностей вважаю вину ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП, доведеною повністю.

Зважаючи, що на час розгляду справи строк притягнення ОСОБИ_1 до адміністративної відповідальності закінчився, тому наявні обґрунтовані підстави для закриття провадження у справі.

Враховуючи вищезазначене суд постановив - провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП - закрити, у зв'язку з закінченням строку її притягнення до адміністративної відповідальності» [2].

Але, прийняте судом рішення по даній справі, абсолютно не завадило органу досудового розслідування у подальшому (буквально через два місяці) пред'явити обвинувачення ОСОБИ_1 за тими ж фактами, але тепер вже у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (корупційного злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На нашу думку, подібна практика правозастосування є неприпустимою, адже хибність кримінально-правової кваліфікації дій керівника ДП за ч. 4 ст. 191 КК України, серед іншого підтверджується також тим, що згідно з вищезгаданою постановою від 29.06.2021 № 757/45313/20-п Печерського районного суду м. Києва в судовому засіданні особа, яка притягалася до адміністративної відповідальності зазначила, що вона не порушувала вимог Закону України "Про запобігання корупції". *При виданні вказаних наказів вона діяла у тій же послідовності, як діяв її попередник. Крім того, вона отримала правову консультацію від фахівця у галузі права, який зазначив, що при виданні наказів про преміювання та виплату доплат відсутній реальний конфлікт інтересів.*

Окрім того, обвинувачена була особою, яка тимчасово виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки та

відносилась до працівників, які зазначені в п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про запобігання корупції". Під час видання наказів про преміювання працівників вона лише вводила в дію механізм преміювання, а не встановлювала та/або змінювала розмір премій самостійно та у власних інтересах. Причому видавала накази на підставі відповідних клопотань керівників підрозділів, які, в свою чергу, керувалися Положенням про преміювання ДП.

Варто також враховувати те, що реальний конфлікт інтересів не обов'язково призводить до прийняття незаконного рішення чи вчинення неправомірного діяння. Зокрема, як свідчить практика, найбільший відсоток складають справи про прийняття одноособових рішень про встановлення суб'єктом самому собі премій, надбавок, виплат на оздоровлення тощо, зокрема: – коли видання розпорядчого акту суперечить встановленому порядку преміювання (здебільшого йдеться про порядок преміювання керівників відповідних органів); – ситуації, коли видання розпорядчого акту перебуває у компетенції суб'єкта, якому інкримінують лише те, що він не повідомив про наявність конфлікту інтересів та прийняв у цих умовах відповідне рішення; – ситуації, коли керівник приймає рішення про преміювання не лише себе, а й усіх інших працівників; – ситуації, коли відповідні нормативно-правові акти передбачають право керівника (здебільшого йдеться про осіб, які займають адміністративні посади в органах місцевого самоврядування) на грошове стимулювання, але не передбачають ні відсотковий, ні конкретний грошовий розмір такого стимулювання; – ситуації, коли особа голосує за призначення собі стимулюючих грошових виплат у складі колегіального органу; – ситуації, коли особа-керівник подає клопотання (подання, рапорт, список осіб тощо) про преміювання всіх працівників відповідної установи, у т. ч. себе, а згодом на підставі задоволеного клопотання видає розпорядження.; – ситуації, коли керівник підписує розпорядження про преміювання (нагородження) самого себе особисто, але це рішення є результатом виконання рішення колегіального органу або керівника особи; – ситуація, коли за відсутності керівника суб'єкт готує подання щодо встановлення собі премії [3; С. 43-44] тощо.

I, головне – «проаналізувавши практику ЄСПЛ, дійсно можна дійти висновку про міжгалузевий характер положень ст. 4 Протоколу № 7. Принцип «non bis in idem» застосовується, як правило, у кримінальному провадженні та провадженні щодо адміністративних правопорушень. При цьому, визначаючи сферу дії ст. 4 Протоколу № 7, слід керуватися трьома критеріями, широко відомими як «критерії Енгеля», які повинні враховуватися при визначенні того, було чи не було у справі висунуте «кримінальне обвинувачення». Першим критерієм є правова кваліфікація правопорушення відповідно до національного права, другим — сам характер правопорушення, а третім — ступінь суворості покарання, яке може бути застосоване до винної особи. Другий і третій критерії є альтернативними і не повинні обов'язково застосовуватися у сукупності. Це однак не виключає застосування кумулятивного підходу, коли окремий аналіз кожного критерію не дозволяє зробити однозначний висновок про існування кримінального обвинувачення. Натомість оцінку відповідним обставинам справи ЄСПЛ надає за розробленим ним алгоритмом: а) чи було перше провадження кримінальним за своїм характером; б) чи були правопорушення, за які переслідувався заявник, одними і тими самими (idem); с) чи було

дублювання проваджень (bis). Очевидно, що Суд відносить до кримінально-правових й окремі види адміністративних правопорушень. ЄСПЛ сформулював критерії оцінки двох правопорушень як тотожних. Тотожність стосується не лише назви правопорушень за законом, а, що головніше, змісту та мети правопорушень. ЄСПЛ вважає, що вислів «одне й те саме правопорушення» за ст. 4 Протоколу № 7 мусить сприйматись у тому сенсі, що вона забороняє переслідувати чи судити одну особу за друге правопорушення, якщо останнє походить із тих самих фактів або фактів, що «по суті» є такими ж, як і ті, по яких мало місце перше правопорушення. Ця гарантія вступає в дію, коли розпочато нове переслідування, а попереднє рішення про виправдання чи засудження вже набрало законної сили. При цьому перше рішення повинно бути «остаточним» по своїй суті, а далі вже слід з'ясувати, чи було воно «кримінальним» у значенні ст. 4 (1) Протоколу № 7, витлумачене в світлі загальних принципів розуміння понять «кримінальне обвинувачення» у ст. 6 і «покарання» у ст. 7 ЄСПЛ. Значущими факторами у цьому випадку є: правова класифікація злочину в національному законодавстві, характер правопорушення, національна правова характеристика заходу, його мета, природа і ступінь суворості, чи застосовувався захід після засудження у межах кримінальної справи, які процедури були проведені для його прийняття і виконання. Важливим є й те, що положення ст. 4 Протоколу № 7 стосуються лише рішень судів однієї і тієї самої держави» [4; С. 129].

Велика Палата ЄСПЛ у справі *Sergey Zolotukhin v. Russia* розглянула існуючі підходи до тлумачення принципу *non bis in idem* і сформулювала єдиний підхід, який став базовим для формування подальшої практики з цього питання.

Наголосивши, що Конвенція має тлумачитися та застосовуватися таким чином, щоб гарантовані нею права були практичними й ефективними, а не теоретичними й ілюзорними, ЄСПЛ зазначив, що підхід, який робить акцент на правовій характеристиці двох правопорушень, надто обмежує права особи, адже, якщо обмежитися висновком про те, що ця особа була притягнута до кримінальної відповідальності за злочини, що мають іншу юридичну кваліфікацію, існує ризик підірвати гарантії, закріплені в ст. 4 Протоколу № 7, а не зробити її практичною та ефективною, як того вимагає Конвенція. Отже, ЄСПЛ зробив висновок, що ст. 4 Протоколу № 7 слід розуміти як заборону переслідування або судового розгляду іншого «правопорушення», якщо воно виникає з ідентичних фактів або фактів, які однакові по суті. Гарантія, закріплена в ст. 4 Протоколу № 7, стає актуальною щодо початку нового обвинувачення, коли попереднє виправдання або засудження вже набули силу *res judicata*. На цьому етапі наявні матеріали обов'язково включатимуть рішення, яким було завершено першу «кримінальну процедуру», і перелік звинувачень, висунутих проти заявника в новому провадженні. Як правило, ці документи містять фактичні дані щодо злочину, за який заявник вже був засуджений, і злочину, у вчиненні якого він або вона звинувачується. На думку ЄСПЛ, такі фактичні дані є відповідним відправним пунктом для вирішення питання про те, чи факти в обох провадженнях були ідентичними або суттєво однаковими. При цьому не має значення, які пункти нового обвинувачення зрештою залишаться чи будуть відхилені в подальшому, оскільки ст. 4

Протоколу № 7 містить гарантію проти судового розгляду або переслідування в новому провадженні, а не заборону на друге засудження чи виправдання. Таким чином, в цілях застосування ст. 4 Протоколу №7 необхідно зосереджуватися на тих фактах, які становлять сукупність конкретних фактичних обставин, пов'язаних з одним і тим же обвинуваченим і нерозривно пов'язаних між собою у часі та просторі, існування яких повинно бути продемонстровано для забезпечення засудження чи порушення кримінальної справи.

Таким чином: 1) обидва провадження (про адміністративне правопорушення та кримінальне) ґрунтуються на одних і тих же фактах, тоді як відмінність складів відповідних адміністративного та кримінального правопорушень з огляду на об'єкт посягання не має принципового значення для застосування положень ст. 4 Протоколу № 7;

2) системний аналіз положень КУпАП, з одного боку, та КК і КПК, з іншого, дає підстави дійти висновку, що зазначені нормативні акти не передбачають жодного поєднання відповідних процедур на основі «інтегрованої системи санкцій». Навпаки чимала кількість матеріальних і процесуальних норм указують на те, що ті чи інші діяння можуть бути кваліфіковані як адміністративні за умови, що вони не містять ознак злочину, і навпаки. Іншими словами, відповідні склади правопорушень, передбачені КУпАП і КК, як правило, конкурують чи знаходяться в колізії між собою, що вимагає застосування в тій чи іншій ситуації тільки однієї з конкуруючих чи колізійних норм, але не обох одразу;

3) ч. 2 ст. 9 КУпАП прямо і недвозначно передбачає, що «адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності». Відповідно до ч. 8 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю, серед іншого, у разі наявності повідомлення про підозру особі у кримінальному провадженні по даному факту. А за змістом ст. 253 КУпАП, якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування;

4) ні КПК, ні КУпАП не містять положень, які б дозволили об'єднати провадження щодо злочину та адміністративного правопорушення, або певною мірою узгодити процедури збирання та оцінки доказів, ухвалення рішення та призначення покарання;

Підсумовуючи зазначимо, що здійснення кримінального провадження щодо після набрання законної сили постановою у справі про адміністративне правопорушення має ознаки дублювання (bis), а отже є таким що порушує принцип non bis in idem, передбачений ст. 4 Протоколу №7. У справі Sergey Zolotukhin v. Russia ЄСПЛ наголосив, що «стаття 4 Протоколу № 7 не обмежується правом не бути покараним двічі, а поширюється на право не бути притягнутим до кримінальної відповідальності та не бути підданим суду двічі... Якби це було не так, не потрібно було б додавати слово "покараний" до слова "підданий суду" [tried], оскільки це було б просто дублюванням. Стаття 4 Протоколу № 7 застосовується навіть у тому випадку, коли щодо особи було порушено переслідування, навіть якщо в подальшому результаті воно не

призвело до засудження. Суд повторює, що стаття 4 Протоколу № 7 містить три самостійні гарантії і передбачає, що ніхто не може (I) піддаватися суду (II) переслідуватися або (III) бути покараний за одне й те саме правопорушення» (п. 110 рішення). Лише пряме визнання національними органами влади факту порушення принципу *non bis in idem* і припинення провадження саме у зв'язку з цим дає підстави ЄСПЛ визнати відповідну особу такою, що втратила статус «жертви» (див. пункти 112-119 рішення). Зокрема, у справі *Sergey Zolotukhin v. Russia* національний суд виправдав особу у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, пославшись у тому числі на факт притягнення її до адміністративної відповідальності за ті ж діяння [5].

Список літератури:

1. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.: Юрінком інтер, 2006. – С. 130-132.
2. Постанова Печерського районного суду м. Києва № 757/45313/20-п від 29.06.2021. //URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/99018472>
3. Адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією: наук.-практ. комент. / С. С. Чернявський, Р. А. Сербин, І. Д. Пастух та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. С. 43-44.
4. Дроздов О. Non bis in idem — європейський орієнтир для забезпечення сталості та єдності судової практики верховним судом (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини)// Право України. – 2017. - № 6. – С. 129.
5. Окрема думка до постанови Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 2 грудня 2019 року справа № 612/712/16-к (провадження № 2148кмо18)// URL:<https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/86566086>

Тімофєєва Л.Ю., доцент кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук, доцент, Національний університет «Одеська юридична академія»

Пропорційність та ефективність санкцій очима законотворців

Україна рухається до Європейського союзу (ЄС) та має імплементувати положення європейського законодавства. Директиви ЄС, а також більшість конвенцій щодо певних груп кримінальних правопорушень містять вимоги пропорційності, ефективності та стримуючого характеру (в деяких випадках переконливості) санкцій; ефективного кримінального переслідування. Водночас, імплементация та розуміння таких положень не завжди є вдалими.

9 грудня 2024 року зареєстровано Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення повноти імплементации положень міжнародного права з питань протидії домашньому та іншим видам насильства, у тому числі щодо дітей» (далі – Проект Закону № 12297). Ним пропонується низка змін до КК та КПК України. Зокрема 1) ч. 6 ст. 49 КК пропонується доповнити статтями 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження – щодо діяння, яким спричинено каліцтво статевих органів), 121-1 134 КК, щодо яких обчислення строків давності, розпочинається з дня, коли потерпіла особа досягла повноліття або, у разі її смерті, мала б досягти повноліття (якщо такі кримінальні правопорушення вчинені стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи); 2) статтю 67 доповнено новою обтяжуючою обставиною, пов'язаною із вчиненням кримінального правопорушення із застосуванням зброї або погрозою її застосування (п. 12-1); 3) ч. 1 ст. 69 КК, ч. 1 ст. 75 КК пропонується доповнити обмеженнями щодо застосування таких заохочувальних норм також у випадках вчинення повнолітньою особою, передусім щодо дітей, статевих злочинів і злочинів, пов'язаних з дитячою порнографією та примушенням (втягненням) дітей до проституції; 4) у ч. 2 ст. 76 та ст. 91-1 КК пропонується уточнити термінологію, зокрема слова «за злочини, пов'язані з домашнім насильством» замінено словами «за кримінальні правопорушення, пов'язані з домашнім насильством, або проти статевої свободи та статевої недоторканості особи»; 5) ст. 91-1 КК викладено у новій редакції, зокрема знижено вік (з 16-ти років замість 18-ти), з якого можливе направлення для проходження програми для кривдників (ч. 2 ст. 91-1 КК); 6) збільшено строк, на який можливе застосування обмежувальних заходів (ч. 3 ст. 91-1 КК); 7) пропонується доповнити КК новими статтями 121-1 та 129-1, які передбачатимуть відповідальність за схиляння або примушення до каліцтва статевих органів та незаконне переслідування (сталкінг) відповідно; ст. 121-1 КК та ч. 2 ст. 121 КК передбачатимуть кваліфіковані склади, пов'язані із вчиненням таких діянь щодо неповнолітньої або малолітньої особи (у ч. 2 ст. 121 КК йдеться тільки про малолітню особу); 8) пропонується змінити ст. 126-1 КК, а саме в ч. 1 ст. 126-1 КК слово «призводить» замінено словом «призвело»; доповнити частинами 2, 3 щодо вчинення кримінального правопорушення «особою, раніше судимою за кримінальне правопорушення, пов'язане з домашнім насильством, або щодо неповнолітньої особи» та «щодо малолітньої особи»; доповнено приміткою щодо роз'яснення поняття «систематичності» для цілей цієї статті; 9) в ч. 1 ст. 152 КК слова «геніталій або будь-якого іншого предмета» замінено словами «будь-якої частини тіла або

предмета»; 10) змінено санкції у ст. 154 КК, зокрема підвищено розміри та строки певних видів покарань; додано нові альтернативні види покарання; у ч. 3 ст. 154 КК додано альтернативну кваліфікуючу обставину, пов'язану із вчиненням відповідних діянь «повторно»; 11) вносяться зміни термінологічного та змістовного характеру до Кримінального процесуального кодексу України (КПК), зокрема уточнено перелік статей та обставин (неповноліття, недієздатність або обмежена дієздатність), щодо яких не допускається укладення угод про примирення (ст. 469 КПК) та кримінальні провадження у формі приватного обвинувачення (ст. 477 КПК); додаються деякі статті, щодо яких це можливо (щодо ст. 129-1 КК).

Слід зазначити, що проблеми, на які звертається увага в Проєкті Закону, є важливими. Зокрема, на термінологічні прогалини та неузгодженість зі ст. 36 Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (далі – Стамбульська конвенція), яка ратифікована Україною 20 червня 2022 року [5], ст. 152 КК, яка зараз фактично не дозволяє притягнути до відповідальності при згвалтуванні з використанням будь-якої частини тіла та предмету (а не тільки геніталій), вчені (О.О. Дудоров, М.І. Хавронюк та ін.) звертають увагу ще з 2018 року [4]. Рада ЄС ухвалила Директиву щодо боротьби з насильством проти жінок та домашнім насильством від 14 травня 2024 (далі – Директива), яка вимагає від держав-членів криміналізувати наступні діяння: калічення жіночих статевих органів, примусовий шлюб, поширення або оброблення інтимних зображень без згоди, кіберпереслідування, кібердомагання, кіберпідбурювання до насильства чи ненависті [3]. Положення КК і КПК України не повною мірою відповідають цим вимогам

Н.О. Антонюк зазначає, що у зв'язку із відсутністю правил судово-медичного визначення випадків каліцтва статевих органів, відповідні тілесні ушкодження кваліфікуються сьогодні як легкі, середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження, залежно від ступеня тяжкості ушкодження і незалежно від зазначення про каліцтво статевих органів у диспозиції ст. 121 КК [1]. Виключення низки кримінальних правопорушень з переліку правопорушень, які можуть бути розпочаті лише на підставі заяви потерпілого, визначених у статті 477 (Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення) КПК обумовлені імплементацією зобов'язань, які випливають зі ст. 55 Стамбульської конвенції в частині забезпечення можливості продовження відповідних проваджень навіть, якщо жертва відкликала свою заяву або скаргу. Тому такі зміни дійсно є необхідними.

Водночас, Проєкт Закону має суттєві вади. Серед них такі. У Пояснювальній записці зазначено, що посилення санкцій за ст. 154 КК пропонується для дотримання ст. 36, ст. 45 Стамбульської конвенції. Але у ч. 3 ст. 154 КК пропонується знизити строк позбавленням волі «до 2 років» (замість «до 3»), що не співвідноситься із зазначеною метою. Також слід подумати чи справді обмеження волі (ч. 1 ст. 154 – 1 рік, ч. 2 ст. 154 – до 2 років, ч. 3 ст. 154 – від 2 до 4 років) та штраф (хоч і в підвищених розмірах) є «ефективним, пропорційним та переконливим» покаранням за ст. 154 КК.

Немає узгодженості в частині врахування обтяжуючої обставини, пов'язаної із вчиненням таких кримінальних правопорушень щодо малолітніх та неповнолітніх осіб. Частина 2 ст. 121 КК доповнена кваліфікуючою обставиною, пов'язаною із вчиненням такого кримінального правопорушення тільки «щодо малолітньої особи». Згідно з пунктами «(d)», «(с)» ст. 11 Директиви держави-члени вживають заходів для

забезпечення можливості розгляду серед обставин, що обтяжують покарання щодо відповідних злочинів вчинення правопорушення щодо дитини; в присутності дитини. Вік дитини не конкретизується, отже має йтись про усіх неповнолітніх. Крім того, ст. 11 Директиви має доволі широкий перелік обтяжуючих обставин. Отже, законодавець має переглянути, які з них передбачені в ст. 67 КК, які відображені в кваліфікованих складах, а щодо імплементації яких ще треба подумати.

Примітка до ст. 126-1 КК щодо роз'яснення поняття «систематичності» для цілей цієї статті в частині врахування «застосування стосовно винного термінового заборонного чи обмежувального припису стосовно кривдника, або складення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) чи прийняття рішення про накладення адміністративного стягнення за такою статтею, або ухвалення обвинувального вироку за вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з домашнім насильством чи прийняття рішення про звільнення від кримінальної відповідальності за його вчинення (за наявності)» не узгоджується з принципами кримінального права. Адміністративна преюдиція не має впливати на кримінальну відповідальність. У 2006 році було декриміналізовано заняття проституцією у ч. 1 ст. 303 КК, диспозиція якої передбачала систематичне надання послуг сексуального характеру. При цьому наявність систематичності необхідно було доводити фактами притягнення особи до адміністративної відповідальності, що не правильно. Взагалі питання співвідношення адміністративної (з наявністю кримінально-правових, а не управлінських характеристик) та кримінальної відповідальності має вирішуватись більш системно. На це неодноразово звертали увагу правники. Водночас, єдиної позиції щодо цього питання немає.

Нова стаття 129-1 КК, яка передбачатиме відповідальність за незаконне переслідування (сталкінг) також посилається на неодноразове вчинення відповідних дій (двічі або більше). Відповідно неодноразовість потребує доведення. Термінологія, використана у статті потребує тлумачення. Не зрозуміло що саме розуміється під «нав'язуванням спілкування», «іншим незаконним прямим чи опосередкованим вторгненням у будь-який спосіб в особисте чи сімейне життя потерпілої особи всупереч її волі»; виконанням потерпілою особою «громадського обов'язку». Невизначеність КК породжує ризики зловживань.

Проект Закону не пропонує криміналізувати сексуальне домагання відносно дорослих (ст. 40 Стамбульської конвенції), а також кібердомагання (ст. 7 Директиви). Також необхідно декриміналізувати зберігання та поширення дорослої порнографії (за згодою). Про це йдеться в Проекті Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення його окремих положень про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності» від 11 листопада року № 12191, та низці наукових робіт [6, с. 317].

Немає узгодженості щодо обмежень застосування заохочувальних норм. ч. 1 ст. 69 КК доповнено обмеженнями щодо застосування призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом також за кримінальні правопорушення, передбачені статтями 152, 153, 154, 156, 301-1, 301-2 КК, вчинене повнолітньою особою, кримінальне правопорушення передбачене статтями 155, 156-1 КК, ч. 3, 4 ст. 303 КК, вчинене повнолітньою особою стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи. ч. 1 ст. 75 КК доповнено обмеженнями за вчинення аналогічних

кримінальних правопорушень, крім передбачених статтями 152, 301-1, 301-2 КК. В пояснювальній записці це не аргументується.

Важливість цих змін обумовлена законодавцем тим, що у випадках вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів застосування ст. 69 КК дозволяє наступне застосування ст. 75 КК й, відповідне, уникнення винним реальної відповідальності, що не відповідає вимогам статей 45, 49 КК та ін. Стамбульської конвенції щодо забезпечення покарання винних ефективними, пропорційними та переконливими санкціями; ефективного кримінального переслідування.

З такою аргументацією не можна погодитись, адже майже кожна конвенція та Директива ЄС щодо певних груп кримінальних правопорушень містить такі вимоги. З цього формулювання не впливає неможливість застосування заохочувальних норм за наявності відповідних обставин.

Взагалі цей «тренд» обмеження застосування заохочувальних норм щодо певних кримінальних правопорушень, з якими законодавець вважає доцільним «посилено боротись» на певний період часу не відповідає принципам кримінального права (рівності всіх перед законом і судом, пропорційності (в тому числі врахування пом'якшувальних обставин) та ін.

КК України містить низку обмежень, які стосуються застосування заохочувальних заходів (можливості звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від відбуття покарання з випробуванням та ін.) до осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Такі обмеження поширені на застосування заохочувальних норм, передбачених статтями 45, 46, 47, 48, 69, 74, 75, 79, 87, 89, 91 КК. Також передбачені певні обмеження щодо застосування умовно-дострокового звільнення від відбуття покарання та щодо заміни покарання більш м'яким (статті 81, 82 КК), а саме збільшення обов'язкових строків відбуття покарання для категорії осіб, які вчинили корупційні кримінальні правопорушення.

Запровадження таких норм 16.10.2014 згідно Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» було спрямовано на протидію корупційним правопорушенням, враховуючи їх небезпеку та негативні наслідки. Разом з тим, запровадження таких обмежень порушують низку принципів кримінального права, зокрема рівності всіх перед законом і судом, законності, пропорційності (в контексті справедливого пом'якшення та балансування інтересів). Погоджуючись із сприйняттям корупції як небезпечного явища для держави і суспільства, законом мають бути передбачені єдині підходи щодо застосування примусових, обмежувальних та заохочувальних заходів до осіб, які вчиняють кримінальні правопорушення.

Така ситуація масштабувалась також на інші кримінальні правопорушення, зокрема порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту та керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння; певні військові кримінальні правопорушення вчинені в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, а також катування, вчинене представником держави, у тому числі іноземної.

Критерії виокремлення деяких з таких «найбільш суспільно-небезпечних діянь» є незрозумілими. Зокрема чому застосування заохочувальних заходів можливе щодо осіб, які вчинили вбивства, звалтування, тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення у складі організованих груп та злочинних організацій. Всі кримінальні правопорушення є суспільно небезпечними і враховуючи ступінь

суспільної небезпечності поділяються на кримінальні проступки, нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі. Отже мають бути єдині підходи щодо застосування заохочувальних заходів.

На це звертається увага у попередніх роботах [8, 9], а також Висновку Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи щодо Проекту Закону №2897 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків» від 6 грудня 2016 року [2].

Проект Закону вкотре підкреслює необхідність системних змін КК. Зокрема загальні підходи щодо врахування обтяжуючих та пом'якшуючих обставин як при кваліфікації, так і при призначенні покарання до окремих розділів КК добре виписані в Проекті нового КК України (станом на 1 серпня 2024 року) [7], який розробляється робочою групою з розвитку кримінального права. Наявність таких загальних підходів усуває потребу робити не системні винятки.

Висновки. Необхідно змінити підходи до реєстрації законопроектів. Їх положення мають бути узгоджені між собою, чинним законодавством, міжнародними договорами, принципами права, а автори мають нести персональну відповідальність за таку відповідність. Зміни санкцій за певні кримінальні правопорушення потребують більш виваженого підходу щоб вони дійсно були «ефективними, пропорційними та переконливими».

Крім того, видається необхідним відмовитись від обмежень застосування заохочувальних норм щодо окремих статей (всіх). Це питання має вирішуватися за допомогою єдиних узагальнених підходів, зокрема тяжкості кримінального правопорушення або розміру призначеного покарання (як у ст. 75 КК). Інакше, тенденції «фрагментарної боротьби» з певними кримінальними правопорушеннями призведуть до того, що заохочувальні норми будуть складатись з одних лише винятків, а застосувати їх можна буде тільки до деяких статей, «боротьба» з якими не є «пріоритетною» у певний проміжок часу.

Список літератури:

1. Антонюк Н., Ліхолетова Ю. Домашнє насильство: практика Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. 27 березня 2023. URL : <https://court.gov.ua/press/publications/1400581>

2. Висновок Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи щодо Проекту Закону №2897 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків» від 6 грудня 2016 року. URL : <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680702f22>

3. Directive (EU) 2024/1385 of the European Parliament and of the Council of 14 May 2024 on combating violence against women and domestic violence. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202401385

4. Дудоров О.О. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. (основні положення кримінально-правової характеристики): практ. порадник. Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2018. 94 с.

5. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція) від

11 травня 2011 року, ратифікована Україною 20 червня 2022 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-11#Text

6. Проект нового Кримінального кодексу України: передумови розробки, концептуальні засади, основні положення: монографія. Андрушко П.П., Бакумов О.С., Баулін Ю.В., Бурдін В.М., Вишневська І.А., Горох О.П., Гуторова Н.О., Марчук Н.О., Навроцький В.О., Пономаренко Ю.А., Стрельцов Є.Л., Хавронюк М.І. // За заг. ред. Ю.В. Бауліна, М.І. Хавронюка. К.: Компанія ВАІТЕ. 494 с.

7. Текст проекту нового Кримінального кодексу України. (Проект станом на 01.08.2024). URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2024/08/02/kontrolnyj-tekst-proyektu-kk-stanom-na-01-08-2024.pdf>

8. Тимофєєва Л.Ю. Гуманістична парадигма: досвід, виклики та перспективи кримінального права України. Харків: Право, 2020. 280 с.

9. Тимофєєва Л.Ю. Гуманістична правотворчість у кримінальному праві України: ефект метелика. *Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства*: матеріали Міжнар. наук.-практ. симпозиуму (м. Івано-Франківськ, 18–19 листоп. 2016 р.). Івано-Франківськ: редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права ім. Короля Д. Галицького, 2016. С. 273-277.

Шармар О.М., доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

Зворотна дія в часі закону про кримінальну відповідальність при кваліфікації викрадення чужого майна

З метою посилення кримінальної репресії за викрадення чужого майна в умовах воєнного стану законодавець прийняв низку змін починаючи, зокрема Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство» від 03.03.2022 р. № 2117-ІХ. Цим документом внесено зміни до ст. 432, 185, 186, 187, 189, 191, 432 КК України [1]

Це зумовило доповнення кваліфікованих складів частини четвертої ст. 185, 186, 187, 189, 191 КК. Це означає, що під час дії воєнного та надзвичайного стану, заволодіння чужим майном шляхом крадіжки (ст. 185 КК), грабежу (ст. 186 КК), розбою (ст. 187 КК), вимагання (ст. 189 КК), привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК), в будь-якому розмірі повинні кваліфікуватися за відповідними частинами статей, які відносяться до категорії тяжких чи особливо тяжких злочинів. Ці зміни були внесені з урахуванням ст. 33 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та ст. 34 Додаткового протоколу до неї.

Водночас тлумачення ознаки «в умовах воєнного стану або надзвичайного стану» без врахування того, чи були використані такі умови для вчинення злочину, порушує принцип індивідуалізації покарання, визначений ч. 2 ст. 61 Конституції України. Конституційний Суд України неодноразово тлумачив принцип індивідуальної юридичної відповідальності з урахуванням принципу справедливості покарання. Згідно з рішенням Конституційного Суду України у справі від 02.11.2004 р. у справі N 1-33/2004 за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) про призначення судом більш м'якого покарання суд зазначив: «Окремим виявом справедливості є питання відповідності покарання вчиненому злочину; категорія справедливості передбачає, що покарання за злочин повинно бути домірним злочину». «Закон не може ставити в більш несприятливе становище винних осіб, які вчинили злочини невеликої тяжкості, порівняно з винними особами, які вчинили більш тяжкі злочини».

Однак тлумачення і результати правозастосовної практики застосування внесених зміни до статей 432, 185, 186, 187, 189, 191, 432 КК України свідчать про те, що осіб, які фактично вчинили кримінальні проступки, нетяжкі злочини прирівняли до осіб, які вчинили тяжкі злочини.

Наступні зміни, які стосувалися кримінальних правопорушень проти власності, пов'язані з викраденням майна в умовах воєнного стану були прийняті 13.07.2023 р. було прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» (законопроект № 8235). Згідно з цим законом ч.3 ст. 190 КК викладено в

наступній редакції, а саме: «шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, яке карається штрафом від чотирьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ) або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. Зазначені новели призвели до великого збільшення кількості облікованих тяжких злочинів.

Такі зміни призвели до збільшення кількості кримінальних проваджень і перевантаження органів досудового розслідування, неможливість забезпечення ефективного розслідування всіх кримінальних правопорушень. Тому було вирішено збільшити суму (розмір) збитку за викрадення чужого майна, яка є підставою кримінальної відповідальності. Як наслідок було прийнято Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів» від 18.07.2024 р., що набрав чинності 09.08.2024 р. Необхідно зазначити, що назва цього Закону не відповідає його змісту, тому що він не посилив кримінальну відповідальність, а пом'якшив.

Необхідно нагадати, що до 09.08.2024 р. за вчинення викрадення майна вартістю від 0,2 НМДГ (станом на 01.01.2024 – це 302 грн 80 коп.) повинні притягатися до кримінальної відповідальності, то після набрання чинності цього Закону викрадення такого розміру не є кримінально протиправними.

З цього приводу ВС нагадав про правила застосування зворотної дії в часі зазначеного підходу і сформував відповідний висновок у постанові Об'єднаної палати ККС від 7.10.2024 р. у справі № 278/1566/21. У цьому рішенні суду зазначено, що зворотна дія застосовується до статей 185, 190, 191 КК внаслідок набрання чинності Законом N 3886-IX відповідно до ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти мають правову дію в часі, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. За частиною 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або інший покращує становище особи, має зворотну дію в часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідальні дії до набрання таким законом чинності, в тому числі на особи, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість [2].

Такий підхід гарантований і ст. 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Цей принцип втілюється в тому, що, якщо відмінності між кримінальним законодавством, чинним на момент вчинення злочину, та наступними кримінальними законами, прийнятими до винесення остаточного рішення, суд повинен прийняти закон, положення якого є найбільш сприятливим для обвинуваченого [3].

Об'єднана палата зазначає, що відповідь на запитання, чи мають зміни, які зазнали статті 185, 190, 191 КК внаслідок зміни редакції ст. 51 КУпАП, зворотну дію в часі, залежить від відповіді на запитання, чи є Законом N 3886-IX "законом про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином покращує становище особи" у значенні ст. 5 КК. Законом N 3886-IX у ст.

51 КУпАП, якою передбачена відповідальність за дрібне викрадання чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, підвищення верхньої межі вартості майна, викрадання якого охоплюється цим положенням, до 2 НМ.

Об'єднана палата виходить з того, що статті 185, 190, 191 фактично відповідають відсилку до ст. 51 КУпАП, яка встановлює верхню межу вартості викраденого майна для кваліфікації його як дрібного викрадання, тим самим вважають нижню межу цього параметра кримінальної відповідальності за крадіжку, шахрайство, привласнення чи розтрату чужого майна.

Таким чином, кілька змін розміру дрібного викрадання з 0,2 до 2 НМ відповідно вплинула на сутність таких кримінально каранних діянь, як крадіжка, шахрайство, привласнення та розтрата, оскільки в тексті кримінального закону цей розмір прямо не визначено і він вказаний законодавцем у ст. 51 КУпАП.

Отже, із часом набуття чинності 09 серпня 2024 року Законом N 3886-IX кримінальна відповідальність за статтями 185, 190, 191 КК може настати, лише якщо розмір викраденого перевищує 2 НМ. Унаслідок цієї зміни частина діянь, які на час їх вчинення передбачили кримінальну відповідальність, після цього охоплюється диспозицією ст. 51 КУпАП.

Як наслідок, Об'єднана палата вважає, що для діянь, які на час їх вчинення встановили кримінальне правопорушення за статтями 185, 190 або 191 КК, але в яких розмірах предмета кримінального правопорушення не перевищувалась 2 НМ, обговорювана зміна "скасує кримінальну протиправність діяння" у значні ст. 5 КК. Суд прийшов до висновку про можливість застосування зворотної дії в часі для встановлення істотної шкоди викрадення, передбаченого частинами першими статей 185, 190, 191 КК України з урахуванням змін внесених до ст. 51 КУпАП [4].

Список літератури:

1. Шармар О.М. Окремі питання кваліфікації кримінальних правопорушень проти власності. Матеріали IV Яценківських читань: (27 грудня 2023 року) / упоряд. А.А. Стрижевська, С.Д. Шапченко, К.П. Задоя. К., 2024. С. 49-51.

2. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень (законопроект № 8235): Закон України від 18.07.2024 р. N 3886-IX URL : https://ips.ligazakon.net/document/T243886?an=&ed=2024_07_18&dtm=&_ga=2.225200664.326568459.1734436916-911959274.1668463316#_gl=1*1h3.

3. Скоппола проти Італії (№ 2) [ВП], № 10249/03, § 109, 17 вересня 2009 р.; Корґівнікар проти Словенії, №. 67503/13, § 49, 24 січня 2017 р.; Parmak і Vak?r проти Туреччини, №№ 22429/07 і 25195/07, § 64, 3 грудня 2019 р.

4. Постанова об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 07.10.2024 р. справа N 278/1566/21 провадження N 51-2555кмо24. URL : <https://verdictum.ligazakon.net/document/122302589?utm>.

Коломієць Ю.Ю., професор кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, доцент

Презумпція знання закону, як конституційний принцип кримінального права

Презумпція знання закону має давню історію. Вона пережила падіння імперій, існування держав з різними формами правління і можливо переживе цифрову трансформацію людського життя. В правовій системі презумпція знання закону виконує роль гарантії дотримання принципу законності, який є основою регулювання усіх правових відносин. Саме тому ця презумпція: була закріплена в ст. ст. 57, 68 Конституції України; стала предметом особливої уваги з боку ЄСПЛ; належить до вихідних положень в проекті КК України.

У дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук нами було зроблено висновок, що презумпції за фактом їх правового закріплення поділяються на фактичні і правові. Правові презумпції, у свою чергу, поділяються: - за можливістю спростування на спростовні і неспростовні; - в залежності від ролі у правовому регулюванні на матеріально-правові і процесуальні; - за сферою дії на загально-правові, галузеві і міжгалузеві [1, с. 28]. Незважаючи на те, що в дисертаційних дослідженнях ми заперечували доцільність виокремлення змішаних презумпцій, презумпція знання закону за способом правового закріплення є змішаною, адже так і не знайшла прямого закріплення в чинному законодавстві (статті 57, 68 Конституції України гарантують право знати свої права і обов'язки та попереджають, що незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності, на їх підставі сформувався доктринальне визначення презумпції знання закону).

Серед науковців є пропозиції доповнити ст. 68 Конституції України частиною 3 наступного змісту: «У разі порушення норм права посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, а також громадяни вважаються такими, що знають норми чинного законодавства, якщо інше не буде встановлено в передбаченому законом порядку» [2, с. 296]. Автори не пояснюють в яких випадках допускається спростування цієї презумпції. Скоріше за все вони мали на увазі ті випадки, коли закон не був офіційно оприлюднений. Однак, причиною незнання закону можуть бути й інші випадки, наприклад, коли закон містить пробіли та колізії, є не чітко визначеним та непередбачуваним.

У ст. 1.1.3. проекту КК України запропоноване законодавче визначення презумпції знання та стабільності Кримінального кодексу. Однак, ця норма викликає багато питань, які мають як теоретичне, так і практичне значення:

- презумпція знання Кримінального кодексу і презумпція знання закону не тотожні поняття і співвідносяться як частина та ціле. Це означає, що презумпція знання Кримінального кодексу не враховує ті випадки, коли кримінально-правові норми з бланкетними диспозиціями відсилають до інших нормативних актів, які містять пробіли та колізії;

- у ст. 1.1.3. проекту КК України презумпція знання Кримінального кодексу називається без розкриття змісту, тому не враховує випадки, коли: 1)

кримінальний закон містить пробіли і колізії (наприклад, через ч. 6 ст. 27 КК України існує колізія між положеннями ст. 256 і ст. 396 КК України [2, с. 222]); 2) кримінальний закон не чітко сформульований і непередбачуваний (наприклад, у справі «Новік проти України» (заява № 48068/06, п. 19) ЄСПЛ зробив висновок, що коли йдеться про позбавлення свободи, надзвичайно важливою умовою є забезпечення загального принципу юридичної визначеності. Вимога «якості закону» у розумінні пункту 1 статті 5 Конвенції (995_004) означає, що коли національний закон передбачає можливість позбавлення свободи, такий закон має бути достатньо доступним, чітко сформульованим і передбачуваним у своєму застосуванні – для того, щоб виключити будь-який ризик свавілля (у цій справі Суд підтвердив, що національне законодавство не може захистити заявника від свавілля); 3) кримінальний закон є неконституційним (наприклад, за рішеннями Конституційного Суду України були визнані неконституційними ст. ст. 366-1, 368, 375 КК України).

З метою забезпечення однакового застосування норм права та уникнення судійського свавілля потрібно надати чітке визначення презумпції знання закону як в Конституції України, так і в КК України. За сферою дії, враховуючи її конституційне походження, ця презумпція є загально-правовою, залежно від ролі в правовому регулюванні – матеріально-правовою, за наявності можливості спростування – спростовною. Виникає питання: в якому розділі майбутнього КК України має бути закріплена презумпція знання закону і в яких випадках можливе її спростування?

Юридична наука за останні століття значно просунулась вперед. Незважаючи на це існуючі правові поняття залишаються розрізненими та неузгодженими, а все через те, що без належної уваги залишаються основоположні ідеї, які є фундаментом механізму реалізації правових норм. За своєю логічною конструкцією основоположні ідеї можуть бути і аксіомами, і принципами, і презумпціями, і фікціями. Можливо виникла нагальна потреба законодавчого визначення не тільки принципів кримінального права, але й аксіом, презумпцій та фікцій. Наприклад, аксіомами кримінального права є мета і завдання кримінального закону, а поряд з презумпцією знання закону існують інші презумпції: презумпція стабільності Кримінального кодексу; презумпція добропорядності суб'єктів кримінально-правових відносин; презумпція осудності особи, що вчинила кримінальне правопорушення; презумпція здатності особи бути відповідальною після досягнення 16 (14-ти) років. Під час реалізації кримінально-правових норм можуть застосовуватись і фікції (наприклад, потерпілими від кримінального правопорушення, передбаченого ст. 165 КК України, можуть бути не лише непрацездатні батьки, але й непрацездатні усиновлювачі, адже за сімейним законодавством їх права та обов'язки дорівнюються правам та обов'язкам батьків, хоча батьками вони не є.

Аксіоми, принципи, презумпції та фікції могли б бути передбачені в майбутньому КК України в книзі першій під назвою «Основоположні ідеї Кримінального кодексу» в наступній послідовності: Розділ 1. Мета та завдання Кримінального кодексу, об'єкт та суб'єкти кримінально-правових відносин; Розділ 2. Принципи застосування Кримінального кодексу; Розділ 3. Презумпції застосування кримінально-правових норм; Розділ 4. Фікції застосування

кримінально-правових норм. Аксіоми, принципи, презумпції та фікції відіграють різну роль в правовому регулюванні. Аксіоми є істиною, що не потребує доказів, саме тому в правовій системі їм відведена декларативна роль. Принципи права – це керівні ідеї, обумовлені об'єктивними закономірностями існування і розвитку суспільства, що визначають зміст і спрямованість правового регулювання, і на базі яких виникає, розвивається і функціонує право [1, с. 12]. Їх дія розповсюджується на усі норми КК України, тоді як презумпції та фікції спрямовані або на вирішення конкретних задач, або на регулювання конкретних суспільних відносини.

Презумпція знання закону серед правових презумпцій має бути на першому місці, адже тісно пов'язана із конституційним принципом – незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. В майбутньому КК України ця презумпція могла б бути закріплена в статті наступного змісту:

«Стаття ... Презумпція знання закону

1. Незнання законів та інших нормативно-правових актів не звільняє від кримінальної відповідальності, якщо вони були доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, за виключенням тих випадків коли:

1) кримінально-правові норми з бланкетними диспозиціями відсилають до інших нормативних актів, які містять пробіли та колізії;

2) кримінальний закон містить пробіли і колізії;

3) кримінальний закон є не чітко сформульованим і непередбачуваним;

4) кримінальний закон є неконституційним.

2. Порядок спростування презумпції знання закону передбачений в Кримінальному процесуальному кодексі України».

До створення механізму спростування презумпції знання закону потрібно поставитись дуже відповідально. Ця презумпція тісно пов'язана з презумпцією конституційності нормативно-правових актів, ставлення до якої доволі не однозначне. З одного боку судді Конституційного Суду України вважають, що заперечення презумпції конституційності нормативно-правових актів «є прямою загрозою стабільності конституційного ладу, оскільки будь-який орган державної влади, до прийняття відповідного рішення Конституційного Суду України, може відмовитися від виконання законів, посилаючись на їх неконституційність, а суди не будуть їх застосовувати при здійсненні правосуддя» [4, с. 17]. З іншого боку вони зазначають, що спростування презумпції конституційності нормативно-правових актів можна допускати «винятково на таких підставах, які передбачають чітке, недвозначне, поза розумним сумнівом порушення конституції, а не в результаті сумнівних аргументативних маніпуляцій» [4, с. 18]. Законодавчого визначення також потребує питання про те, з якого часу втрачають чинність положення закону, які визнані неконституційними.

Список літератури:

1. Коломієць Ю.Ю. Невідворотність кримінальної відповідальності: правова природа та зміст: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Одеська національна юридична академія. Одеса, 2005. 212 с.

2. Гаргат-Українчук О. М. Поняття та зміст презумпції знання закону у кримінальному процесі України. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2013. Випуск 1 (3). С. 290–297. URL: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v1_2013/28.pdf.

3. Гуртовенко О. Л. В пошуках прикладів колізій в кримінальному праві. *Правове життя сучасної України*: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В. М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса: Фенікс, 2012. С. 221–222.

4. Берназюк Я. Презумпції в праві: види та значення. Програма підготовки та підвищення рівня кваліфікації за стандартизованою програмою помічників суддів окружних та апеляційних адміністративних судів 7 листопада 2023 року. Верховний Суд. URL: file:///D:/Documents/Desktop/Ера%20двоечников/Наука/тези%202024/декабрь/presumption_bernaziuk.pdf.

Лазоренко Є.Ю., доктор філософії у галузі знань 081 Право (PhD), прокурор відділу підтримання публічного обвинувачення в суді та забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Чернігівської обласної прокуратури

Дотримання принципу індивідуалізації при призначенні покарання за ст. 336 КК України

Життя в Україні істотно змінилося після лютого 2022 року, коли ми стали по-новому мислити, оцінювати по-іншому ті звичні процеси, що нас оточували у побуті, на роботі.

У сфері конституційного права настав етап, коли забезпечення деяких конституційних прав стало неможливим і Держава Україна про це сповістила міжнародне співтовариство [1; 2], а статті закону України про кримінальну відповідальність, які до цього вважались мало вживані, наразі становлять одну з основних складових статистичної звітності рівня злочинності в Україні (злочини проти основ національної безпеки України, кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, військові кримінальні правопорушення та, звичайно ж, кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку).

Ми ж зараз ставимо за мету зупинитися на оцінці дотримання принципу індивідуалізації покарання та принципу єдності судової практики, а також балансу між ними, при призначенні покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) в контексті суддівського розсуду та реалізації дискреційних повноважень.

Чинним законодавством закріплені положення, відповідно до яких юридична відповідальність має індивідуальний характер (ч. 2 ст. 61 Конституції України), який реалізується шляхом притягнення кожного, хто вчинив кримінальне правопорушення, до відповідальності в міру своєї вини (ст. 3 КПК України).

Наведені положення створюють можливості суду обирати із запропонованих законодавцем варіантів покарань (звісно, за умови наявності альтернатив у санкції статті), призначати покарання нижче від найнижчої межі, передбаченої у санкції статті, а також вирішувати питання про можливість звільнення від його відбування з випробуванням, спираючись на оцінку індивідуальних особливостей вчинення кримінального правопорушення та даних, що характеризують особу-правопорушника.

Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого ст. 336 КК України, свідчить, що з огляду на його тяжкість у суду немає альтернатив у виборі покарання – санкція статті містить лише позбавлення волі у межах від трьох до п'яти років. Таким чином дискреційні повноваження можуть бути реалізовані судом або під час визначення розміру покарання, або шляхом застосування положень Загальної частини закону України про кримінальну відповідальність, а саме ст.ст. 69, 75 КК України, диспозиції яких містять

виключення, що зводяться до неможливості їх застосування до осіб, визнаних винними у вчиненні корупційних або пов'язаних з ними злочинів, деяких кримінальних правопорушень з розділів XIX та XX Особливої частини КК України, катування та за ст. 286-1 КК України.

Так само вказаними статтями визначені законодавчі настанови (умови) їх застосування. Для ст. 69 КК України вони конкретизовані (застосовуються за умови (сукупно): I. наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання, II. істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, III. даних (позитивних – авт.) про особу винного, та IV. судом наведені у вирокі щодо перших трьох переконливі мотиви), тоді як для ст. 75 КК України вони є абстрактними та залежать від реалізації судом своїх дискреційних повноважень (інтелектуально-вольова владна діяльність суду під час обирання між альтернативами, кожна з яких є законною, виходячи із цілей та принципів права [3]) під час оцінки тяжкості кримінального правопорушення, особи винного та інших обставин справи.

Практика оскарження сторонами кримінального провадження вироків місцевих судів з підстав правильності та обґрунтованості застосування ст. 69 КК України майже мінімальна та не становить наукового інтересу. Натомість реалізація судами дискреційних повноважень (розсуду) під час застосування до обвинувачених інституту звільнення від кримінальної відповідальності в умовах військової агресії, є неоднозначною, у зв'язку з чим потребує висвітлення та аналізу.

Як нами вже було встановлено, законодавець у ст. 75 КК України не передбачив будь-яких заборон для її застосування судами у провадженнях розпочатих за ст. 336 КК України. Водночас аналіз 15 постанов Верховного Суду, ухвалених упродовж 2022-2024 років, а також 70 вироків апеляційних судів за той же період, засвідчує, що рішення нижчестоящих судів про застосування інституту звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності з випробуванням, визнаються касаційним судом такими, що: не відповідають принципу законності [4], не сприяють дотриманню мети та принципів призначення покарання [5] і взагалі є неприпустимими [6].

Зрозуміло, що поточну практику касаційного суду не можна віднести до правових висновків (жодна з 15 постанов не ухвалювалась судом у складі палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду чи Великої Палати Верховного Суду, бо саме ними у постановках на підставі одного або декількох суджень викладається особлива частина, яка містить підсумковий умовивід з правового питання, яке не має в законодавстві та в судовій практиці однозначного розуміння, і носить характер нового положення обов'язкового для застосування [7, с. 117]), з якими місцеві та апеляційні суди мали б обов'язково рахуватися під час ухвалення власних рішень, разом з тим вони містять правові позиції – судження інформативного характеру щодо правильності або неправильності застосування нормативно-правового акту [7, с. 114; 8, с. 122]. З огляду на це виникає питання: на скільки такий вплив правових позицій відчутний; чи зберігається у такому випадку під час розгляду провадження вказаної категорії суддівський розсуд та індивідуальність покарання?

Відповідь засновується знову ж таки на аналізі рішень судів, розміщених в Єдиному реєстрі судових рішень. Так за неповний четвертий квартал

поточного року, станом на 19.12.2024, місцевими судами ухвалено 190 вироків за ст. 336 КК України, з яких: 97 обвинуваченим призначено покарання у виді позбавлення волі (у 93% випадків призначено мінімальний строк покарання 3 роки, у 4% більше мінімальної межі санкції статті покарання призначено у зв'язку із застосуванням ст.ст. 70, 71 КК України та ще 3% засудженим позбавлення волі призначено у межах від 3 до 4 років), 89 обвинувачених звільнено від відбування покарання з випробуванням та ще 4 засуджено до реального виду покарання із застосуванням ст. 69 КК України (штраф, пробаційний нагляд, арешт)¹.

У переважній більшості справ обставини вчинення кримінального правопорушення, дані, що характеризують особу обвинуваченого, кількість обставин, що пом'якшують покарання, були однакові як для призначення реальної міри покарання, так і для прийняття рішення про застосування ст. 75 КК України. Суди, обґрунтовуючи відмову у застосуванні до обвинувачених ст. 75 КК України, діяли шаблонно: прямо посилалися у своїх вироків на наведені вище правові позиції Верховного Суду або опосередковано запозичували з них мотивування.

Такі рішення нашоухують на думку, що суди надають перевагу не власному сприйняттю кожного конкретного кримінального провадження і висловлення з цього приводу суддівського розсуду, виходячи з принципу індивідуалізації та справедливості кримінального покарання, а радше підтримання авторитетності рішень суду касаційної інстанції та забезпечення у зв'язку з цим єдності судової практики.

Таким чином висновки А. Барака про те, що підхід Монтеск'є, згідно з яким суддя – просто рот, що повторює мову права, є більше не прийнятним, і дні «механічного» підходу до суддівства минули [9, с. 11], для України поки що є передчасним. З одного боку це пояснюється тим, що в Україні досі на законодавчому рівні не визначилися із статусом правових позицій та правових висновків Верховного Суду (чи є вони часиною законодавства, як у країнах, де діє судовий прецедент, чи ні), з іншого – сам суд касаційної інстанції, коли в категоричній формі висловлюється щодо «неприйнятності» застосування до осіб обвинувачених за ст. 336 КК України положень ст. 75 КК України, фактично доповнює закон України про кримінальну відповідальність новою категорією проваджень, до яких інститут звільнення від кримінальної відповідальності не застосовується, що суперечить ст. 1, 3 КК України в контексті того хто та що визначає кримінальну караність діяння та призначення покарання.

Супутником реалізації принципу індивідуалізації в акті суддівства є також дотримання справедливості, яку Конституційний Суд України розкрив у своєму рішенні від 02.11.2004, наголосивши, що: «Окремим виявом справедливості є питання відповідності покарання вчиненому злочину. Справедливе застосування норм права – є передусім недискримінаційний підхід, неупередженість. Це означає не тільки те, що передбачений законом склад злочину та рамки покарання відповідатимуть один одному, а й те, що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами

¹ Інформація з Єдиного реєстру судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Page/3>.

скоєного і особою винного. Адекватність покарання ступеню тяжкості злочину впливає з принципу правової держави, із суті конституційних права і свобод людини і громадянина, зокрема права на свободу» [10].

Чи буде справедливим, ґрунтуючись на правових позиціях Верховного Суду, призначити покарання за ст. 336 КК України у виді 3 років позбавлення волі, з подальшим їх реальним відбуванням в установах виконання покарань, особі, що ніде не працює, не має утриманців, веде посередній спосіб життя, час від часу зловживаючи спиртними напоями, але вона розкаялась у вчиненому; і призначити таке ж покарання іншій особі, яка також розкаялась у вчиненому, але до цього ще й офіційно працевлаштована, отримує заробітну плату, сплачуючи з неї податки, утримує сім'ю у складі дружини, дітей та батьків похилого віку? На наше переконання, таке покарання не буде ані справедливим щодо другого обвинуваченого, ані не індивідуальним, оскільки воно ставить знак рівності між правослухняним, соціальним та суспільно-корисним способом життя і її антиподами.

Як підсумок всьому сказаному, необхідно вказати, що так, суспільно-політична ситуація в країні є вкрай складною і вимагає від органів державної влади прийняття адекватних заходів та рішень, водночас конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені чи порушені. У свою чергу судова практика Верховного Суду не може доповнювати законодавчі заборони, а лише розширювати законодавчі настанови. На наше переконання, касаційний суд може у своїх рішеннях лише звертати увагу судів нижчої інстанції на коло обставин, від наявності або відсутності яких має залежати рішення про призначення покарання в мінімальних межах або звільнення особи від відбування покарання з випробуванням. Саме це надасть можливість реалізувати судам суддівський розсуд, дотримуючись при призначенні покарання принципу індивідуальності та справедливості, і забезпечити єдність судової практики в частині вибудовування загальних для всіх судів правил оцінки відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та даних про особу винного. Тобто буде дотримано розумний баланс між принципом індивідуалізації покарання та однакового застосування норм права (принцип правової визначеності в праві).

Список літератури:

1. Note Verbale № 31011/32-017-3 from the Permanent Representation of Ukraine to the Council of Europe, dated 28 February 2022, registered at the Secretariat General on 1 March 2022 – Or. Engl. URL: <https://rm.coe.int/1680a5b0b0> (дата звернення 15.12.2024).

2. Note Verbale № 31011/32-119-42777 from the Permanent Representation of Ukraine, dated 17 June 2022, registered at the Secretariat General on 20 June 2022 – Or. Engl. URL: <https://www.coe.int/en/web/conventions/by-non-member-states-of-the-coe-or-the-european-union?module=declarations-by-treaty&numSte=005&codeNature=10&codePa ys=U> (дата звернення 15.12.2024).

3. Постанова Верховного Суду від 01.02.2018, справа № 634/609/15-к. URL: <https://reestr.court.gov.ua/Review/72009792> (дата звернення 19.12.2024).
4. Постанова Верховного Суду від 24.10.2024, справа № 594/817/22. URL: <https://reestr.court.gov.ua/Review/122638232> (дата звернення 19.12.2024).
5. Постанова Верховного Суду від 22.10.2024, справа № 629/2438/23. URL: <https://reestr.court.gov.ua/Review/122603276> (дата звернення 19.12.2024).
6. Постанова Верховного Суду від 05.12.2024, справа № 459/3471/23. URL: <https://reestr.court.gov.ua/Review/123734191> (дата звернення 19.12.2024).
7. Лазоренко Є. Ю. Правове визначення меж дії рішень Верховного Суду: порівняльно-правове дослідження : дис. ... д-ра філософії : 081. Чернігів, 2024. 291 с.
8. Лазоренко Є. Ю. Значення юридичної техніки у формуванні судової практики Верховного Суду як частини кримінального та кримінального процесуального законодавства. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2022. № 3. С. 118-124. DOI <https://doi.org/10.32782/3922106> (дата звернення 19.12.2024).
9. Барак А. Суддівський розсуд. Київ : Вид. «Центр учбової літератури», 2024. 320 с.
10. Рішення Конституційного Суду України від 02.11.2004 № 15-рп/2004, справа № 1-33. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04#Text> (дата звернення 21.12.2024).

Симоненко Н.О., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

Позбавлення державної нагороди України як новий вид покарання: теоретичні та практичні аспекти

Президент України 20 листопада 2024 року підписав Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України» [2]. У зв'язку з цим, до Кримінального кодексу України внесено новий вид покарання – позбавлення державної нагороди України. Додатковими покараннями відтепер будуть позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України, конфіскація майна [1].

Особа, засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також кримінальне правопорушення, передбачене статтями 258–258-5, 260, 261 КК України, яка має державну нагороду України, може бути позбавлена за обвинувальним вироком суду такої державної нагороди України.

Суд, ухваливши вирок про позбавлення засудженого державної нагороди України, зобов'язаний протягом трьох робочих днів після набрання вироком законної сили надіслати його копію Президентові України та Міністерству юстиції. Резолютивна частина вироку має бути оперативно оприлюднена в офіційних друкованих виданнях, де публікуються акти Президента України, а також розміщена на офіційному сайті Президента України.

Відповідно до Закону України «Про санкції», підставою для позбавлення державних нагород України може бути вчинення дій, спрямованих на популяризацію або пропаганду держави-агресора, її органів влади чи посадових осіб, створення позитивного іміджу такої держави або виправдання окупації території України. Ця санкція є безстроковою і діє без обмеження в часі [3].

Доречно звернути увагу, що позбавлення державної нагороди України як вид покарання, викликає значні теоретичні та практичні дискусії. З одного боку, це нововведення позиціонується як інструмент забезпечення національної безпеки України та боротьби з діями, що підривають державний суверенітет. З іншого боку, вбачається порушення принципів справедливості та пропорційності покарання. У цьому контексті постає питання: чи є позбавлення державної нагороди України ефективним та доцільним засобом кримінальної відповідальності? Вступ до аналізу цієї проблеми потребує з'ясування правових основ, цілей і можливих наслідків такого виду покарання.

Так, одним із фундаментальних принципів кримінального права є принцип справедливості, який передбачає, що покарання має бути

пропорційним тяжкості кримінального правопорушення. Позбавлення державної нагороди України швидше виконує символічну функцію, ніж слугує інструментом покарання. Виникає питання, чи доцільно включати таку міру в систему покарань, адже вона не виконує мети покарання. Позбавлення державної нагороди України є формою морального осуду, яка не має прямого впливу на виправлення засудженого. Вона не сприяє ресоціалізації особи і може лише посилити конфлікт між державою та засудженим. Крім того, цей вид покарання не має потенціалу для стримування інших осіб від вчинення кримінальних правопорушень, оскільки державні нагороди є рідкісним явищем і мають обмежене соціальне охоплення.

Також, позбавлення державної нагороди України може мати негативний вплив не лише на засудженого, а й на його родину, оскільки закон передбачає позбавлення членів сім'ї відповідних пільг. Це створює ризики додаткової соціальної ізоляції та стигматизації, що не сприяє інтеграції особи у суспільство після відбуття покарання.

Отже, запровадження позбавлення державної нагороди України як додаткового покарання у Кримінальному кодексі України є спірним з точки зору його доцільності та ефективності. Воно не відповідає основним принципам кримінального права, має сумнівну виправну функцію та створює ризики порушення прав людини. Доцільніше було б розглядати цю міру як адміністративну санкцію або залишити її у сфері компетенції Президента України.

Список літератури:

1. Кримінальний кодекс : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341–III. URL : [https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14). (дата звернення: 10.12.2024).
2. Проект Закону : Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України від 20.11.2024 р. №11410. URL : <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44569>
3. Про санкції : Закон України від 14.08.2014 р. № 1644-VII. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text> (дата звернення: 10.12.2024).

СЕКЦІЯ II.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВознавства

Туляков В., Національний університет «Одеська юридична академія», професор кафедри кримінального права, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України

Транснаціональна кримінальна політика: деякі погляди на проблему

Еволюція кримінального права відображає динамічну взаємодію культурних, політичних і соціальних впливів, що формують правові норми і принципи. На своєму шляху від інтуїтивної до транснаціональної парадигми кримінальне право зазнало значних трансформацій, відповідаючи на нові виклики та пристосовуючись до складнощів сучасної геополітики. У цих тезах досліджуються деякі етапи цієї еволюції шляхом вивчення взаємодії національного суверенітету, транснаціональних рамок, прав людини та динаміки розвитку у формуванні майбутнього кримінального правосуддя. Зосереджуючись на балансуванні суверенітету і транснаціоналізму, а також на перспективах створення єдиної транснаціональної системи кримінального права, ці тези мають на меті висвітлити деякі виклики і можливості, що лежать в основі сучасного транснаціонального кримінального права.

1. Сучасна кримінальна політика характеризується принципами превентивної орієнтації (зосередження на усуненні першопричин злочинності, а не тільки на покаранні правопорушників), пропорційності та субсидіарності кримінально-правових заходів, використання метаданих, віктим-орієнтованості, та глобальних впливів з урахуванням транскордонного характеру найбільш серйозних злочинів, стандартів Організації Об'єднаних Націй або Європейського Союзу, зокрема щодо прав людини та процесуальної справедливості. У підготовчих матеріалах до П'ятнадцятого Конгресу ООН із запобігання злочинності та кримінального правосуддя «Прискорення запобігання злочинності, кримінального правосуддя та верховенства права: захист людей і планети та досягнення Порядку денного у сфері сталого розвитку на період до 2030 року в цифрову епоху» наголошується: «Запобігання злочинності та кримінальне правосуддя є життєво важливими для мирних, справедливих та інклюзивних суспільств. Ефективні стратегії запобігання злочинності та добре функціонуючі інститути кримінального правосуддя лежать в основі утвердження верховенства права та прав людини і слугують передумовою ефективної та сталої боротьби зі злочинністю, в тому числі з організованою злочинністю, корупцією та тероризмом... Соціальна та економічна вразливість, а також слабе верховенство права продовжують створювати можливості для злочинної діяльності. У цьому контексті посилення заходів із запобігання злочинності можливе лише на основі комплексного підходу, який враховує численні фактори, що сприяють злочинності, і ґрунтується на розумінні того, що запобігання злочинності є невід'ємним елементом ширшого соціально-економічного порядку денного» [1].

2. Баланс між суверенітетом і транснаціоналізмом у кримінальній політиці. Принцип державного суверенітету історично є наріжним каменем національних правових систем [2]. Кримінальне право, глибоко вкорінене в

суверенітет держави, довгий час було вираженням суспільних норм і цінностей у межах певної територіальної юрисдикції. Однак поява транснаціональних кримінальних викликів, таких як тероризм, організована злочинність та кіберзлочинність, зумовила необхідність переходу до міжнародного співробітництва та гармонізації правових рамок в контексті віктим-орієнтованого підходу [3]. Погоджуючись з С.С. Яценком, наголосившим, що міжнародний злочин – це суспільно небезпечне умисне посягання на життєво важливі інтереси міжнародного співтовариства, основи існування держав і народів – міжнародний мир і безпеку [4], науковці все частіше дискутують про те, чи є глобальне кримінальне право всеосяжною моделлю, чи просто теоретичною концепцією, а не оперативною правовою реальністю.

Транснаціональна кримінальна політика спрямована на боротьбу зі злочинністю, що виходить за межі національних кордонів, такою як організована злочинність, торгівля людьми, наркотиками, зброєю, кіберзлочинність і тероризм. На відміну від внутрішньої політики, вона наголошує на міжнародному співробітництві, гармонізованій правовій базі та спільних аналітичних системах. Ніл Бойстер визначає транснаціональне кримінальне право як «протидію правопорушенням, які зачіпають інтереси більш ніж однієї держави, за допомогою поєднання міжнародного і внутрішнього права» [5]. Він підкреслює необхідність координації між національними юрисдикціями для ефективної боротьби з транскордонними злочинами.

У своїй книзі «Глобальне кримінальне право» Адан Ньето Мартін ретельно досліджує два ключові стовпи, що лежать в основі розвитку глобального кримінального права. Перше поняття - це суверенітет, який традиційно розглядається як абсолютна влада держави над своєю територією і внутрішніми справами. Глобалізація, однак, ускладнила цю ідею, запровадивши транснаціональні закони і правила, які часто переважають над національним суверенітетом, особливо в таких сферах, як права людини, екологічне право і глобальна безпека. Другим поняттям, на якому наголошує Ньето Мартін, є безпека. Він стверджує, що безпека, особливо в контексті глобального кримінального права, слугує рушійною силою багатьох сучасних правових систем. Безпека перетворилася з суто національної проблеми на біномінальну концепцію, яка пов'язує внутрішній і міжнародний виміри. У сучасному взаємопов'язаному світі такі загрози, як тероризм, кіберзлочинність та організована злочинність, часто виходять за межі кордонів, вимагаючи колективної глобальної відповіді, що ускладнює традиційні погляди на суверенітет. Ньето Мартін досліджує, як країни сьогодні балансують між захистом власних громадян і внеском у глобальну безпеку - динаміку, яка розмиває межі між національним і міжнародним правом. Таким чином, взаємозалежність між внутрішньою і зовнішньою безпекою стала основною темою в глобальному кримінальному праві. Напруженість між цими двома поняттями - суверенітетом і безпекою - свідчить про складність імплементації глобального кримінального права, де забезпечення глобальної безпеки іноді може вимагати компромісу з традиційними уявленнями про державний суверенітет [6].

В Європейському Союзі (ЄС) напруженість між національним суверенітетом і транснаціоналізмом є особливо помітною. Такі інструменти, як Європейський ордер на арешт (ЕАВ), уособлюють рух до взаємного визнання судових рішень між державами-членами. ЕАВ спрощує процеси екстрадиції, вимагаючи від держав-членів довіри до правових систем одна одної, але водночас піднімає питання захисту національних правових традицій і процесуальних гарантій.

Наприклад, принцип пропорційності став критично важливим механізмом для забезпечення того, щоб втручання на рівні ЄС поважало автономію окремих держав-членів і водночас ефективно вирішувало транскордонні проблеми [7]. Принцип субсидіарності, невід'ємний елемент управління ЄС, спрямований на досягнення балансу шляхом забезпечення прийняття рішень на найбільш відповідному рівні - місцевому, національному або наднаціональному. У кримінальному праві цей принцип пом'якшує ризики надмірної криміналізації та зберігає різноманітність національних правових культур. Однак зростання масштабів транснаціональних злочинів ставить під сумнів практичне застосування принципу субсидіарності, вимагаючи інноваційних рішень, які б підтримували цю крихку рівновагу. [8;9].

3. Майбутнє супранационального кримінального права. У прагненні сягнення гармонії між глобалізацією та фрагментацією у Європейському кримінальному праві Європейські законодавці зосереджуються не на колізіях між статтями 83, 114 і 325 Лисабонського договору щодо розподілу компетенцій між Європейським Союзом та державами-членами в сфері криміналізації певних діянь, зокрема у питаннях боротьби зі злочинністю, гармонізації законодавства і захисту фінансових інтересів ЄС, а на загальних питаннях гармонізації кримінальної відповідальності на європейському рівні. Так, на своєму засіданні 13/14 червня 2024 року Рада з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС схвалила висновки на тему «Майбутнє кримінального права ЄС: рекомендації щодо подальших дій». Висновки стосуються якості кримінального законодавства ЄС та шляхів його вдосконалення.

У них роз'яснюється, що кримінальне законодавство ЄС повинно керуватися наступними трьома міркуваннями: повага до загальноновизнаних принципів кримінального права, таких як принцип законності і принцип (*ultima ratio*), а також захист основних прав людини в цілому; необхідність забезпечення внутрішньої узгодженості кримінального законодавства ЄС; повага до різних правових систем і традицій держав-членів і надання євронормам необхідної гнучкості для їх імплементації таким чином, щоб не порушувати систему і послідовність національного кримінального законодавства.

З огляду на це, Рада ініціює роботу над створенням модернізованих модельних положень кримінального права ЄС, зокрема, щодо мінімальних правил про покарання для фізичних та юридичних осіб, відповідальності юридичних осіб, обтяжуючих та пом'якшуючих обставин, підбурювання, пособництва та замаху, юрисдикції, строків давності, наявності на національному рівні ефективних та пропорційних слідчих інструментів та статистичних даних. Ці модельні положення повинні бути включені в майбутнє

європейське законодавство в тій мірі, в якій буде визнано за необхідне розглянути кожне окреме питання, охоплене ними, в конкретному законодавчому акті. Що стосується інституційних аспектів, Комісія покликана забезпечити дотримання принципу *ultima ratio* у своїх пропозиціях і підготувати ретельно підготовлені та детальні оцінки впливу. Потреба держав-членів у забезпеченні узгодженості та збереженні основних принципів своїх національних правових систем має бути врахована законодавчим органом Союзу під час майбутніх законодавчих переговорів [10].

Найкращі практики для досягнення єдиних рамок включають сприяння діалогу між країнами, використання існуючих регіональних угод та інвестиції в ініціативи з розбудови потенціалу. ЄС пропонує цінну модель завдяки інтеграції політики у сфері кримінального правосуддя. Хоча підхід ЄС не може бути безпосередньо перенесений в інші регіони, його акцент на взаємному визнанні, пропорційності та субсидіарності пропонує важливі приклади для глобальних зусиль у напрямку гармонізації.

4. На шляху до єдиної транснаціональної системи кримінального права. Незважаючи на значний прогрес, досягнутий завдяки міжнародним договорам і конвенціям (як, наприклад білатеральна Люблянсько-Гаазька Конвенція про міжнародне співробітництво в розслідуванні та притягненні до відповідальності за злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини та інші міжнародні злочини підписана Україною 14 лютого 2024 року) бачення єдиної транснаціональної системи кримінального права залишається недосяжним.

Правове розмаїття, культурні відмінності та різний рівень економічного розвитку створюють значні перешкоди на шляху до цієї мети. Однак переваги уніфікованої системи є переконливими. Стандартизація визначень, процедур і покарань у різних юрисдикціях підвищить правову визначеність і сприятиме міжнародному співробітництву. Оскільки кримінальне право продовжує адаптуватися до нових реалій, його здатність збалансувати конкуруючі інтереси та пріоритети визначатиме його ефективність у вирішенні як національних, так і глобальних викликів.

Майбутнє кримінального права полягає не в домінуванні однієї парадигми над іншою, а в їхньому співіснуванні, сприянні розвитку динамічної правової системи, яка відображає різноманітні потреби та прагнення суспільств у всьому світі.

Основні виклики у застосуванні транснаціонального кримінального права пов'язані із юрисдикційними конфліктами; політичними міркуваннями; геополітичною напруженістю; забезпеченням пріоритетності захисту та реституції жертв міжнародних кримінальних правопорушень. Поруч з цим сучасна транснаціональна кримінальна політика відіграє вирішальну роль у поясненні та підтримці глобального зниження рівня злочинності. Такі вчені, як Ніл Бойстер, Адан Ніето, підкреслюють необхідність надійних міжнародних рамок, технологічних рішень і превентивних стратегій. Оскільки глобалізація продовжує формувати природу злочинності, успіх транснаціональної кримінальної політики залежатиме від її адаптивності, інклюзивності та відданості правам людини.

Таким чином, баланс між суверенітетом і транснаціоналізмом, врахування суспільних вимог безпеки, а також прагнення до уніфікованих рамок є

ключовими факторами в управлінні цим переходом. Транснаціональна кримінальна політика є життєво важливою для України в сенсі зміцнення глобальної безпеки та захисту прав людини через спільні правові та оперативні механізми післявоєнного та перехідного правосуддя, та інтеграції до ЄС.

Список літератури:

1. Discussion guide for the Fifteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice. Doc. E/CN.15/2024/CRP.1. 15 February 2024 URL:

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_33/ECN152024_CRP1_e.pdf

2. Tuliakov V. O. Sovereignties and Criminal Law: a Research Hypothesis *Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) Т. 2. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 161-163.

3. Tulyakov, V.A. The dualism of business victimization and organized crime *Trends in Organized Crime*, 2001, 6(3-4), p 94–99.

4. Яценко С. Міжнародні злочини. *Юридична енциклопедія*: В 6 т. /Редкол.:Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. — К.: «Укр. енцикл.», 1998.

5. Neil Boister. Transnational Criminal Law? *EJIL* (2003), Vol. 14 No. 5, 953–976 URL <http://www.ejil.org/pdfs/14/5/453.pdf>

6. Adán Nieto Martín, *Global Criminal Law: Postnational Criminal Justice in the Twenty-First Century*, Palgrave Macmillan, 2022. ISBN 978-3-030-84830-9.

7. Туляков В. О. Принципи пеналізації у контексті апроксимації європейського законодавства. *Наукова спадщина професора М. І. Бажанова у дискурсі сучасності і майбуття: матеріали мемор. конф.* (м. Харків, 27 груд. 2022 р.) /Харків : Право, 2023. С. 82-86.

8. Туляков В. О. Субсидіарність криміналізації у європейському праві *Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи : матер. Кругл. столу (23 верес. 2022 р.)*– Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. С. 96-101.

9. Vyacheslav Tulyakov Emotional challenges in reforming transitional criminal justice in Ukraine: the role of subsidiarity and European directives in deterring criminalization (research hypothesis) *ResearchGate*, October 2024, DOI:10.13140/RG.2.2.35921.75365

10. Thomas Wahl. Council Conclusions on Future of EU Criminal Law 17 July 2024 *EUCRIM* Published in printed Issue 2/2024 URL: <https://eucrim.eu/news/council-conclusions-on-future-of-eu-criminal-law/>

Мазур М.В., суддя Великої Палати Верховного Суду, кандидат юридичних наук, доцент

Суб'єкт злочину агресії: досвід Нюрнберзького трибуналу, Кампальське визначення і національне тлумачення

«Ми ніколи не повинні забувати, що справа, за якою ми сьогодні судимо цих підсудних, є справою, за якою історія судитиме нас завтра... Ми повинні поставитися до нашого завдання з такою відстороненістю та інтелектуальною чесністю, щоб цей судовий процес представ перед нащадками як здійснення прагнення людства до справедливості»

Вступна промова перед Міжнародним військовим трибуналом головного обвинувача від США Роберта Х. Джексона, 21.11.1945 [1]

Визначальну роль у становленні сучасного міжнародного кримінального права свого часу відіграв Нюрнберзький трибунал. Стаття 6 Статуту Міжнародного військового трибуналу для суду і покарання головних воєнних злочинців європейських країн осі (МВТ), ухваленого 8 серпня 1945 року, відносила до його юрисдикції, окрім воєнних злочинів і злочинів проти людяності, «злочини проти миру, а саме: планування, підготовка, розв'язування або ведення агресивної війни чи війни в порушення міжнародних договорів, угод чи запевнень, або участь у спільному плані або змові, спрямованих до здійснення будь-якої з вищевикладених дій». На додаток до цього за змістом цієї статті керівники, організатори, підбурювачі та пособники, які брали участь у розробці або здійсненні спільного плану або змови, спрямованої до вчинення будь-яких із вищезазначених злочинів, несуть відповідальність за всі дії, вчинені будь-якими особами з метою здійснення такого плану.

Попри те, що чимало дослідників у різні часи критикували цей процес за його односторонність, називаючи його «правосуддям переможця», що переслідувало лише злочини, вчинені однією стороною збройного конфлікту [2, с. 1065], і навіть в останні роки науковці продовжують говорити, що він не був «юридично бездоганим» [3, с. 34], сьогодні мало хто наважиться заперечити важливість цього прецеденту. У публікаціях різних років ми можемо побачити твердження на кшталт: «Друга світова війна показала нам, що наша відраза до агресивної війни була б неповною без засудження її лідерів... Це те, що було зроблено в Нюрнберзі» (1947) [4, с. 185.]; «У Нюрнберзі війна була оголошена злочином для того, щоб можна було покарати винних у злочині. Це справді незадовільний стан справ, якщо винні не можуть бути затримані, тому що вони ховаються за колективністю держави та своїми політичними посадами» (1968) [5] тощо.

Що стосується злочину агресії (тоді – злочину проти миру), то Нюрнберзький трибунал розглядав обвинувачення за двома пунктами. За пунктом першим (розробка або виконання спільного плану або змова з метою його вчинення) обвинувачення було висунуте всім 22 підсудним, але тільки 8 із них були засуджені судом, тоді як 14 – виправдані. За другим пунктом (планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивних воєн...) обвинувачення були висунуті 16 із 22 підсудних, з яких 12 осіб були визнані

винуватими, 4 – невинуватими. Цікаво, що Трибунал вирішив розглядати обвинувачення за обома пунктами разом, оскільки вони «за своєю суттю однакові» [6, с. 56], але це не завадило йому винести відмінні рішення щодо різних підсудних: 8 осіб були визнані винуватими, а 4 особи – невинуватими за обома пунктами; 4 особи були виправдані за першим пунктом, але засуджені за другим; 6 осіб були виправдані за першим пунктом і їм не було висунуто обвинувачення за другим пунктом.

Хоча МВТ був створений саме з метою притягнення до відповідальності «головних воєнних злочинців» [7; 8], у тексті його Статуту не міститься жодних чітко сформульованих положень, які б визначали спеціальні ознаки суб'єкта злочину проти миру або указували б на допустимий нижній рівень посади або рангу обвинувачених у цьому злочині.

Це дало можливість сучасному португальському досліднику М. Лемосу наперекір поширеній (протилежній) позиції заявити, що насправді «вимога звичаєвого права щодо керівництва не існувала, не формувалася і не викристалізувалася після Другої світової війни», адже «відповідно до Статуту та рішення МВТ, *будь-яка особа, яка вчиняє агресію або є співучасником агресії, підлягає кримінальній відповідальності за міжнародним правом незалежно від звання, статусу чи посади*» [9]. На підтримку цієї думки автор посилається на те, що МВТ, серед інших, засудив: Функа за «участь в економічній підготовці до [...] агресивних воєн», хоча він «не був однією з провідних фігур у розробці нацистських планів агресивної війни»; Деніца, хоча він був «лінійним офіцером, який виконував суто тактичні обов'язки»; Розенберга, який був «простим членом Рейхстагу і функціонером нацистської партії середньої ланки»; Редера, який відповідав за виконання директив Гітлера, «а не за їх формулювання» [9].

Більш стриманий висновок зробив С. Саяпін, який зазначив, що з практики Нюрнберзького і Токійського трибуналів, а також наступних (так званих «малих») нюрнберзьких судових процесів, що відбувалися на підставі Закону Контрольної Ради № 10, «загалом впливає, що представники держави нижчого рангу в більшості випадків не повинні нести відповідальність за агресію, оскільки вони можуть бути не обізнані, в силу свого становища або функцій, про агресивні плани і наміри свого керівництва. Яким би правильним не був цей висновок, він, однак, не дає відповіді на питання: чи існує в структурі держави "найнижчий ієрархічний рівень", нижче якого суб'єкти злочину агресії не можуть бути правдоподібно знайдені?» [10, с. 222]. При цьому автор окремо звернув увагу на те, що у подальших нюрнберзьких процесах «більшість обвинувачених були виправдані за звинуваченнями у злочинах проти миру – здебільшого через відсутність необхідного психічного елементу [суб'єктивної сторони злочину]..., – але обвинувальні акти проти них містили відповідні звинувачення, а це означає, що вони теоретично могли бути засуджені за злочини проти миру (п'ятеро з них були засуджені...), якби необхідний психічний елемент був наявним» [10, с. 222-223].

У будь-якому разі слід визнати, що після Нюрнберзького процесу більш поширеною серед фахівців з міжнародного права стала думка, що злочин агресії є лідерським злочиним. Залишалось лише визначити ознаки, за якими можна ідентифікувати цих «лідерів».

Як відомо, перша редакція Римського статуту Міжнародного кримінального суду, прийнята 17 липня 1998 року містила лише згадку про злочин агресії, але не визначала його склад. Відповідні зміни до Статуту МКС були прийняті лише через 12 років – 11 червня 2010 року в м. Кампала, а відповідну юрисдикцію МКС отримав ще пізніше – 17 липня 2018 року.

Кампальські поправки до Римського статуту МКС були результатом тривалої роботи і подальшого компромісу. За твердженням професора Клауса Кресса, «твердий консенсус щодо того, що злочин агресії є абсолютно лідерським злочином» склався з самого початку, що було відображено в аналітичному документі для обговорення 2002 року, підготовленому Робочою групою з питань агресії, пропозиціях щодо положення про агресію 2009 року, розроблені Спеціальною робочою групою зі злочину агресії [11, с. 1189].

У результаті текст ст. 8 *bis* Римського статуту МКС чітко вказує на лідерський характер цього злочину: «Для цілей цього Статуту «злочин агресії» означає планування, підготовку, ініціювання або вчинення *особою, яка спроможна фактично здійснювати контроль за політичними чи військовими діями держави або керувати ними*, акту агресії, який за своїм характером, тяжкістю та масштабами є грубим порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй». Ці положення додатково посилюються новим пунктом 3 *bis* статті 25 Статуту, який унеможливив розширення переліку суб'єктів злочину шляхом застосування інституту співучасті: «Стосовно злочину агресії положення цієї статті застосовуються *лише до осіб, які спроможні фактично здійснювати контроль за політичними чи військовими діями держави або керувати ними*» (тут потрібно окремо зауважити, що в українському перекладі Римського статуту, розміщеному на сайті Верховної Ради України, в обох процитованих вище положеннях вживається словосполучення «*фактично здійснювати контроль...*», тоді як в англійській версії використовуються слова «*effectively to exercise control...*», тобто «*ефективно здійснювати контроль...*»).

Чимало правознавців критикують це визначення, наголошуючи на тому, що воно невідповідно обмежує коло осіб, які можуть бути притягнуті до відповідальності за вчинення злочину агресії, навіть у порівнянні з процесами, які мали місце в Нюрнберзі. Наприклад, юридичний радник Міжнародного кримінального суду Фолькер Нерліх пише: «Це високий поріг: особа, яка планує, готує, ініціює або виконує дії, визнані злочинними згідно зі статтею 8 *bis*, повинна, ймовірно, займати високу посаду в державі-агресорі... мабуть, ніхто з обвинувачених у Нюрнберзі не мав такого високого рівня контролю над веденням війни нацистською Німеччиною» [12]. Однак таке розуміння призвело б «до несподіваного і, можливо, необґрунтованого результату», продовжує автор, пропонуючи спиратися на буквальный текст п. 1 ст. 8 *bis* і п. 3 *bis* ст. 25, де об'єктом контролю або керівництва називається не сам акт агресії, а «політичні або військові дії» держави: «Можливо, це має визначатися незалежно від того, хто був у центрі прийняття рішення щодо конкретного акту агресії... У певній ситуації міністр уряду може мати контроль над політичними діями держави, в тому числі в питаннях війни і миру, але бути лише опосередковано залученим до планування, підготовки, ініціювання або здійснення акту агресії. Таким чином, він може бути визнаний співучасником, а не головним виконавцем злочину агресії» [12].

Окрім цього, науковці звертають увагу на те, що визначення, наведене в Римському статуті, зосереджується на державних лідерах і посадовцях, і не включає недержавних суб'єктів, які в сучасну епоху глобалізації нерідко стають учасниками збройних конфліктів, що є характерною рисою «нових воєн» [13], як і не охоплює корпоративних суб'єктів (транснаціональних бізнес-корпорацій), які часто «підживлюють звірства» [14].

Ці критичні зауваження виглядають тим більше обґрунтованими при порівнянні наведених норм Римського статуту з положеннями Протоколу про внесення поправок до Протоколу про Статут Африканського суду з прав людини, де суб'єкт злочину агресії визначається значно ширше: «Для цілей цього Статуту «злочин агресії» означає планування, підготовку, ініціювання або здійснення особою, яка має можливість фактично здійснювати контроль або керівництво політичними або військовими діями держави *або організації, незалежно від того, пов'язані вони з державою чи ні*, акту агресії, який за своїм характером, серйозністю і масштабами є явним порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй або установчого акта Африканського Союзу, а також територіальної цілісності і безпеки населення держави-учасниці» (ст. 28M Статуту) [15, ст. 14]. Протокол також не містить жодних обмежень для притягнення до кримінальної відповідальності більш широкого кола суб'єктів, які є співучасниками злочину агресії (ст. 28N Статуту). І хоча цей Протокол ще не набрав чинності, але будучи прийнятим 27 червня 2014 р., тобто після Кампальських поправок, він чітко демонструє можливість існування інших підходів до визначення кола суб'єктів злочину агресії.

В Україні злочин агресії був передбачений у 2001 році в новому на той час Кримінальному кодексі України (ст. 437). Беручи до уваги, що на час ухвалення цього Кодексу Кампальського визначення ще не існувало, ст. 437 КК, як і ст. 6 Статуту МВТ 1945 року, не конкретизувала хто може бути суб'єктом цього злочину.

Перший вирок суду за ст. 437 КК України з'явився у 2015 році, тобто після початку російської агресії в 2014 році. З того часу станом на 1 листопада 2024 року в Україні судами першої інстанції було постановлено 37 вироків, 32 з яких є обвинувальними за цією статтю (див. статистику по роках у вигляді графіку в моїй презентації [16]). При цьому в більшості випадків засудженими були, умовно кажучи, "рядові" учасники збройного конфлікту (найбільш медійно відомою стала справа російських військових сержанта Александрова і капітана Єрофєєва, які були взяті в полон в травні 2015 року на Луганщині [17]).

Така практика стала предметом дискусії серед вітчизняних та іноземних науковців, викликавши широку палітру думок. Скажімо, К. Задоя зазначав, що «позбавлення злочину агресії його лідерського характеру на національному рівні... приховано порушуватиме так званий імунітет комбатанта», а тому «застосування українськими судами чинної редакції статті 437 КК до осіб, що далекі від лідерського статусу, має оцінюватися вкрай критично» [18]. Натомість С. Саяпін оцінював вирок суду у справі Александрова і Єрофєєва як «помірний успіх» (вважаючи, що їх дії варто було кваліфікувати не як ведення «агресивної війни», а як ведення «агресивних воєнних дій» на оперативному рівні), а аргументацію суду як таку, що «заслужує на увагу і має далекосяжні наслідки» [19, с. 1103]. Крім того, звертає на себе увагу позиція португальського

правознавця Мігеля Лемоса, який проаналізувавши як вирок у справі Александрова і Єрофеева, так і рішення Великої Палати Верховного Суду, про яке йтиметься далі, дійшов висновку, що «Україна діяла згідно з міжнародним правом, коли в 2016 році здійснила перше успішне судове переслідування за агресію після Нюрнберга та Токіо та засудила двох російських обвинувачених низького рівня за злочини агресії» [9].

28 лютого 2024 року свою позицію з наведеного питання висловила Велика Палата Верховного Суду. Зауваживши, що тлумачення положень ст. 437 КК України на національному рівні «має певний рівень автономії від їхнього тлумачення в міжнародному праві», та констатувавши, що законодавець не визначив, хто є суб'єктом цього злочину, вона зазначила, що «питання про це необхідно вирішувати з урахуванням змісту і характеру дій, які становлять об'єктивну сторону правопорушення, та можливостей конкретної особи внаслідок їх вчинення впливати на об'єкт посягання, яким є мир як складова міжнародного правопорядку». За результатами відповідного аналізу Велика Палата зробила висновок, що діяння, визначені у статті 437 КК України, «здатні вчиняти особи, які в силу службових повноважень або фактичного суспільного становища спроможні здійснювати ефективний контроль за політичними чи воєнними діями або керувати ними та/або істотно впливати на політичні, військові, економічні, фінансові, інформаційні та інші процеси у власній державі чи за її межами, та/або керувати конкретними напрямками політичних або воєнних дій». Тому «планування, підготовка, розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, та ведення агресивної війни чи агресивних воєнних дій вимагає наявності у суб'єктів або відповідних повноважень, ресурсів у сферах міжнародних відносин, внутрішньої політики, оборони, промисловості, економіки, фінансів, або такого суспільного становища, яке дозволяє їм впливати на прийняття відповідних рішень уповноваженими особами» [20].

Таким чином, Велика Палата, з одного боку, заявила про лідерський характер злочину, передбаченого ст. 437 КК України, однак не обмежилася формулюваннями, що містяться в ст. 8 *bis* Римського статуту, надавши більш широке визначення суб'єкта злочину агресії. І хоча Велика Палата навела в своїй постанові орієнтовний перелік можливих суб'єктів злочину за ст. 437 КК України, остаточний їх перелік насправді буде визначатися в подальшій судовій практиці, оскільки питання про "найнижчий ієрархічний рівень" можливого суб'єкта цього злочину не було і не могло бути вирішено Великою Палатою в межах однієї справи.

На додаток до цієї постанови Великої Палати, Верховний Суд раніше ухвалив рішення, залишивши в силі обвинувальний вирок, у ще одній справі щодо злочину агресії, яку варто згадати – це справа колишнього Президента України В.Ф. Януковича, котрого було засуджено за пособництво у веденні агресивної війни у зв'язку з тим, що 1 березня 2014 року він написав лист до Путіна з проханням ввести російські війська на територію України, який Путін використав як формальний привід для звернення до російського парламенту щодо надання згоди на використання збройних сил РФ на території України, а також для демонстрації цього листа у Раді Безпеки ООН з метою виправдання

військової окупації території півострова Крим [21]. Ця справа також демонструє відмінний від положень п. 3 *bis* ст. 25 Римського статуту підхід.

Особисто я брав участь у розгляді чотирьох справ щодо злочину агресії – двічі як суддя Попаснянського районного суду Луганської області (у 2016 і 2017 роках) і двічі як суддя Верховного Суду (у 2021 і 2024 роках в обох згаданих вище справах). За час, що минув від постановлення двох вироків у суді першої інстанції до рішення Великої Палати, мої погляди на це питання значно еволюціонували: якщо у 2016-2017 роках я надавав перевагу думці, що відсутність у ст. 437 КК України будь-яких вказівок стосовно суб'єкта злочину призводить до висновку, що він є загальним, то у 2024 році я підтримав висновок Великої Палати про те, що попри відсутність таких законодавчих вказівок, лідерський характер цього злочину впливає із самої його суті.

Список літератури

1. Robert H. Jackson, Opening Statement before the International Military Tribunal. URL: <https://www.roberthjackson.org/speech-and-writing/opening-statement-before-the-international-military-tribunal/>.

2. Christoph Safferling. Nürnberg und die Zukunft des Völkerstrafrechts. Die Bedeutung des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses 70 Jahre nach seinem Beginn. *JuristenZeitung*, vol. 70, no. 22, 2015, pp. 1061–1068. JSTOR, URL: <http://www.jstor.org/stable/24768205>.

3. Ilika, M. The Nuremberg Trial in the Decade: History, Legal Consequences And Current Challenges. *Ehrlich's Journal*, 2023 (7), pp. 32–37. URL: <https://doi.org/10.32782/ehrlchsjournal-2023-7.05>.

4. Henry L. Stimson. The Nuremberg Trial: Landmark in Law. *Foreign Affairs*, Vol. 25, No. 2 (Jan., 1947), pp. 179-189. URL: <http://www.jstor.org/stable/20030031>.

5. Jürgen Weber. Sinn und Problematik der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. *Aus Politik und Zeitgeschichte*. 1968. No. 48. URL: <https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/archiv/528094/sinn-und-problematik-der-nuernberger-kriegsverbrecherprozesse/>.

6. International Military Tribunal (Nuremberg), Judgment of 1 October 1946, pp. 1-179. *The Global Campaign for Ratification and Implementation of the Kampala Amendments on the Crime of Aggression*. URL: https://crimeofaggression.info/documents/6/1946_Nuremberg_Judgement.pdf.

7. Нікола Хайдін. Положення щодо лідерства у злочині агресії та його статус у міжнародному звичаєвому праві. *Just Security*, 17 березня 2022. URL: <https://www.justsecurity.org/80764/the-leadership-clause-in-the-crime-of-aggression-and-its-customary-international-law-status-ua/>.

8. Jackson, Robert H. The United Nations Organization and War Crimes. *Proceedings of the American Society of International Law at Its Annual Meeting (1921-1969)*, vol. 46, 1952, pp. 196–204. JSTOR, URL: <http://www.jstor.org/stable/25657277>.

9. Miguel Lemos. Is Aggression a Leadership Crime? Revisiting Nuremberg Principles. *Opinio Juris*, 21.05.2024 . URL:

<https://opiniojuris.org/2024/05/21/is-aggression-a-leadership-crime-revisiting-nuremberg-principles/>.

10. Sayapin S. *The Crime of Aggression in International Criminal Law: Historical Development, Comparative Analysis and Present State*. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2014, 334 p. DOI: 10.1007/978-90-6704-927-7.

11. Claus Kreß, Leonie von Holtendorff, *The Kampala Compromise on the Crime of Aggression*. *Journal of International Criminal Justice*, Volume 8, Issue 5, November 2010, pp. 1179–1217. URL: <https://doi.org/10.1093/jicj/mqq069>.

12. Volker Nerlich. *The Crime of Aggression and Modes of Liability – Is There Room Only for Principals?* *Harvard International Law Journal (Online)*, 11.04.2017. URL:

<https://journals.law.harvard.edu/ilj/2017/04/the-crime-of-aggression-and-modes-of-liability-is-there-room-only-for-principals/>.

13. Anouk T. Boas. *The Definition of the Crime of Aggression And Its Relevance for Contemporary Armed Conflict*. *International Crimes Database*, 2013. URL:

[www.internationalcrimesdatabase.org/upload/documents/20141020T170547-ICD Brief 1 - Boas.pdf](http://www.internationalcrimesdatabase.org/upload/documents/20141020T170547-ICD%20Brief%201%20-%20Boas.pdf).

14. MacKennan Graziano, Lan Mei. *The Crime of Aggression Under the Rome Statute and Implications for Corporate Accountability*. *Harvard International Law Journal (Online)*, 11.04.2017. URL:

<https://journals.law.harvard.edu/ilj/2017/04/the-crime-of-aggression-under-the-rome-statute-and-implications-for-corporate-accountability/>.

15. African Union. *Protocol on Amendments to the Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*, 27.06.2014. URL: <https://au.int/en/treaties/protocol-amendments-protocol-statute-african-court-justice-and-human-rights>.

16. Мазур М.В. Суб'єкт злочину агресії: Кампальське визначення і національне тлумачення: Презентація, 27.12.2024. URL: <http://www.judge-mazur.in.ua/wp-content/uploads/2024/12/aggression.pdf>.

17. Сидоржевський М., Грабська А. Що потрібно знати про справу Александрова і Єрофєєва. *Deutsche Welle*, 18.04.2016. URL: www.dw.com/uk/a-19195203.

18. Задоя К. П. Експертне доповнення щодо суб'єкта злочину агресії за чинною редакцією статті 437 КК та за статтею 437 КК в редакції законопроекту № 2689. *Аналіз вітчизняного законодавства та судової практики щодо притягнення до кримінальної відповідальності за підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни*. К., 2020, с. 36-37. URL: https://ccl.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/warlawmalyar_ccl_mf_final2020.pdf.

19. Sergey Sayapin, *A Curious Aggression Trial in Ukraine: Some Reflections on the Alexandrov and Yerofeyev Case*. *Journal of International Criminal Justice*, Volume 16, Issue 5, December 2018, pp. 1093–1104, <https://doi.org/10.1093/jicj/mqy050>.

20. Верховний Суд. Постанова Великої Палати від 28.02.2024 у справі № 415/2182/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117555176>.

21. Верховний Суд. Постанова колегії судді Третьої судової палати Касаційного кримінального суду від 06.12.2021 у справі № 756/4855/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/101873632>.

Орловська Н.А., завідувачка кафедри національного та міжнародного права Одеського національного морського університету, доктор юридичних наук, професор

Актуальні питання матеріальної підстави універсальної юрисдикції в контексті євроінтеграції

У системі норм про кримінально-правову юрисдикцію, що фіксує межі застосування національного кримінального закону шляхом визначення кола осіб, які підлягають кримінальній відповідальності за вчинення певних діянь на певних об'єктах та територіях [1], виділяється матеріальна підстава застосування універсальної юрисдикції. Цю підставу можна розуміти як сукупність кримінально-правових норм, що визначають, вчинення яких кримінальних правопорушень та за яких умов може переслідувати держава на основі цього принципу. Для сучасного загальноєвропейського безпекового простору характерна увага до регламентації та застосування принципу універсальної юрисдикції, що обумовлюється сприйняттям його як цінності. Її просування сприяє уникненню безкарності, у першу чергу, за грубі порушення прав людини [2, с.8].

Розглядаючи в цьому контексті ст.8 КК, з'ясовуємо, що вона структурно об'єднує три матеріальні підстави універсальної юрисдикції. Вони відрізняються особливостями зв'язків між Україною та правопорушником та/або жертвою, а також сукупністю вчинених кримінальних правопорушень, вчинення яких актуалізує застосування КК України щодо іноземців та осіб без громадянства, які постійно не проживають у нашій державі:

1. Ч.1 ст.8 КК відображає пасивний персональний принцип, тобто універсальна юрисдикція застосовується через правовий зв'язок жертви з Україною або через заподіяння шкоди інтересам держави. І хоча формально не обмежуються види кримінальних правопорушень, щодо яких можливо застосування універсальної юрисдикції, однак запроваджено умову такого застосування – ступінь тяжкості діяння, адже йдеться лише про тяжкі або особливо тяжкі злочини. З цього випливає, що у ч.1 ст.8 КК сформульовано загальний універсальний принцип, який стосується так званих серйозних злочинів, до яких можуть бути віднесені і «внутрішньодержавні» діяння, і міжнародні злочини [3, с.171]. Незважаючи на те, що поняття «серйозний» щодо злочину не є аналогічним тяжким та особливо тяжким злочинам у КК України, у даному контексті виходимо з того ступеня суспільної небезпечності, який обумовлює доцільність переслідування осіб за вчинення діянь за межами нашої держави. Норма, викладена у ч.1, є загальною стосовно норм, закріплених у чч.2, 3 ст.8 КК.

2. У ч.2 ст.8 КК сформульоване спеціальне правило щодо універсальної юрисдикції, яке стосується міжнародних злочинів в сенсі Римського статуту МКС. Ця норма була включена у ст.8 Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього» від 9 жовтня 2024 р. Відповідно, маємо окрему регламентацію принципу універсальної юрисдикції щодо ст.ст.437-439, 442, 442-1 КК. Сутність

змін полягає у тому, що за вчинення злочинів, передбачених даними статтями, іноземцями або особами без громадянства, які не проживають постійно в Україні, кримінальна відповідальність за КК України настає:

- незалежно від наявності міжнародних договорів або заподіяння шкоди правам і свободам громадянам України чи інтересам України;
- якщо такі особи перебувають на території України;
- якщо таких осіб неможливо видати іноземній державі чи міжнародній судовій установі або у такій видачі було відмовлено.

У даній нормі законодавець не застосував ані активний, ані пасивний персональний принцип. Відповідно, застосування універсальної юрисдикції на підставі ч.2 ст.8 КК не залежить від правових зв'язків правопорушників та жертв з Україною. Однак потрібно, щоб підозрюваний перебував на території України. Саме перебування особи в Україні актуалізує вибір реалізації принципу *aut dedere aut judicare*: або видати ймовірного правопорушника, або передати компетентним органам іноземної держави для здійснення кримінального переслідування, або передати особу міжнародній судовій установі [4]. Такий підхід притаманний і законодавству європейських держав, наприклад, в Законі Іспанії «Про судочинство» міститься аналогічне положення [5].

3. У ч.3 ст.8 КК регламентується застосування універсальної юрисдикції щодо корупційних кримінальних правопорушень (ст.ст.368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 КК). При цьому у даній нормі досить специфічно застосований персональний принцип, оскільки йдеться про взаємодію іноземців/осіб без громадянства, що постійно не проживають на території України, з громадянами України. З одного боку, наявна вказівка на активний персональний принцип - правовий зв'язок частини правопорушників з Україною:

- правопорушники – громадяни України, які мають бути службовими особами;
- ці службові особи або є співучасниками іноземців/осіб без громадянства, що постійно не проживають на території України, або пропонували, обіцяли чи надавали неправомірну вигоду таким іноземцям/особам без громадянства.

З іншого боку, застосовується й пасивний персональний принцип, адже іноземці/особи без громадянства, що постійно не проживають на території України, посягають на інтереси України, заподіюючи шкоду нормативному порядку здійснення службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.

Таким чином, у ст.8 КК України представлено такий формат кодифікації принципу універсальної юрисдикції, який передбачає обтяження його додатковими вимогами [5] - або наявністю певного зв'язку між країною юрисдикції і злочином/правопорушником/жертвою, або перебуванням правопорушника на території країни юрисдикції.

Щодо європейського погляду на матеріальну підставу універсальної юрисдикції слід зазначити, що хоча остання здійснюється не ЄС, а державами-членами, можна обговорювати й загальноєвропейські приписи. І саме ЄС просуває універсальну юрисдикцію у відносинах з рештою світу (наприклад, у Договорі про ЄС) [2].

Універсальна юрисдикція розуміється ЄС як цінність, однак вона підтримується як додатковий або субсидіарний захист. Це прослідковується в певній послідовності провідних підходів до організаційно-правового забезпечення реалізації такої юрисдикції. Так, в рамках тренінгу «Універсальна юрисдикція та міжнародні злочини: обмеження та кращі практики», який було проведено у 2018 р. для депутатів Європарламенту, знаний фахівець у сфері міжнародного права Ф. Єсбергер наголосив на тому, що розвиток універсальної юрисдикції традиційно пов'язувався з підходом «глобального примусового виконання». Згідно цього підходу держави мали б відігравати проактивну роль у запобіганні та покаранні міжнародних злочинів, вчинених у будь-якій країні. Однак згодом в правозастосовній практиці став переважати підхід «відсутності безпечного притулку» як втілення захисної концепції, згідно з якою держави прагнуть не ставати притулком для осіб, які вчинили воєнні злочини. Пізніше сформувався підхід «додаткової готовності», пов'язаний із процесуальним забезпеченням універсальної юрисдикції в національних та міжнародних судах [2, с.9-10]. Однак закінчення «мирного періоду» європейської політики, що відбувається після повномасштабного вторгнення РФ в Україну актуалізує повернення до активного протистояння, принаймні, воєнним злочинам. Яскравим прикладом цього є кримінальне переслідування щодо командира нацистського угруповання «Русич», громадянина Норвегії Воїслава Тордена (уродженця РФ), за воєнні злочини, вчинені на території України [6].

Важливим є питання визначення кола злочинів, щодо яких може бути здійснена універсальна юрисдикція. На сьогодні вона не обмежується міжнародними злочинами у сенсі Римського статуту МКС. Наприклад, відповідно до міжнародних угод універсальна юрисдикція застосовується до морського піратства (Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства). На рівні національного законодавства коло таких правопорушень може бути досить широким. Так, у вже згаданому Законі Іспанії «Про судочинство» універсальна юрисдикція розповсюджується, на додачу до міжнародних злочинів і піратства, на терористичні злочини, підробку іноземної валюти, контрабанду токсичних чи наркотичних препаратів [5].

Показовими у цьому плані є Принципи універсальної юрисдикції (Madrid - Buenos Aires Principles of Universal Jurisdiction, 2016), обговорені на конференції «Універсальна юрисдикція: від Нюрнбергу до наших днів. Дискусія про її застосування до конкретних справ», що проводилася під егідою ООН [7]. У відповідності до цих Принципів універсальну юрисдикцію пропонується поширювати на такі злочини як:

- геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини, піратство, рабство, насильницькі зникнення, тортури, торгівля людьми, позасудові страти та злочин агресії (принцип 2);

- економічні та екологічні злочини, ступінь і масштаби яких серйозно впливають на групові чи колективні права людини або спричиняють незворотне руйнування екосистем (принцип 3).

Поряд із цим держави можуть розширити обсяг здійснюваної ними універсальної юрисдикції, включивши до неї злочини, визначені в ратифікованих ними міжнародних угодах (принцип 4).

Таким чином, вбачається, що можна вважати тенденцією суттєве розширення кола злочинів, вчинення яких дозволяє застосувати універсальну юрисдикцію.

Ще одним важливим аспектом є встановлення універсальної юрисдикції щодо юридичних осіб, адже твердження, що універсальна юрисдикція стосується лише фізичних осіб [3, с.173] не відповідає сучасним реаліям. У США ще у 1977 р. було прийнято закон про корупційні дії за кордоном, яким встановлено універсальну юрисдикцію США щодо корупційних дій, які вчиняються, у тому числі, іноземними юридичними особами у разі, якщо такі компанії зареєстровані на фондових біржах США або зобов'язані подавати періодичні звіти до Комісії з цінних паперів та бірж. Юридичні особи держав-членів ЄС стикнулися і застосуванням норм даного закону [8, с.8-9]:

- Siemens AG (ФРН) була притягнута до кримінальної відповідальності за підкуп іноземних службових осіб у В'єтнамі, Ізраїлі, Мексиці, Нігерії, Китаї, який було вчинено дочірніми підприємствами компанії, що базувалися в Аргентині, Бангладеш та Венесуелі;

- міжнародна енергетична компанія Statoil (Норвегія) була притягнута до кримінальної відповідальності за корупційні та екологічні злочини, зокрема, за надання неправомірної вигоди службовій особі в Ірані для забезпечення контрактів на видобуток газу, а також за підробку бухгалтерської документації з метою приховати надання неправомірної вигоди.

У вже згадуваних Принципах універсальної юрисдикції (Madrid - Buenos Aires Principles of Universal Jurisdiction, 2016) наголошується на кримінальній відповідальності юридичних осіб за злочини, щодо яких встановлено універсальну юрисдикцію незалежно від способу і ступеня їхньої участі або приховування злочину (принцип б) [7].

Таким чином, у контексті євроінтеграції можна наголосити на таких провідних тенденціях формування матеріальної підстави принципу універсальної юрисдикції: а) розширення кола злочинів, за вчинення яких можливо застосування цього принципу; б) можливість застосування універсальної юрисдикції за діяння, вчинені юридичними особами.

У цьому контексті положення ст.8 КК України можуть бути оцінені як такі, що не повною мірою відповідають загальноєвропейським трендам, зокрема, що стосується відповідальності юридичних осіб. Якщо звернутися до останньої за часом редакції проекту КК України [9], то слід зазначити, що в ньому матеріальна підстава універсальної юрисдикції представлена ст.1.3.5. У даній статті передбачено широке коло кримінальних правопорушень, серед яких як міжнародні злочини, тяжкі та особливо тяжкі злочини проти інтересів України, прав та свобод громадян України/осіб, які постійно проживають на її території, так і окремі злочини різних видів (сексуального характеру, проти розвитку дітей, проти моральності тощо). Таке бачення є дещо суперечливим. Є логічним, що універсальна юрисдикція стосується все ж масштабних порушень, небезпечність яких є очевидною та нагальною для інших держав. У цьому плані було б зрозумілим, наприклад, включення у цей перелік екологічних злочинів, чого в проекті КК немає. Крім того, законодавцеві пропонується по-різному вирішити питання регламентації принципу універсальної юрисдикції – це а) пасивний персональний принцип, б) наявність додаткових умов (наприклад,

вчинення діяння на користь юридичної особи, створеної на території України), в) так званій «чистий» формат універсальної юрисдикції, застосування якої не обмежено жодними додатковими умовами.

Загалом в останній редакції проєкту КК підхід до матеріальної підстави принципу універсальної юрисдикції вбачається ускладненим та дещо казуальним. Але при цьому проблематика застосування цього принципу щодо юридичних осіб залишається за межами уваги. Як видається, з огляду на прагнення євроінтеграції є необхідним максимальне наближення вітчизняного законодавства до європейських тенденцій.

Список літератури:

1. Моїсєєв О. І. Кримінально-правова юрисдикція України щодо злочинів, вчинених за її межами: автореф. дис.. канд. юрид. наук. Харків, 2007. 20 с.
2. Universal jurisdiction and international crimes: Constraints and best practices / Directorate General for External Policies of the Union, 2018. 60 p. URL: <https://is.gd/KoSq6M> (дата звернення: 10.12.2024)
3. См., наприклад: Чубінідзе О.О. До питання сутності універсальної юрисдикції. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки*. 2017. Вип.3 Т.2. С.170-173.
4. Kosianenko S.O. Aut dedere aut iudicare principle in International Law: Doctoral Thesis Specialty: 081 Law. Odesa. 2024. 234 p.
5. Воєнні злочини: методологія розслідувань для громадських організацій: Проєкт CivilMPlus та Міністерства закордонних справ Німеччини, 2023. URL: <https://is.gd/db1dCC> (дата звернення: 8.12.2024)
6. У Фінляндії вимагають довічне для командира угруповання «Русич» за воєнні злочини в Україні. *Новини*, 23 грудня 2024 р. URL: <http://surl.li/vkzmx> (дата звернення: 8.12.2024)
7. Madrid - Buenos Aires Principles of Universal Jurisdiction. URL: <http://surl.li/onpuw> (дата звернення: 10.12.2024)
8. Liability of the Legal Person (Entity) / CoE/EU Eastern Partnership Programmatic Co-operation Framework (PCF). Council of Europe, 2015. 13 p.
9. Кримінальний кодекс України: контрольний текст проєкту (станом на 1 серпня 2024 р.). URL: <https://is.gd/RiXKdy> (дата звернення: 11.12.2024)

Боровенко В. М., кандидат юридичних наук, доцент, ТНУ ім. В.І.Вернадського, професор

Сучасні проблеми кримінального права в контексті збройного конфлікту в Україні

В лютому 2014 р. несамовитий агресор вторгся в наш дім і вже понад одинадцять років руйнує мирне життя, посягає на незалежність, державний суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України (одного із співзасновників ООН) здійснюючи найтяжчі злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, спричиняє невинуватих шкоди життю та здоров'ю людей, власності, культурним та історичним цінностям, а також знищує інфраструктуру, середовище безпечного проживання людей тощо. Зазначені злочини передбачені в чинному КК України та низці інших НПА, однак чинний КК не повною мірою охороняє найвищі соціальні цінності, так як би нам того хотілося, – припинити агресивну війну.

Водночас механізм міжнародно-правових гарантій суверенних невідчужуваних прав і свобод людини сьогодні виявився малоефективним, хоча і містить приписи про невідкладне притягнення до міжнародної кримінальної відповідальності винуватих осіб - воєнних злочинців.

Збройний конфлікт (війна), що палає в Україні, беззаперечно свідчить про цинічне недотримання низкою держав, в т. ч. і співучасниць, та їх посадовими особами, а також бізнесом міжнародно-правових норм, що реально руйнує міжнародний правопорядок і ставить під загрозу безпечно існування людської цивілізації. Тому цілком доречно постає питання: чи можливо зупинити агресію правовими засобами? І відповідь не може нас втішати.

Історично ідеї і правові приписи розділу XX Особливої частини чинного КК України формувалися під диктатом країн-переможниць в Тегерані (1943), Ялті (1944), Потсдамі (1945), Нюрберзі і Токію, понад 80 років тому. Однак, вже після 1945 р., заснування ООН, з'являється ядерна зброя і розгорається «холодна війна», відбувається перерозподіл сфер впливу, еквілібристика в міжнародних відносинах, загострюються економічно-сировинні інтереси, воєнна присутність тощо, що підштовхує держави до широкомасштабних конфліктів. Саме тому здобутки Воєнних трибуналів (Нюрнберг, Токіо та ін.), Статут ООН, Конвенції (1949 – 1991) сьогодні виявилися малоефективними і відстають від потребам практики.

Наша держава від моменту її заснування постійно демонструє всьому світу свою миролюбну політику, високу добропорядність (сама роззброїлася і суттєво скоротила ЗСУ) і веде чесну зовнішню політику. Однак, зараз Україна потрапила в тяжку і майже безвихідну ситуацію затяжного воєнного конфлікту, при неналежно працюючому міжнародному праві справедливості. Чи можливо в такій ситуації знайти правові засоби припинення війни?

По-перше, ще в 2014 р. ООН могла б невідкладно та у правовий спосіб відновити порушені права та свободи людини, міжнародний правопорядок, мир та безпеку людства, з врахуванням приписів розділу VII Статуту ООН «Дії щодо загрози миру, порушень миру та актів агресії». Можливо було застосувати «Голубі казки» тощо [1, ст. ст. 50 - 51].

По-друге, Міжнародний суд (*International Court of Justice*) – ключовий постійно діючий орган, покликаний розглядати звернення держав щодо порушення положень Статуту ООН та умов міжнародних угод, мав би застосувати право і відновити порушені суверенні права України...

Однак, в першому і другому випадках, перепони здійснення міжнародного правосуддя криються у статусі РФ, яка самочинно вдерлася до ООН та інших її міжнародних органів і руйнує мирні ініціативи України.

Третє, міжнародний досвід застосування процедури *ad hoc* надає можливість застосування надзвичайного судочинства, за прикладом Нюрнберзького і Токійського МВТ, які дають можливість державі-переможниці (право сильнішого) за підтримки партнерів і дружніх до України держав заснувати Міжнародний кримінальний трибунал (МКТ). Але, на превеликий жаль, в ситуації котра склалася, це тільки за наявності безумовної перемоги на полі бою, а це може затягнутися на роки. До того ж це має бути Високий суд народів над зухвалим агресором, який скоїв найтяжчі злочини проти міжнародного правопорядку. Правову основу МКТ мають складати Статут ООН, Римський статут МКС, міжнародні угоди, прецеденти та звичаєві норми в галузі підтримання міжнародного миру та правопорядку, захисту життя і здоров'я людей, власності, природного середовища тощо, а також і відповідні кримінально-правові норми українського законодавства, спрямовані на безумовне припинення найтяжчих злочинів проти міжнародного правопорядку, відшкодування збитків і притягнення усіх винуватих як виконавців, так і їх співучасників до міжнародної кримінальної відповідальності, котрі виявилися малоефективними.

Четверте, Україна будучи переконаною в тому, що «...будучи сповненими рішучості із цією метою та заради нинішнього і майбутніх поколінь...» [2, п. 10 Преамбула] ратифікувала Римський статут МКС і тим самим визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (*International Criminal Court*), якому підсудні найбільш тяжкі злочини, що викликають занепокоєння усього міжнародного співтовариства, а саме злочини геноциду; злочини проти людяності; військові злочини; злочин агресії. Однак і тут немало перепон, зокрема, МКС, не будучи структурою ООН - зобов'язаний виконувати умови розділу VII Статуту ООН щодо співпраці із РБ ООН... і тут ми знову потрапляємо в глухий кут. Все це свідчить про суттєву кризу міжнародного права, сучасної дипломатії та діяльності міжнародних організацій щодо ствердження, гарантування та підтримання міжнародного правопорядку.

Все це дається взнаки, однак і в такій ситуації є певні дипломатичні політико-правові варіанти, котрі можливо використати, за наявності доброї волі, що потребує великих зусиль і сприятливого часу.

Таки чином, Україна виявляє небачені раніше візирі стійкості і мужності не полі бою, стала авторитетним світовим модератором новітніх мирних ідей і прогресивних заходів, котрі позитивно сприймаються міжнародним співтовариством, що в перспективі має привести до встановлення справедливого миру.

В підсумку автор пропонує нашим законодавцям, дипломатам та юридичній науці виступити модератором розробки та просування на міжнародному (регіональному) рівні Міжнародного кримінального кодексу

(МКК), за прикладом ФРН [3]. Практично це, як мінімум, може стати першим конкретним практичним кроком на шляху до права справедливості Європи.

В такому разі на першому етапі пропонується визначити та конкретизувати загрози для міжнародного правопорядку, суттєво розширивши розділ XX Особливої частини КК України, який зараз має низку теоретико-правових проблем, з врахуванням норм права Гааги, Женеви, МГП тощо.

На другому етапі - підготувати проект МКК, структурований і систематизований, за прикладом чинного КК України, і наповненого міжнародно-правовими конвенційними правопорушеннями та приписами Римського статуту: злочини агресії; воєнні злочини; злочини геноциду; злочини проти людяності та іншими злочинами проти міжнародного правопорядку.

На третьому – за належної підтримки міжнародного співтовариства, запропонувати проект МКК, що буде сприяти надійному та упорядкованому захисту міжнародного правопорядку, а також подальшому розвитку міжнародного кримінального права, як важливої самостійної галузі міжнародного права.

Тоді, **МІЖНАРОДНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС** міг би мати такий вигляд:

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.1. Застосування МКК....

Стаття 1.2. Джерела МКК...

Стаття 1.3. Чинність МКК...

Стаття 1.3.1. Чинність у часі...

Стаття 1.3.1.1. Зворотна чинність...

Стаття 1.3.2. Чинність у просторі...

Стаття 1.3.3. Чинність за колом осіб...

Стаття 1.3.3.1. Привілеї та імунітети...

Стаття 1.3.3.2. Видача...

Стаття 1.4. Поняття міжнародного злочину і т. д.

Розділ 2. КРИМІНАЛЬНО КАРАНІ ПОРУШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

2.1. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ

2.1.1. Злочини геноциду

Стаття 2.1.1.1. Поняття злочинів геноциду

Злочином геноциду визнається будь-яке з нижченазваних діянь, які вчинено з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну групу.

Стаття 2.1.1.2. Умисне вбивство

Умисне протиправне позбавлення життя членів національної, етнічної, расової чи релігійної групи, - карається...

Стаття 2.1.1.3. Заподіяння тяжких наслідків

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або психічного розладу здоров'я особі, яка входить до відповідної національної, етнічної, расової чи релігійної групи, - карається...

Стаття 2.1.1.4. Знищення членів національної, етнічної, расової чи релігійної групи

Умисне створення для представників такої групи умов життя, розрахованих на їх доведення до повного або часткового фізичного знищення, - карається...

Стаття 2.1.1.2. Запобігання дітонародженню

Умисне протиправне впровадження заходів, спрямованих на запобігання дітонародженню всередині відповідної національної, етнічної, расової чи релігійної групи, - карається ... і т. д.

2.1.2. Злочини проти людяності

Стаття 2.1.2.1. Поняття злочинів проти людяності

Для цілей В МКК злочинами проти людяності визнаються будь-які діяння, які вчиняються в рамках широкомасштабного або систематичного нападу, спрямованого проти будь-якого цивільного населення, і такий напад вчиняється усвідомлено

Стаття 2.1.2.2. Вбивство

Умисне протиправне позбавлення життя людини вчинене в рамках широкомасштабного або систематичного нападу, спрямованого проти будь-якого цивільного населення, - карається...

Стаття 2.1.2.3. Винищення цивільного населення

Дії вчинені в рамках широкомасштабного або систематичного нападу (окупації)

а) насилля над життям й особистістю, зокрема всі види вбивств, завдання каліцтва, жорстоке поводження й тортури, - карається.....

б) захоплення заручників, - карається.....і т. д.

Стаття 2.1.2.4. Обернення в рабство...

Стаття 2.1.2.4. Депортація або насильницьке переміщення населення

Стаття 2.1.2.4. Ув'язнення або інше жорстке позбавлення фізичної свободи в порушення основоположних норм міжнародного права...

Стаття 2.1.2.4. Каткування...

Стаття 2.1.2.4. Згвалтування, сексуальне рабство, примушення до проституції, примусова вагітність, примусова стерилізація чи будь-яка інша подібна за тяжкістю форма сексуального насильства... і т. д.

2.1.3. Воєнні злочини

Стаття 2.1.2.1. Поняття воєнних злочинів

Воєнними злочинами визнаються губі порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, а саме будь-яке з таких діянь проти осіб або майна, що ними охороняються

2.1.4. Злочини агресії... і т. д.

Стаття 2.1.4.1. ...

2.2. КОНВЕНЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ тощо.

Список літератури:

1. Статуту ООН // <https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text>
2. Римський Статут Міжнародного кримінального суду // Офіційний вісник України від 18.09.2024 — 2024 р., № 80, стаття 4665, код акта 126605/2024
3. Закон про введення Міжнародного кримінального кодексу від 26 червня 2002 р. // Федеральний вісник законів. 2002 г. Частина I. № 42. Опубліковано в м. Бонн 29 червня 2002 р. // <https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/ru/assets/files/other/vstgb-russ.pdf>

Шепітько М.В., професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, провідний науковий співробітник НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, доктор юридичних наук, професор

Міжнародний та європейський вектор кримінальної політики та розвитку кримінального права в Україні

Буремні часи пов'язані в Україні із становленням державності та корегуванням вектору розвитку суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави через Помаранчеву Революцію (2004), Революцію Гідності (2013-2014) та російсько-українську війну (2014 до сьогодні). Ці події зміцнили європейський та євроатлантичний вектор кримінальної політики України та надали можливість здійснювати поступове реформування кримінального права. Також цей вектор знайшов своє відображення в Конституції України (преамбула, ст.ст. 85, 102, 116).

Угода про асоціацію між Україною та ЄС від 27 червня 2014 р. ставить конкретні завдання, які мають кримінально-правове значення: 1) ратифікація та імплементація Римського статуту МКС (ст. 8); 2) співробітництво у боротьбі з кримінальною та незаконною організованою чи іншою діяльністю, а також з метою попередження (незаконне переправлення через кордон, контрабанда товарів, економічні злочини, корупція, підробка документів, кіберзлочинність, ст. 22); 3) співробітництво у боротьбі з тероризмом (ст. 23); 4) судове співробітництво у цивільних та кримінальних справах (ст. 24). Окремі із цих напрямів знайшли свої відображення в прийнятих стратегіях, прийнятих рішеннями Ради національної безпеки та оборони та затверджених указами Президента України.

З точки зору кримінальної політики відзначається прийняття стратегій, які формують вектори розвитку як держави, так і окремих сфер діяльності, які пов'язані із протидією злочинності (боротьбою з нею за різними напрямками), зокрема:

1) протидія (міжнародному) тероризму (та новим схемам його фінансування), розповсюдженню зброї масового ураження (знищення та засобам її доставки), міжнародній злочинності, наркоторгівлі, торгівлі людьми, політичному та релігійному екстремізму (фундаменталізму), нелегальній міграції (Стратегія національної безпеки; Стратегія забезпечення державної безпеки до 2025 р.; Стратегія зовнішньополітичної діяльності України до 2025 р.)

2) протидія кіберзагрозам (Стратегія національної безпеки; Стратегія зовнішньополітичної діяльності України до 2025 р.), кіберзлочинам (Стратегія кібербезпеки України до 2025 р.) та міжнародній злочинності в кіберпросторі (Стратегія забезпечення державної безпеки до 2025 р.);

3) боротьба з організованою і транснаціональною злочинністю (Стратегія національної безпеки);

4) протидія корупційним правопорушенням (Стратегія національної безпеки);

5) протидія загрозам інформаційній безпеці України та нейтралізації інформаційної агресії, у тому числі спеціальних інформаційних операцій держави-агресора, спрямованих на підрив державного суверенітету, територіальної цілісності України, забезпечення інформаційної стійкості суспільства та держави (Стратегія інформаційної безпеки до 2025 р.)

6) протидія підживлюваному з-за кордону сепаратизму, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (Стратегія забезпечення державної безпеки до 2025 р.)

7) встановлення кримінальної відповідальності за самочинне зведення будівель або споруд в історичній або буферній зоні об'єктів всесвітньої спадщини; встановлення кримінальної відповідальності батьків, інших законних представників дітей за ухилення від виконання обов'язків з виховання дітей та за злісне невиконання ними встановлених законом обов'язків із догляду за дитиною (Стратегія людського розвитку);

8) боротьба зі злочинами в економічній сфері шляхом забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України; убезпечення національної фінансової системи від легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (Стратегія економічної безпеки до 2025 р.);

9) протидія катуванню (Стратегія протидії катуванням у системі кримінальної юстиції, 2021);

10) запровадження кримінальної відповідальності суддів за свавільне зловживання своїми повноваженнями під час здійснення правосуддя, передбачивши механізми унеможливлення використання кримінального переслідування для здійснення тиску на суддів; протидія злочинності та належне функціонування органів прокуратури в системі кримінальної юстиції (Стратегія розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 рр.).

Аналіз прийнятих стратегій за останній час демонструє визначення різнопорядкових цілей та завдань, які плануються досягти в зазначені періоди. Істотною проблемою стає те, що відсутній системний підхід у формуванні даних стратегій. Саме тому очевидним стає необхідність прийняття загальної стратегії протидії злочинності (кримінальним правопорушенням), яка би сформувала вектор розвитку кримінальної юстиції на 5-10 років вперед. Такий підхід дозволив би запланувати реформи як органів кримінальної юстиції, так і кримінального, кримінального процесуального, кримінально-виконавчого законодавства на кілька років вперед.

Сучасний розвиток кримінального права в Україні має міжнародний та європейський вектор, які базується на національних інтересах України та взятих міжнародних зобов'язаннях. Останнім часом розвиток кримінального права корегується необхідністю протидії російському агресору. Відповідно до цього в кримінальному законодавстві здійснюються достатньо хаотичні зміни, пов'язані із доповненням кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки, а також проти миру, безпеки людства та міжнародному правопорядку – колабораційною діяльністю (ст. 111-1 КК України), пособництвом державі агресору (ст. 111-2 КК України), несанкціонованим поширенням інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну,

рух, переміщенням або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинених в умовах воєнного або надзвичайного стану (ст. 114-2 КК України), виправдовуванням, визнанням правомірною, запереченням збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників (ст. 436-2 КК України). Також слід згадати і доповнення окремих кримінальних правопорушень, включаючи проти власності, обтяжуючою ознакою щодо їх вчинення «в умовах воєнного або надзвичайного стану» (ст.ст. 111, 113, 185-187, 189-191 КК України).

Окремі із кримінальних правопорушень, які були прямо названі в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС не знайшли своє відображення в національних стратегіях як такі, що потребують особливої протидії в Україні – підробка документів та контрабанда товарів. Окрема проблема також пов'язана із ратифікацією та імплементацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Відповідно до внесених змін до розділу XX Особливої частини КК України «Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародному правопорядку» отримали нові назви «злочин агресії» (ст. 437 КК України) та «воєнні злочини» (ст. 438 КК України). До злочину геноциду були внесені певні зміни (ст. 442 КК України), а окремо було включено злочини проти людяності (ст. 442-1 КК України). Таким чином, щонайменше по двом із чотирьох найтяжчих міжнародних злочинів були внесені «косметичні» зміни, що не можуть бути віднесені до повноцінної ратифікації, що означатиме внесення подальших змін в майбутньому і констатація невиконання взятого раніше міжнародного зобов'язання.

Національне кримінальне законодавство продовжує переймати європейські стандарти прав людини, джерелом яких є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та практика Європейського суду з прав людини, що дозволяє не тільки проголошувати захист прав людини, а застосовувати реально діючий правовий механізм в сучасних реаліях. У європейському значенні кримінального права важливим наявний процесуальний напрямок вземодії з Європолом та Євроюстом. Так, після російського повномасштабного вторгнення Євроюст підтримав створення Спільної слідчої групи (ЖТ) Україною, Литвою, Польщею, Естонією, Латвією, Словаччиною, Румунією, за участі МКС та підтримки Європола та США відносно міжнародних злочинів, вчинених в Україні [1].

Міжнародний та європейський вектор розвитку кримінального права є логічним та необхідним для наближення повноправного членства України в ЄС. Цей шлях Україна має пройти, в тому числі, через внесення змін до Кримінального кодексу України. Важливим також стає реформування навчальної дисципліни «Кримінального права» в частині обов'язкового включення Міжнародних та європейських конвенцій, практики ЄСПЛ, а також кращих наукових напрацювань вчених. Очевидною стає і необхідність запровадження/осучаснення навчальних дисципліни «Міжнародне кримінальне право», «Європейське кримінальне право» та «Порівняльне кримінальне право», які дозволять опанувати ці сфери знань майбутнім правникам. Цьому сприятиме долучення українських фахівців з кримінального права до міжнародних та європейських наукових та практичних інституцій, громадських організацій та університетів. Також рушієм цих процесів стають дисертаційні та

наукові дослідження окремих вітчизняних дослідників та інституцій. Комплексно це дозволить стати повноцінною частиною міжнародного та європейського руху цивілізованих держав, спрямованого на захист прав людини, та спільно працювати над стратегічною вибудовою єдиної кримінальної політики.

Список літератури:

1. Joint investigation team into alleged crimes committed in Ukraine. Eurojust.
URL:
<https://www.eurojust.europa.eu/joint-investigation-team-alleged-crimes-committed-ukraine>

Яценко І., кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінально правової політики та кримінального права Навчально-наукового інститут права КНУ

Європейське кримінальне право – проблема визначення поняття

На сьогодні не існує усталеного поняття, яке б у повній мірі визначало, що таке європейське кримінальне право (ЄКП). Це пов'язане, зокрема, з тим, що воно почало формуватися як наслідок співпраці і, в подальшому, інтеграційних процесів європейських держав у економічній, політичній, правовій, соціальній та інших сферах, які становили і становлять сферу спільних інтересів держав-учасників цих процесів.

У фаховій літературі розрізняють поняття: 1) «європейського кримінального права» (як гармонізованого кримінального права держав-членів ЄС), та 2) «кримінального права ЄС» (як власного наднаціонального кримінального права ЄС). Один з напрямів розвитку – це поява Простору свободи, безпеки та правосуддя², інший – розвиток права прав людини в контексті ЄС [1; с. 15].

Як відзначається у європейській науковій літературі, присвяченій цьому питанню, ЄКП набуло подвійного значення в професійному та академічному дискурсі: по-перше, як загальний термін для опису та класифікації європейської правової інтеграції в контексті кримінального права. Воно, з одного боку, використовується для того, щоб відрізнити сферу транснаціонального та наднаціонального права і стандартів стосовно кримінального права від традиційної національної дисципліни кримінального права; з іншого боку, воно має на меті забезпечити окрему ідентифіковану дисципліну. По-друге, ЄКП становить галузь кримінального права з власною (кримінальною) політикою, правовими нормами, принципами та правилами тлумачення. Хоч існують деякі заперечення проти цієї точки зору, особливо щодо відмінностей від класичних національних систем кримінального права, існує консенсус, коли йдеться про перехресну сферу права. Водночас ми можемо використовувати концепцію ЄКП у ширшому значенні, включаючи кримінальне право, засноване на ЄКПЛ, а також діяльність РЄ з контролю за злочинністю [2; с. 3].

Щоб краще зрозуміти, що ж таке ЄКП, варто також згадати, що це поняття складається з трьох елементів «європейське», «кримінальне» і «право». Воно є «європейським», оскільки, у першу чергу, стосується країн, міжнародних органів та інституцій, які знаходяться в межах географічної території, яку прийнято називати «Європою». Воно є «кримінальним», оскільки стосується питань, які у широкому значенні можна назвати «*ius puniendi*» (право карати). Воно є «правом», оскільки охоплює правові способи регулювання різного рівня та форм. Це, що стосується загальної характеристики, яка дає підстави виділяти цю сферу саме, як ЄКП. Але це не дає нам відповіді, що ж таке є ЄКП. Для відповіді на це питання необхідно розглянути ЄКП з різних точок зору.

² Простір свободи, безпеки та правосуддя встановлений ст. 67 Договору про функціонування Європейського Союзу: «...Союз є простором свободи, безпеки та правосуддя, де поважаються основоположні права та різні правові традиції і правові системи держав-членів».

У першу чергу з точки зору його «європейськості». Це визначення не є однозначним, оскільки «європейськість» базується передусім на тому, що воно реалізується у певних формах міжнародної співпраці, які мають регіональний, європейський характер. Ці форми проявляються: а) на рівні інституціональної співпраці європейських країн; б) на рівні участі у багатосторонніх міжнародних договорах (конвенціях), які мають регіональний, європейський характер; в) на рівні двосторонньої співпраці європейських країн, а також г) на регіональному, європейському рівні, як складової частини міжнародного кримінального права.

На інституціональному рівні співпраця відбувається у рамках: а) РЄ; б) Європейського Союзу та Європейських Спільнот (ЄС); б) Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Коло європейських країн, які беруть участь у кожній з вказаних організацій, хоч і покривається, але не співпадає. Рада Європи – міжнародна організація 46 держав-членів у європейському просторі. Європейський Союз – економічний і політичний союз, що об'єднує 27 держав-членів, що розташовані в Європі. Усі держави-члени ЄС є одночасно учасниками РЄ. ОБСЄ – об'єднує 57 країн-учасниць з Європи, Азії та Північної Америки. Усі держави-члени ЄС є учасниками ОБСЄ.

На рівні участі у багатосторонніх міжнародних договорах (конвенціях), які мають регіональний, європейський характер, варто виділити деякі з них, які стосуються співпраці у рамках вищезазначених європейських інституцій.

Це стосується у першу чергу ЄКПЛ, яка прийнята відповідно до Загальної декларації прав людини з метою додержання країнами-підписантами (учасниками РЄ) та забезпечення на їх території прав та основоположних свобод людини. Учасниками ЄКПЛ на сьогодні є 46 країн. Конвенція зобов'язує держави-підписанти імплементувати вимоги до національного (кримінального) законодавства. Усі держави-члени ЄС є учасниками ЄКПЛ. Слід підкреслити, що ЄКПЛ має значний вплив на формування та застосування ЄКП. Особливе значення для формування ЄКП мають рішення ЄСПЛ.

У межах ЄС основними міжнародними договорами є Договір про Європейський союз (ДЄС) та Договір про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС), які на сьогодні є правовою основою для діяльності ЄС. На сьогодні ці договори створили правові підстави не тільки для обов'язкової імплементатії державами-членами ЄС до національних кримінально-правових систем стандартів ЄС у сфері кримінальної політики та права, а й стали правовою основою для створення норм кримінального права на рівні ЄС.

Що стосується двосторонніх договорів, укладених між європейськими країнами, то їх існує велика кількість, і перераховувати їх немає сенсу. Але мова йде у першу чергу про договори, які регулюють питання правової допомоги у кримінальних справах, екстрадиції, взаємного визнання вироків у кримінальних справах тощо. Такі договори уклалися між європейськими державами, які на сьогодні є державами-членами ЄС, а також між ними й іншими європейськими державами, які на сьогодні не є державами-членами ЄС. У своїй сукупності ці договори також можна вважати складником ЄКП.

Усе вищесказане дозволяє поділити ЄКП на: 1) власне ЄКП у найбільш широкому розумінні, яке охоплює правовий доробок усіх європейських держав та європейських інституцій, зокрема наддержавних; 2) кримінальне право ЄС, яке охоплює: а) «європеїзоване» національне кримінальне право держав-членів

ЄС; б) кримінальне право ЄС як певної наднаціональної інституції. При цьому кримінальне право ЄС є частиною ЄКП.

Якщо ми говоримо про ЄКП, то воно, своєю чергою, може розглядатися також як регіональна підсистема міжнародного кримінального права. У цьому сенсі ЄКП має регіональний транснаціональний характер як частина міжнародного (інтернаціонального) простору, міжнародного публічного (кримінального) права.

ЄКП є також типом регіональної правової системи, що становить собою сукупність норм кримінального права матеріального, процесуального і виконавчого характеру. Особливостями ЄКП є те, що воно: а) за своєю природою відрізняється від національного кримінального законодавства (відсутність стандартів, які безпосередньо застосовуються, що встановлюють кримінально-правові заборони); б) є формою транснаціонального кримінального права (система запровадження конвенційних к. пр. і забезпечення кримінальної відповідальності на основі міжнародних угод); в) становить підсистему міжнародного кримінального права.

Напрямами ЄКП можна вважати: 1) норми матеріального та процесуального кримінального права, ЄКПЛ, Хартія основних прав Європейського Союзу (ХОП); 2) норми кримінального права, що регулюють співпрацю у кримінальних справах (право РС та ЄС); 3) стандарти міжнародного права та права ЄС, що впливають на форму національного кримінального права (так звані мінімальні стандарти для гармонізації національного права); 4) кримінальне право ЄС у вузькому значенні, тобто кримінальне законодавство, прийняте на рівні ЄС.

Узагальнюючи, можна виділити чотири рівні ЄКП: 1) ЄКП – у найбільш широкому розумінні, яке включає увесь правовий доробок європейських країн та усіх основних європейських організацій та інституцій, який стосується кримінально-правової компетенції – «*ius puniendi*» (право карати); 2) кримінальне право ЄС, яке, будучи складовою частиною ЄКП, складається: а) з «європеїзованої» частини кримінального права (у широкому розумінні) держав-членів ЄС; б) кримінального права, прийнятого на рівні компетентних органів ЄС (вузьке значення); 3) кримінального права кожної з європейських країн; 4) ЄКП як регіональної підсистеми міжнародного кримінального права (МКП).

Коли ми говоримо про ЄКП, то маємо на увазі, що воно об'єднує три основні галузі, які у широкому значенні є кримінальним правом: а) кримінальне матеріальне право; б) кримінальне процесуальне право; в) кримінальне виконавче право. При цьому ми не повинні забувати про те, що, говорячи про ці галузі з точки зору ЄКП, ми маємо на увазі ту частину кожної з них, у якій присутній міжнародний (транснаціональний) елемент, який стосується міжнародних злочинів і злочинів міжнародного характеру, або захисту основних прав і свобод людини і громадянина у європейському просторі, співпраці європейських країн та європейській інституції та організацій у кримінально-правовій сфері.

Кримінальне право ЄС (КПЄС) – це гармонізоване/імplementоване («європеїзоване») або таке, що підлягає гармонізації/імplementації

(«європеїзації») кримінальне право держав-членів ЄС, співпраця держав-членів між собою та інституціями ЄС, правозастосування кримінального права у межах ЄС, «наднаціональні» кримінально-правові норми ЄС. Це право діє через правові системи держав-членів ЄС.

Коли говорячи про ЄКП або кримінальне право ЄС ми згадуємо про кримінальне право кожної з європейських країн, то маємо на увазі ту його частину, яка: а) має міжнародний (транснаціональний) елемент у європейському просторі; б) вже є «європеїзованим», або повинно такою стати; у першу чергу це стосується держав-членів ЄС.

Незважаючи на те, що ЄКП виходить за рамки внутрішньодержавного права однієї держави, воно у певний спосіб визначає перспективу внутрішнього кримінального права та кримінального правосуддя і, таким чином, відтворює певну частину перспективи однієї держави, хоч і на вищому рівні [3; с. 2].

Коли ми говоримо про інституціональний вимір ЄКП на загальноєвропейському рівні, то включаємо у це, крім вищезгаданих РЄ та її органів, а також органів ЄС, також: 1) європейські суди, такі як – а) ЄСПЛ (*англ. European Court of Human Rights, фр. Cour européenne des droits de l'homme*) – міжнародний судовий орган, юрисдикція якого поширюється на всі держави-члени РЄ, що ратифікували ЄКПЛ, і включає всі питання, які стосуються її тлумачення і застосування, включно з міждержавними справами й скаргами окремих осіб; б) Суд Європейського Союзу (також Європейський суд, Суд справедливості ЄС, Суд ЄС) (*англ. Court of Justice of the European Union, фр. Cour de justice de l'Union européenne*) – є офіційною інституцією ЄС, яка охоплює всю судову владу ЄС; 2) європейські агенції та інституції, засновані в рамках ЄС: а) Європол, Європейське поліцейське управління (*англ. European Police Office, Europol*) – установа правопорядку Європейського Союзу, що збирає інформацію щодо к. пр.; б) Євроюст (*англ. European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)*) – європейське агентство, що співпрацює з судовими та поліцейськими органами держав-членів ЄС; в) Прокуратура Європейського Союзу (*англ. European Public Prosecutor's Office/EPPO*) – незалежний орган ЄС, завданням якого є розслідування к. пр. проти бюджету ЄС та шахрайства з ПДВ, що працює з 2021 р. Варто підкреслити, що, хоча Європол і Євроюст створені в рамках ЄС, їх функції не обмежуються тільки рамками ЄС і держав-членів ЄС. Вони співпрацюють також з іншими європейськими державами-учасниками РЄ та європейськими організаціями.

Співпраця ЄС у сфері кримінального права є однією з найбільш швидкозростаючих сфер законодавства ЄС, а еволюція ЄС в простір свободи, безпеки та правосуддя (ПСБП) стала одним із найбільш масштабних конституційних подій у ЄС. Законодавчі кроки ЄС у цій сфері створюють значні проблеми для правових систем держав-членів і є однією з найбільш суперечливих сфер діяльності ЄС. На це є дві основні причини: по-перше, розвиток кримінального права ЄС має значний вплив на захист основних прав і відносин між особою та державою; по-друге, розвиток кримінального права ЄС створює проблеми для державного суверенітету і відносин між ЄС та його державами-членами [4; с. 4].

Як підкреслює фінський науковець Кіммо Нуотіо, якщо поставити собі запитання, чи є ЄКП справді кримінальним правом і чи наближається воно до

того, щоб стати власне кримінальним правом, то ми зіткнемося з головною проблемою, яка полягає в тому, що ЄКП, яким воно є сьогодні, не витримає цього тесту. ЄКП, на думку дослідника, – це клаптева ковдра, яка не представляє себе систематично в тому ж сенсі, в якому кримінальне право представляє себе в національному контексті. ЄКП не має на меті розробку європейської концепції к. пр. і покарання. Насправді ЄС – за незначними винятками – не має повноважень створювати законодавство про криміналізацію або здійснювати кримінальні провадження [3; с. 6].

На думку Кіммо Нуотіо, як поняття ЄКП схоже на поняття європейського права в тому сенсі, що ми приблизно знаємо, що маємо на увазі, навіть якщо це може стосуватися дещо різного змісту. Європейське право, звичайно, в першу чергу відноситься до права ЄС, але, крім того, може включати право іншої міжнародної організації – РЄ. РЄ була місцем розробки багатьох європейських конвенцій і рекомендацій з питань кримінальної політики та міждержавного правового співробітництва, а європейське право в галузі прав людини також є продуктом діяльності, що належить до компетенції РЄ. У майбутньому ЄС європейське право в галузі прав людини все більше зближуватиметься з правом ЄС, оскільки ці два режими мають дедалі більше спільного [3; с. 10].

Як підкреслює польський науковець Міхал Круліковський, не всі підручники чи дослідження, присвячені питанню стандартів кримінального права, встановлених ЄС або Європейською Радою (ЄР), використовують поняття ЄКП. Якщо вони так і роблять, то не завжди дають точне визначення. Найбільш типово його розуміють як синонім комплексної галузі права, тобто такої, яка виникає не стільки через чітку потребу її нормативного виокремлення, скільки через необхідність зосередити в одних руках конкретну сферу, яка є предметом регулювання. Метою є визначення суті цієї групи матеріальних, системних і процесуальних норм через функціональні поняття. Перевагою цього є здатність відносно гнучко охоплювати правові явища, які не є однорідними з точки зору їхньої нормативної природи, і, зокрема, містять потенціал для пояснення нових дисциплін правової спеціалізації, що виникають. Водночас ізольований таким чином фрагмент правової системи стає простором, у якому предмет і методи правової аргументації є результатом декількох конкретних галузей права. У випадку з ЄКП це включатиме елементи міжнародного публічного права, специфіку підсистеми права ЄС, а також матеріальне, процесуальне та пенітенціарне кримінальне право. Додаткову роль певною мірою відіграє метод міркування за аналогією, характерний для англосаксонської, а не для континентальної правової традиції [5; с. 2].

Вчений виділяє декілька характеристичних ознак ЄКП, які говорять про певну відокремленість цієї специфічної галузі від інтернаціоналізації кримінального права у широкому значенні. До таких ознак дослідник відносить: а) ЄКП пов'язане з діяльністю двох суб'єктів міжнародного права – РЄ та ЄС, а також з різними формами співпраці між європейськими країнами у кримінальних питаннях; б) документи РЄ значною мірою є недостатніми для співпраці в рамках ЄКП; в) документи РЄ усе більше замінюються рішеннями, які прийняті у рамках ЄС; г) право ЄС у сфері кримінального права досить обмежено стосується матеріально-правових питань, здебільшого воно концентрується на процесуальних нормах та організаційних питаннях, які

мають на меті ліквідацію деяких різниць між національними правовими системами або впровадження певних мінімальних стандартів у сфері захисту певних спільних вартостей або інтересів; д) ЄКП є у першу чергу правом міжнародних договорів регіонального, європейського характеру, учасниками яких є країни-учасники ЄКПЛ та держави-члени ЄС, причому здебільшого вони співпадають. ЄКП розпорошене у трьох площинах: 1) норми кримінального права, які регулюють співпрацю у кримінальних справах (у рамках РЄ та ЄС); 2) норми кримінального матеріального права, а також ЄКПЛ, які становлять систему захисту прав людини і основних свобод як у вертикальній площині, так і – внаслідок розвитку способів інтерпретації міжнародних договорів – у горизонтальній площині (в рамках РЄ); 3) кримінальне право ЄС, яке спрямоване на захист фінансових інтересів ЄС (у рамках ЄС) [5; с. 14-16].

Підводячи певний підсумок можна зробити висновок про те, що більш-менш комплексно і системно ЄКП функціонує на рівні кримінального права ЄС. Це зумовлено декількома факторами: 1) ЄС є наднаціональною структурою, яка на сьогодні має повноваження щодо впровадження обов'язкових для держав-членів кримінально-правових стандартів; 2) кримінальне право кожної з держав-членів ЄС, з одного боку, є автономним, що ґрунтується на державному суверенітеті країн; з іншого, містить «європеїзовану» частину кримінального права, яка гармонізована із кримінально-правовими нормами ЄС шляхом, наприклад, імплементації приписів, які містяться в праві ЄС до їх кримінально-правового порядку, або шляхом прямого застосування національними судами кримінально-правових норм ЄС; 3) кожна з держав-членів ЄС впливає на формування кримінально-правових норм ЄС, тому ці норми в результаті стають органічною частиною їх внутрішнього кримінального права у широкому значення; таким чином, можна говорити про певну системність у сфері – кримінальне право ЄС – «європеїзоване» право держав-членів ЄС; 4) кримінальне право ЄС включає у прямій чи опосередкованій формі більшу частину європейського правового доробку, випрацюваного, зокрема, на рівні РЄ та ЄСПЛ.

Список літератури:

1. Європейське кримінальне право та процес: навч. посіб. / Ф. Бонфіс, Н. Кателан, Т. Крюссманн та ін.; тех. ред. Ю.Д. Батан ; за ред. Г. Шмельцер, Т. Крюссманн. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022.
2. The Cambridge Companion to European criminal law. Ed. Kai Ambos, Peter Rackow. Cambridge University Press & Assessment, 2023.
3. Kimmo Nuotio. European Criminal Law. The Oxford Handbook of Criminal Law. Edited by Markus D. Dubber and Tatjana Hörnle. Print Publication. 2014. Online Publication. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199673599.013.0048.
4. ACTIONES Handbook on the Techniques of Judicial Interactions in the Application of the EU Charter MODULE 7 – CRIMINAL LAW. October 2017.
5. Europejskie prawo karne. red. A. Grzelak, M. Królikowski, A. Sakowicz. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, 2012.

Гацелюк В.О., старший науковий співробітник відділу проблем кримінального права та кримінології Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, к.ю.н., старший дослідник, заслужений юрист України

Кримінальне право ЄС в контексті факторів криміналізації

Особливе значення для України наразі має право ЄС, зокрема норми кримінально-правового характеру. Так, Стаття 83 Договору про функціонування Європейського Союзу [1] визначає, що Європейський Парламент та Рада за допомогою директив, ухвалених згідно зі звичайною законодавчою процедурою, можуть встановити мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів та санкцій у сфері особливо тяжкої злочинності транскордонного змісту, що впливає з природи або наслідків таких злочинів або з особливої необхідності спільно боротися проти них.

До сфери такої злочинності належать: тероризм, торгівля людьми та сексуальна експлуатація жінок і дітей, незаконна торгівля наркотиками, незаконна торгівля зброєю, відмивання грошей, корупція, підробка платіжних засобів, комп'ютерні злочини та організована злочинність³.

Тобто, цей «базовий» перелік «європейських» злочинів не є вичерпним⁴. Більше того, це швидше перелік певних «сфер злочинності», а не конкретних

³ Так звані «Єврозлочини».

⁴ Згідно зі статтею 83 Договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU) ЄС може прийняти директиви з мінімальними правилами кримінального права ЄС щодо різних злочинів.

По-перше, заходи можуть бути вжиті згідно зі статтею 83(1) ДФЄС щодо списку з десяти прямо перелічених правопорушень (так званих «європейських злочинів»), які стосуються тероризму, торгівлі людьми, сексуальної експлуатації жінок і дітей, незаконний обіг наркотиків, незаконний обіг зброї, відмивання грошей, корупція, підробка платіжних засобів, комп'ютерна злочинність та організована злочинність. Це злочини, які, за визначенням, заслуговують на підхід ЄС через їх особливо серйозний характер і їхній транскордонний вимір, відповідно до самого Договору. Більшість сфер злочинності вже охоплено долісабонським законодавством, яке було або перебуває в процесі оновлення. Додаткові «злочини євро» можуть бути визначені лише Радою, яка діє одностайно, за згодою Європейського парламенту.

По-друге, стаття 83(2) ДФЄС дозволяє Європейському Парламенту та Раді, за пропозицією Комісії, встановлювати «мінімальні правила щодо визначення кримінальних правопорушень і санкцій, якщо наближення кримінальних законів і правил держав-членів виявляється необхідним для забезпечення ефективної реалізації політики Союзу в сфері, яка підлягає заходу гармонізації». Цей пункт не містить переліку конкретних злочинів, але робить виконання певних правових критеріїв попередньою умовою для прийняття заходів кримінального права на рівні ЄС. Таким чином, саме стосовно статті 83(2) ДФЄС особливо виправдана кримінальна політика ЄС; і де це Повідомлення має на меті надати конкретні вказівки. Найважливіше те, що саме в цій сфері інституціям ЄС необхідно зробити політичний вибір щодо використання чи невикористання кримінального права (замість інших заходів, таких як адміністративні санкції) як інструменту примусу; а також визначити, яка політика ЄС вимагає використання кримінального права як додаткового інструменту правозастосування.

Приклад: Правила ЄС щодо поведінки на фінансових ринках є тим прикладом, коли кримінальне право може бути корисним додатковим інструментом для забезпечення ефективного правозастосування. Як показала фінансова криза, правила фінансового ринку не завжди дотримуються та застосовуються належним чином. Це може серйозно підірвати довіру до фінансового сектора. Більше зближення між правовими режимами в державах-членах, у тому числі в кримінальному праві, може допомогти запобігти ризику неналежного функціонування фінансових ринків і сприяти розвитку рівних умов гри на внутрішньому ринку.

Крім того, стаття 325 (4) Договору передбачає конкретну можливість вживати заходів у сфері запобігання та боротьби з шахрайством, що зачіпає фінансові інтереси Союзу, у сфері, де вже існує певне долісабонське законодавство. Це сфера надзвичайно важливої для платників податків ЄС, які фінансують бюджет ЄС і які законно очікують ефективних заходів проти незаконної діяльності, спрямованої на державні кошти ЄС, напр. у контексті сільськогосподарських і регіональних фондів ЄС або допомоги розвитку [3].

складів злочинів. Зауважимо, що Договір говорить про «визначення інших сфер злочинності згідно з критеріями, визначеними в цій частині».

Це критерії наступні:

- I. Особливо тяжкий характер злочину та
- II. Транскордонний характер (зміст) злочину, які впливають з:
 - 1) Природи злочину або
 - 2) Наслідків злочину, або
 - 3) Особливої необхідності спільно протидіяти злочину

Частина друга статті 83 визначає, що якщо наближення кримінального законодавства доводить істотну важливість забезпечення ефективного виконання політики Союзу у сфері, де вжито заходів із гармонізації, директиви можуть запровадити мінімальні правила, що визначають кримінальні злочини та санкції у відповідній сфері.

Таким чином, ЄС наділений повноваженнями щодо «визначення кримінальних злочинів та санкцій», якщо а) це відноситься до сфери особливо тяжкої злочинності транскордонного змісту та б) наближення кримінального законодавства є істотно важливим для ефективного виконання політики Союзу в іншій сфері.

Витоки гармонізації кримінального законодавства країн-учасниць ЄС варто шукати у 1975 році, коли була утворена неформальна група ТРЕВІ⁵, сама назва якої натякає на групи злочинів, що на той момент стали предметом уваги ЄС. Протягом років ЄС робив спроби застосувати інструменти, передбачені Шенгенською угодою (1985) та Маастріхтським договором (1992) через «створення простору свободи, безпеки та справедливості». Як зазначають Марцін Розмус, Ілона Топа та Маріка Вальцак, інструменти, передбачені Маастріхтським договором в межах третьої колони (спільні позиції, спільна активності та конвенції), а також запроваджені пізніше Амстердамським договором (набрав чинності у 1999) рамкові рішення виявилися неефективними, що призвело в тому числі до появи відповідних положень у Лісабонській угоді [3]. Відповідно до останньої не лише рамкові рішення були замінені на директиви (адже держави учасниці були зобов'язані імплементувати до національного законодавства і перше і друге). Відмінністю було і те, що на відміну від прямої вказівки на те, що рамкові рішення не мали прямої дії, такого застереження щодо директив немає.

Цікавим у цьому контексті є рішення Суду справедливості ЄС у справі С-176/03 [4], у якій Суд зазначив, що як правило, ні кримінальне право, ні норми кримінального процесу не підпадають під компетенцію Співтовариства. Однак, як зазначив Суд, це не заважає законодавчому органу Співтовариства вживати заходів, які стосуються кримінального права, коли застосування компетентними національними органами ефективних, пропорційних і стримуючих кримінальних покарань є важливим заходом для боротьби з серйозними екологічними злочинами держав-членів, які вона вважає необхідними для забезпечення повної ефективності правил, які вона встановлює щодо захисту навколишнього середовища.

⁵ (TREVI: Terrorism, Radicalism, Extremism, Violence International)

Таким чином, Суд визначив на той момент (2005), що питання кримінального права можуть бути предметом регулювання на рівні ЄС, але якщо вони розглядаються в межах «першої колони», тобто фундаментальних питань, необхідних для функціонування Союзу. «Слабка» в цьому відношенні «третя колона» була фактично скасована Лісабонською угодою (2007), зокрема її статтею 83, цитованою вище. Найпотужнішим наслідком нового механізму стало те, що компетенція Суду справедливості поширюється і на питання кримінального права, тобто Єврокомісія може звернутися до Суду щодо невиконання національним урядом положень певної директиви, яка містить зобов'язання щодо криміналізації.

У 2024 році відбувся глибокий аналіз Радою ЄС розвитку кримінального права ЄС [5] на базі аналізу положень Лісабонського договору, що встановив «нові правові підвалини кримінального права ЄС» (new legal bases for EU criminal law), певні положення якого (аналізу) заслуговують на згадку та врахування.

По-перше, Рада ЄС зазначила, що 27 листопада 2009 року було схвалено набір спеціальних висновків Ради щодо типових положень, які керують обговоренням норм кримінального права в Раді, а в 2011 році з'явилося повідомлення Комісії «До кримінальної політики ЄС: забезпечення ефективної реалізації політики ЄС через кримінальне право». Резолюція Європейського парламенту від 22 травня 2012 року щодо підходу ЄС до кримінального права була прийнята в 2012 році. Велика кількість інструментів ЄС у сфері кримінального права правосуддя було прийнято з того часу на правових засадах статей 82 і 83 ДФЄС, запроваджених Лісабонським договором. Ці документи, наприклад, стосуються особливо тяжких злочинів із транскордонним виміром (стаття 83(1) ДФЄС), запроваджують заходи для забезпечення ефективної реалізації політики ЄС (стаття 83(2) ДФЄС) і створюють кримінально-процесуальне право (стаття 82 ДФЄС).

По-друге, з метою забезпечення найкращої можливої якості кримінального законодавства Рада ЄС надає такі рекомендації:

- законодавець ЄС повинен забезпечити дотримання загальновизнаних принципів кримінального права, таких як принцип законності та принцип того, що кримінальне право слід використовувати лише як крайній засіб (*ultima ratio*⁶), а також захист основних прав у цілому повністю дотримується,
- внутрішня узгодженість *acquis* кримінального права ЄС має бути захищена,
- інструменти кримінального права ЄС мають поважати різні правові системи та традиції держав-членів і надавати їм необхідну гнучкість

⁶ “...інструменти та положення кримінального права повинні прийматися лише тоді, коли це необхідно для досягнення мети, що стоїть за цими інструментами та положеннями, коли ця мета не може бути досягнута іншими засобами та коли для них є чітка правова основа... необхідність і доцільність будь-якого інструменту чи положення кримінального права має ґрунтуватися на вагомих доказах. Як правило, це вимагає поглибленої оцінки впливу...”

для їх впровадження таким чином, щоб не втручатися в систему та узгодженість національного кримінального законодавства⁷.

Згадане вище Повідомлення Єврокомісії 2011 року [2] містить цікавий аналіз загальноєвропейського бачення спільної політики у сфері кримінального права. Зокрема, ЄК пропонує дво-кроковий підхід: 1) рішення щодо того, чи взагалі застосовувати кримінально-правовий захід, та 2) який саме кримінально-правовий захід застосувати. Щодо обох цих кроків пропонується розглядати принцип необхідності та пропорційності (кримінальне право як останній захід *ultima ratio*, заснований на ретельному аналізі впливу). При цьому, «необхідно враховувати серйозність і характер порушення закону. За певні протиправні дії, які вважаються особливо тяжкими, адміністративна санкція може бути недостатньо жорсткою відповіддю. Аналогічно, кримінально-правові санкції можуть бути обрані, коли вважається важливим підкреслити різке несприйняття з метою забезпечення стримування. Внесення звинувачень до реєстрів може мати певний стримуючий характер».

Варто зауважити, що дискусії щодо меж гармонізації кримінального права у ЄС тривають. Згадуючи позиції Конституційного суду ФРН щодо національного суверенітету у питаннях кримінального права (зокрема щодо вузького тлумачення кола злочинів у статті 83 і тільки якщо вони мають транскордонний вимір), Вернер Шрьодер зазначає: Лісабонський договір фактично відкидає повну європейську гармонізацію кримінального права. Тому, на його погляд, посилення в ст. 67 та ст. 82 ДФЄС лише підкреслюють важливість принципів субсидіарності та пропорційності у сфері кримінального права ЄС [6].

Схожу точку зору має і С. Бізман: у період імплементації (директиви – В.Г.) принципи прямої дії та гармонійного тлумачення не застосовуються. Після закінчення кінцевого терміну імплементації, коли держава-член не змогла імплементувати директиву або імплементувала директиву неправильно, може застосовуватися принцип прямої дії, якщо положення є чітким і точним, безумовним і не надає державі-члену суттєвої свободи дій у його застосування. Проте Суд ЄС постановив, що директива сама по собі та незалежно від національного закону держави-члена для його імплементації не може мати наслідком визначення або посилення кримінальної відповідальності осіб, які діють всупереч положенням цієї директиви. Таким чином, на рівні ЄС принцип *lex scripta* вимагає, щоби національне законодавство визначало кримінальну відповідальність [7].

Одним із останніх прикладів гармонізованої криміналізації в межах ЄС є Директива від 24 квітня 2024 року щодо порушення санкційного режиму [8] (яка має бути імплементована державами учасницями до 20 травня 2025 року): ст. 3 Директиви передбачає детальний перелік кримінальних правопорушень, пов'язаних з порушенням санкцій ЄС. Такі злочини стосуються порушення індивідуальних заходів (наприклад, заморожування активів і заборони на поїздки), порушення економічних і фінансових галузевих заходів і ембарго на постачання зброї, а також обхід санкцій ЄС. Порушення щодо обходу

⁷ «Інструменти та положення кримінального права ЄС повинні поважати різні правові системи та традиції держав-членів і бути розроблені таким чином, щоб держави-члени могли імплементувати їх в існуючу систему національного кримінального законодавства, зокрема без підриву узгодженість їх загальної частини».

стосується, зокрема, випадків, коли визначені особи, організації та органи використовують, передають третій стороні або іншим чином розпоряджаються коштами чи економічними ресурсами, якими вони прямо чи опосередковано володіють, утримують чи контролюють їх, щоб приховати ці кошти чи економічні ресурси. Це також стосується випадків, коли неправдива або вводиться в оману інформація надається компетентним органам з метою приховування заморожених коштів або економічних ресурсів. Крім того, таке правопорушення також охоплює неподання звітності про активи, що належать, володіють, утримуються або контролюються призначеними особами, організаціями чи органами, а також включає ненадання компетентним органам інформації про заморожені кошти чи економічні ресурси в порушення відповідні зобов'язання, викладені в Регламентах Ради, що встановлюють обмежувальні заходи Союзу. Крім того, ст. 3(2) Директиви вводить грошові пороги, що дозволяє державам-членам розрізняти кримінальні та адміністративні правопорушення. Це положення, яке було введено Радою з метою забезпечення поваги до принципів кримінального права пропорційності та *ultima ratio*, дозволяє державам-членам не криміналізувати злочинну поведінку відповідно щодо коштів, економічних ресурсів, товарів, послуг, діяльності чи операцій на суму менше 10 000 євро. Цей поріг не поширюється на порушення заборони на в'їзд. З точки зору *mens rea*, всі кримінальні правопорушення, які охоплюються Директивою, вимагають наміру. Серйозна недбалість, визначення якої покладено на національне законодавство, вимагається як стандарт провини принаймні для кримінального правопорушення, пов'язаного з порушенням торговельних обмежень, коли йдеться про зброю чи предмети подвійного використання.

Нарешті, Директива вводить конкретне виключення з кримінальної відповідальності за надання «гуманітарної допомоги особам, які її потребують, або діяльність на підтримку основних людських потреб, що надається відповідно до принципів неупередженості, гуманності, нейтралітету та незалежності та, у відповідних випадках, з міжнародне гуманітарне право». Це положення є особливо необхідним для забезпечення достатньої правової ясності та передбачуваності для кожного громадянина, особливо гуманітарних організацій, щодо будь-яких можливих (злочинних) наслідків їхніх дій, щоб не перешкоджати наданню гуманітарної допомоги, коли це необхідно, і щоб уникнути ненавмисних побічних ефектів, які Санкції ЄС можуть дати [9].

Наведені положення, як видається, мають бути враховані при визначенні механізмів гармонізації кримінального права України із відповідними нормами права ЄС.

Список літератури:

1. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text (дата звернення 24.12.2024)

2. Повідомлення Комісії до Європейського парламенту, Ради, Європейського економічного та соціального комітету та комітету регіонів «На шляху до кримінальної політики ЄС: забезпечення ефективної реалізації

політики ЄС за допомогою кримінального права» URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52011DC0573> (дата звернення 24.12.2024)

3. Rozmus, Marcin, Ilona Topa, and Marika Walczak, 2010, Harmonisation of Criminal Law in the EU legislation–The current status and the impact of the Treaty of Lisbon. URL:

<https://portal.ejtn.eu/Documents/Themis/THEMIS%20written%20paper%20-%20Pol and%201.pdf> (дата звернення 24.12.2024)

4. Commission v Council (‘Environmental crimes’) (Case C-176/03), EU:C:2005:542, [2005] ECR I-7879, 13 September 2005. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62003CJ0176> (дата звернення 24.12.2024)

5. Council of the European Union conclusions on ‘The future of EU criminal law: recommendations on the way forward’ URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10984-2024-INIT/en/pdf> (дата звернення 24.12.2024)

6. Schroeder, Werner. (2020). Limits to European Harmonisation of Criminal Law. URL: <https://eucrim.eu/articles/limits-european-harmonisation-criminal-law/> (дата звернення 24.12.2024)

7. Buisman, S.S. (2022). The Future of EU Substantive Criminal Law: Towards a Uniform Set of Criminalisation Principles at the EU level. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 30(2), 161-187. <https://doi.org/10.1163/15718174-bja10032> (дата звернення 24.12.2024)

8. Directive (EU) 2024/1226 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures and amending Directive (EU) 2018/1673 URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj> (дата звернення 24.12.2024)

9. Csonka, Peter and Zoli, Lucia (2024) The New Directive on the Violation of Union Restrictive Measures in the Context of the EPPO. URL: <https://eucrim.eu/articles/the-new-directive-on-the-violation-of-union-restrictive-measures-in-the-context-of-the-eppo/#docx-to-html-fnref7> (дата звернення 24.12.2024)

Політова А.С., доцент кафедри права економіко-правового факультету Маріупольського державного університету, кандидат юридичних наук, доцент

Окремі аспекти протидії домашньому насильству: досвід України та Європейського Союзу

23 червня 2022 р. Європейська рада офіційно надала Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу (далі – ЄС). Така подія викликає необхідність приведення національного законодавства до вимог ЄС, у тому числі й протидії домашньому насильству.

Варто відзначити, що відповідно до п. 22 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однією сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Україна до 20 березня 2020 р. повинна було ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція). Ратифікувала Україна зазначену Конвенцію тільки 20 червня 2022 р., ухваливши Закон України від 20.06.2022 № 2319-IX «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами».

Приведення національного законодавства у відповідність до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція) було розпочато ще задовго до її ратифікації. Так, зокрема, Законом України від 6-грудня 2017 р. № 2227-VIII «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» Кримінальний кодекс (далі – КК) України було доповнено статтею 126-1, яка встановлює відповідальність за домашнє насильство. Окрім того, Законом України від 22 травня 2024 р. № 3733-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП) ст. 173-2 викладено в новій редакції – встановлено адміністративну відповідальність за вчинення домашнього насильства.

Таблиця 1. Відповідальність за домашнє насильство в Україні

Кодекс України про адміністративні правопорушення	Кримінальний кодекс України
ст. 173-2. Вчинення домашнього насильства	Ст. 126-1. Домашнє насильство
Вчинення домашнього насильства, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності)	Домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного

<p>фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування насильства, що не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого була завдана шкода фізичному або психічному здоров'ю потерпілого, -</p> <p>тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до десяти діб</p>	<p>насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров'я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи, -</p> <p>карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або пробаційним наглядом на строк до п'яти років, або обмеженням волі на той самий строк, або позбавленням волі на строк до двох років.</p>
<p>Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи, -</p> <p>тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до п'ятдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від двох до десяти діб.</p>	
<p>Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частинами першою або другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -</p> <p>тягне за собою накладення штрафу від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від трьох до п'ятнадцяти діб</p>	

Аналізуючи новели захисту прав постраждалих у Законі України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами», І. Гловюк відзначає, що у новій редакції ст. 173-2 уточнено наслідки: завдана шкода фізичному або психічному здоров'ю потерпілого (у попередній редакції – «могла бути чи була завдана шкода»). Також у окремих статтях викладено норми про домашнє насильство та насильство за ознакою статі [1]. Разом з тим, наскільки ефективним будуть такі новели (чи не виникне проблем при розмежуванні адміністративного правопорушення від кримінального, щодо тлумачення терміну «систематичне», визнання малолітньої чи неповнолітньої особи потерпілими тощо) можна буде відзначити лише через деякий час, проаналізувавши через деякий час судову практику.

Що ж стосується законодавства ЄС у сфері протидії домашньому насильству, то, варто відзначити, що це питання постійно привертає увагу. Сумна статистика, вказує на те, що в Європі щотижня одну жінку вбиває її чоловік або партнер. Домашнє насильство є грубим порушенням прав людини, яке впливає на життя жертви у багатьох сферах (див. Малюнок 1).

Малюнок 1. Статистика щодо насильства над жінками⁸

⁸ Ending violence against women. European Council. URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/figures-gender-based-violence/#0> (дата звернення 10.01.2025)

Зупинимося і на питанні, що стосується статистичних даних окремих країн ЄС. Так, наприклад, Чеська Республіка має один із найвищих показників у Європі за кількістю жінок і дівчат, убитих партнером, колишнім партнером або членом родини. У 2015 р. 0,45 на 100 000 жінок були вбиті інтимними партнерами, а 0,26 на 100 000 жінок були вбиті членами сім'ї, що дало країні четверте місце в Європі за показником після Чорногорії, Литви та Латвії. У звіті, опублікованому чеською організацією proFem, у 2014 р. державне медичне страхування витратило приблизно 1,85 мільярда чеських крон на лікування жінок, які зазнали домашнього насильства. Ці жінки витратили додатково 215 мільйонів чеських крон власних грошей на лікування. Таким чином, хоча ці небезпеки, безумовно, посилюються під час нинішньої пандемії, насильство щодо жінок не є новим для країни [2].

О. Келтошова відзначає, що домашнє насильство має місце у всіх країнах, незалежно від класу, раси чи рівня освіти відповідно людей. Домашнє насильство – це питання влади та спроба зберегти відносини нерівності між чоловіками та жінками та увічнити підпорядкованість жінок. Заходи запобігання насильству в сім'ї повинні подолати корінь цієї проблеми та поєднувати підтримку жертв з превентивними та правовими заходами. Усі уряди повинні робити все можливе для боротьби з дискримінацією жінок у всіх сферах життя та гарантувати їм ті самі можливості та вибір, які мають чоловіки [3].

Досліджуючи питання протидії домашньому насильству, варто відзначити, що нова Директива (ЄС) 2024/1385 Європейського Парламенту та Ради від 14 травня 2024 р. про протидію насильству над жінками та домашньому насильству стала першим законодавчим актом ЄС, у якому згадується, що насильство щодо жінок ґрунтується на «історично нерівних відносинах влади» і що все ще існуючі уявлення про «неповноцінність жінок» мають бути викорінені. Таким чином, Директива наголошує на центральній ролі розуміння насильства щодо жінок як форми структурної дискримінації та вимагає усунення шкідливих гендерних стереотипів, які лежать в її основі. Те, що такі формулювання та ідеї знайшли своє місце в офіційному та обов'язковому документі, безсумнівно, є позитивним кроком вперед у активізації зусиль у боротьбі з насильством щодо жінок

Цікавим також є те, що у Директиві (ЄС) 2024/1385 домашнє насильство означає всі акти фізичного, сексуального, психологічного чи економічного насильства, які відбуваються в сім'ї чи сім'ї, незалежно від біологічних чи юридичних сімейних зв'язків, або між колишнім чи нинішнім подружжям чи партнером, незалежно від того, чи поділяє або має правопорушник спільне проживання з потерпілим. Також у Директиві зазначено, що спеціалізовані служби підтримки повинні надавати підтримку жертвам кібернасильства, а особи та органи, які розслідують і переслідують насильство щодо жінок, повинні мати досвід та інструменти для збору, аналізу та захисту електронних доказів. Виокремлення таких аспектів підкреслює серйозність кіберзловживань, вказує на те, що вони є такими ж реальними та шкідливими, як і насильство в автономному режимі, і що як жертви, так і ті, хто працює з ними та підтримує їх, повинні бути знайомі зі способами документування та повідомлення про насильницькі дії та зловмисну поведінку.

Таким чином, підводячи підсумок, відзначимо, що проблема протидії домашньому насильству продовжує існувати, але саме прийняття Директиви (ЄС) 2024/1385 Європейського Парламенту та Ради від 14 травня 2024 р. про протидію насильству над жінками та домашньому насильству вказує на бажання викоренити це явище. Що ж стосується України, то ми продовжуємо поступово приводити національне законодавство щодо протидії домашньому насильству до вимог ЄС, удосконалюючи механізм притягнення винних як до адміністративної, так і кримінальної відповідальності.

Список літератури

1. Гловюк І. Огляд новел захисту прав постраждалих від домашнього насильства. Офіц. сайт Вища школа адвокатури НААУ. Публ. 09.12.2024. URL: <https://www.hsa.org.ua/lectors/glovyuk-iryna/articles/ogliad-novel-zaxistu-prav-postrazdalix-vid-domasnyogo-nasilstva> (дата звернення 10.01.2025)

2. Combating Violence Against Women in the Czech Republic: Beyond the Coronavirus. URL: <https://brnodaily.com/2020/05/31/news/combating-violence-against-women-in-the-czech-republic-beyond-the-coronavirus/> (дата звернення 10.01.2025)

3. Keltošová Olga. Domestic violence. Report. Committee on Equal Opportunities for Women and Men. URL: <https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=9815&lang=EN> (дата звернення 10.01.2025)

Акімов М.О., доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

**Проект Кримінального кодексу України та стимулювання позитивної посткримінальної поведінки: порівняльно-правові аспекти
(на прикладі захоплення заручників)**

Ближчим часом вітчизняне законодавство про кримінальну відповідальність має зазнати докорінних змін. Цієї осені Робоча група з питань розвитку кримінального права, далі – Робоча група [1], презентувала результат своєї багаторічної праці – проект Кримінального кодексу України, далі – Проект [2]. Підтримуючи фахівців зі складу Робочої групи у прагненні втілити при розробці нового кодифікованого акту кращі новітні тенденції та концепції, напрацьовані наукою кримінального права, маємо водночас нагадати про потребу не згаяти шанс виправити недоліки та усунути прогалини, виявлені при застосуванні чинного Кримінального кодексу (далі – КК) України [3]. Так само не менш важливо й уникнути прийняття нових сумнівних або неоднозначних положень, особливо з огляду на можливість взяти до уваги наявний іноземний досвід.

Як відомо, ані чинний, ані попередній КК України [4], регламентуючи відповідальність за захоплення заручників (зложників) не містили заохочувальної норми, що передбачала б звільнення особи від відповідальності чи від покарання за цей злочин. Натомість стаття 4.4.2 Проекту встановлює: якщо у разі вчинення умисного злочину, передбаченого статтею 4.4.5 Проекту (що криміналізує позбавлення людини свободи пересування), людина була добровільно звільнена протягом дванадцяти годин з моменту позбавлення її особистої свободи, до неї не застосовувалось катування і не було спричинено шкоди її здоров'ю, тяжкість злочину знижується на два ступеня (з третього до першого).

Слід зазначити, що в даному випадку гуманізація кримінальної відповідальності спирається, зокрема, і на відповідний іноземний досвід, позаяк стимулювання позитивної посткримінальної поведінки у разі звільнення заручників передбачене законодавством про кримінальну відповідальність багатьох держав. Оскільки відповідна правова регламентація має притаманну кожній державі специфіку, уявляється за доцільне більш докладно розглянути необхідність визначення конкретних (саме тих, що містяться у статті 4.4.2 Проекту) передумов подібного кримінально-правового заохочення.

Однією з багатьох спільних тенденцій, притаманних кримінальним кодексам держав на пострадянському просторі, є розширення (порівняно із законодавством часів СРСР) застосування заохочувальних норм, зокрема і у випадку захоплення заручників. Іноземні законодавці, цілком слушно встановлюючи посилену кримінальну відповідальність за це посягання (порівняно із деякими суміжними діяннями), для стимулювання позитивної посткримінальної поведінки винної особи увели до відповідних статей власних КК норми про спеціальне звільнення від кримінальної відповідальності.

Так, особа звільняється від кримінальної відповідальності за захоплення заручників, якщо вона звільнить заручника добровільно (примітка до статті 227

КК Киргизії [5], примітка до статті 130 КК Туркменістану [6]) або добровільно чи на вимогу органів влади/державних адміністративних органів (примітка до статті 215 КК Азербайджану [7], примітка до статті 234 КК Казахстану [8], примітка до статті 181 КК Таджикистану [9]) і якщо в її діях відсутній склад іншого злочину.

Схожим чином викладена заохочувальна норма і у частині четвертій статті 315 КК Вірменії, однак вона містить більш передумов для застосування. Сформульоване у ній звільнення від кримінальної відповідальності передбачає також відмову винної особи від висунутих нею вимог, розповсюджується, крім захоплення заручників, і на злочин, передбачений статтею 316 (а саме захоплення, тримання або угон повітряного чи морського судна або залізничного рухомого складу) і можливе лише у разі вчинення відповідного посягання вперше [10].

Принагідно зауважимо, що згадана вище подібність стимулювання позитивної посткримінальної поведінки не усталеною для певного регіону на пострадянському просторі (наприклад, КК Грузії та Узбекистану такої норми не містять), а також не притаманна законодавству про кримінальну відповідальність, ухваленому в тих державах, що орієнтуються на європейські тенденції розвитку (йдеться про країни Балтії та Молдову).

Натомість у державах Європи панує інший підхід: замість звільнення від кримінальної відповідальності (у тих випадках, коли воно передбачене чинним законодавством) особі (за визначених умов) може бути призначене (або призначається) менш тяжке покарання. Так, згідно статті 109 (а) КК Албанії при добровільному звільненні заручника менше ніж через сім днів після захоплення, а також за умови, якщо мета злочину не була досягнута (тобто висунуті адресатові погроз вимоги не були виконані) і якщо до заручника не були застосовані тортури або не було заподіяно шкоди здоров'ю, покарання за цей злочин становить від трьох до п'яти років позбавлення волі. При цьому покарання за злочин, що розглядається, відповідно до статті 109 становить від десяти до двадцяти років позбавлення волі, а за при вчиненні його за наявності обтяжуючих чи особливо обтяжуючих обставин – не менше п'ятнадцяти років позбавлення волі та не менше двадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення відповідно [11].

Згідно § 5 статті 252 КК Польщі суд може застосувати надзвичайне пом'якшення покарання до особи, яка, вчинивши захоплення заручників, поєднане із заподіянням потерпілому надзвичайних страждань (§ 2 статті 252), відмовилася від виконання висунутих вимог та добровільно звільнила заручника. Таке надзвичайне пом'якшення відповідно до § 6 статті 60 може полягати у призначенні покарання в розмірі від не менше однієї третини мінімального строку позбавлення волі, визначеного законом, до не менше ніж восьми років позбавлення волі. Варто наголосити, що санкція за § 2 статті 252 передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від не менше п'яти років до двадцяти п'яти років [12].

Відповідно до частини четвертої статті 239 (а) КК ФРН суд може пом'якшити покарання у порядку, визначеному частиною першою статті 49, якщо винна особа звільнить заручника та відмовиться від виконання висунутих вимог чи навіть просто вчинить спрямовані на це дії, а відповідний результат

настане поза її волею. Таким чином, у разі застосування цього механізму розмір покарання, що може бути призначене винній особі, зменшується (залежно від наявності інших пом'якшуючих або обтяжуючих обставин) на строк від трьох місяців до двох років – при тому, що покарання за вказаний злочин становить від одного до десяти років позбавлення волі [13].

Згідно із статтею 224-4 КК Франції покарання за захоплення заручників зменшується із тридцяти до десяти років позбавлення волі, якщо винна особа добровільно звільнить заручника протягом семи днів із моменту захоплення та відмовиться від виконання висунутих вимог. Це положення не застосовується у випадку спричинення даним злочином каліцтва або інвалідності, застосування катування або заподіяння смерті – за таких умов призначається покарання у виді довічного позбавлення волі [14].

Відповідно до частини четвертої статті 185 КК Швейцарії суд може у порядку призначити покарання за захоплення заручників у меншому розмірі, якщо винна особа відмовиться від виконання висунутих вимог та звільнить потерпілого. Слід зауважити, що межі розсуду у такому випадку (згідно статті 48а) є доволі широкими – суд при призначенні менш суворого покарання не обмежений мінімальним розміром, визначеним санкцією статті, і навіть може призначити більш м'який вид покарання, але повинен дотримуватись його мінімального та максимального розміру [15].

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що запропонована Робочою групою у Проекті норма про кримінально-правове заохочення звільнення заручника тяжіє до положень законодавства про кримінальну відповідальність європейських держав. У той же час приписи статті 4.4.2 є певною мірою дискусійними за характером. Встановлення стислого терміну, протягом якого потерпіла особа має бути звільнена, та одночасне закріплення незастосування тортур та неспричинення шкоди здоров'ю, істотно звужує межі стимулювання позитивної посткримінальної поведінки. Вірогідно, більш прийнятним було б збільшити вказаний часовий проміжок, диференціювати зменшення покарання залежно від інших обставин вчинення злочину тощо. Тож сподіваємось, що зазначене ще залишиться предметом для наукової дискусії.

Список літератури:

1. Питання комісії з питань правової реформи : Указ Президента України від 07 серпня 2019 року № 584/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584/2019> (дата звернення: 21.12.2024).

2. Кримінальний кодекс України : контрольний текст проекту (станом на 01 серпня 2024 року). URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2024/08/02/kontrolnyj-tekst-proyektu-kk-stanom-na-01-08-2024.pdf> (дата звернення: 21.12.2024).

3. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квітня 2001 року № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 21.12.2024).

4. Кримінальний кодекс України : Закон України від 28 грудня 1960 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2001-05#Text> (дата звернення: 21.12.2024).

5. Criminal Code of the Kyrgyz Republic.
URL: <https://antislaverylaw.ac.uk/wp-content/uploads/2019/08/Kyrgyzstan-Criminal-Code.pdf> (дата звернення: 21.12.2024).

6. Criminal Code of Turkmenistan.
URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/14676> (дата звернення: 21.12.2024).

7. Criminal Code of the Azerbaijan Republic.
URL: https://adsdatabase.ohchr.org/IssueLibrary/AZERBAIJAN_Criminal%20Code.pdf (дата звернення: 21.12.2024).

8. Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.
URL: https://adilet.zan.kz/eng/docs/K970000167_ (дата звернення: 21.12.2024).

9. Criminal Code of the Republic of Tajikistan.
URL: https://bwcimplementation.org/sites/default/files/resource/TJ_Criminal%20Code%20of%20Rep%20of%20Tajikistan_EN.pdf (дата звернення: 21.12.2024).

10. Criminal Code of the Republic of Armenia.
URL: <https://legislationline.org/sites/default/files/2023-12/Criminal%20Code%20of%20the%20Republic%20of%20Armenia%20%282022%29%20%28English%29.pdf> (дата звернення: 21.12.2024).

11. Criminal Code of the Republic of Albania.
URL: https://adsdatabase.ohchr.org/IssueLibrary/ALBANIA_Criminal%20Code.pdf (дата звернення: 21.12.2024).

12. Criminal Code of the Republic of Poland.
URL: [https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/uncac/LegalLibrary/Poland/Laws/Criminal%20Code%20\(Poland\).pdf](https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/uncac/LegalLibrary/Poland/Laws/Criminal%20Code%20(Poland).pdf) (дата звернення: 21.12.2024).

13. Criminal Code of the Federal Republic of Germany.
URL: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html (дата звернення: 21.12.2024).

14. Criminal Code of the French Republic.
URL: https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/french_penal_code_33.pdf (дата звернення: 21.12.2024).

15. Swiss Criminal Code.
URL: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/en (дата звернення: 21.12.2024).

Данилевський А.О., начальник кафедри розвідки Київського інституту Національної гвардії України, кандидат юридичних наук, доцент

Кримінальна відповідальність за незаконну розвідувальну діяльність: порівняльно-правовий аспект

Розвідка є невід'ємною частиною всебічного забезпечення своїх сил під час застосування сил оборони держави з метою своєчасного забезпечення розвідувальною інформацією, необхідною для якісного та ефективного виконання завдань за призначенням [1, с. 131]. Одержувачі розвідувальної інформації часто приймають на її основі важливі політичні та економічні рішення [2, с. 139]. Проте така діяльність повинна обмежуватися певними рамками. Зловживання з боку розвідувальних органів своїми повноваженнями або здійснення розвідувальної діяльності неналежним суб'єктом можуть призвести до порушення прав людини та громадянина.

Питання нормативно-правового регулювання розвідувальної діяльності розглядали у свої роботах К.В. Власов, Р.О. Гончар, В.П. Гриняк, О.Є. Забула, В.Л. Ігнатенко, Ш.П. Клібанський, О.В. Кривенко та інші. Проте питання кримінальної відповідальності за незаконну розвідувальну діяльність не знайшло належного відображення у науковій літературі.

Метою цієї роботи є аналіз кримінальної відповідальності за незаконну розвідувальну діяльність за законодавством України у порівнянні з законодавством інших країн.

Правовою основою розвідувальної діяльності є Закон України «Про розвідку», який визначає поняття розвідувальної діяльності, органи, що уповноважені здійснювати таку діяльність, їх функції, адресати розвідувальної інформації, форми контролю за діяльністю розвідувальних органів тощо.

У статті 5 цього закону наводиться виключний перелік розвідувальних органів, уповноважених здійснювати розвідувальну діяльність: Служба зовнішньої розвідки України; розвідувальний орган Міністерства оборони України; розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону. Відповідно до положень частини 2 цієї статті здійснення розвідувальної діяльності іншими, ніж передбачені цією статтею, державними органами, військовими формуваннями, підприємствами, установами, організаціями будь-якої форми власності або фізичними особами забороняється, крім проведення розвідувальних заходів та здійснення спеціальної розвідки іншими суб'єктами розвідувального співтовариства у випадках, передбачених законом.

Таким чином, одним з проявів незаконної розвідувальної діяльності є здійснення розвідувальної діяльності неналежним суб'єктом. Слід зазначити, що у чинному Кримінальному кодексі України відсутня окрема стаття, у якій була б передбачена відповідальність за здійснення розвідувальної діяльності неналежним суб'єктом. Особи, які вчиняють зазначене діяння, можуть бути притягнені до відповідальності у тільки за шкоду, спричинену внаслідок таких дій правам та свободам людини та громадянина (наприклад, порушення недоторканості житла (стаття 162 КК України), порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що

передаються засобами зв'язку або через комп'ютер (стаття 163 КК України) тощо). Такий підхід є притаманний і законодавцям інших країн. Так, кримінальне законодавство США передбачає відповідальність за умисне здійснення незаконного електронного стеження, вчиненого під приводом виконання обов'язків співробітника правоохоронного органу [3].

Службові особи можуть нести відповідальність за перевищення влади або службових повноважень (наприклад, за статтею 365 КК України, за умови заподіяння відповідної шкоди). Пересічні громадяни можуть нести відповідальність за самовільне присвоєння владних повноважень за статтею 353 КК України, але тільки за умови, що такі дії поєднані з вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь.

Також не можна оминати увагою статтю 359 КК України, яка передбачає відповідальність в тому числі за незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Таким чином, у випадку здійснення незаконної розвідувальної діяльності з використанням спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, винна особа буде притягуватися до відповідальності за статтею 359 КК України. У випадку ж відсутності заподіяння визначеної законом шкоди (як правило, матеріального характеру), протиправного проникнення до житла, порушення таємниці листування тощо підстави для притягнення особи, яка здійснює розвідувальну діяльність, не маючи на це законного права, відсутні.

На відміну від національного законодавства, у законодавстві інших країн, існують спеціальні норми, які передбачають відповідальність за подібні дії. Так, відповідно статті 137 Пенітенціарного кодексу Естонії стеження за іншою особою з метою збору інформації про неї, яке здійснюється особою, яка не має законного права на проведення оперативно-розшукової діяльності тягне за собою кримінальну відповідальність. Передбачена також відповідальність за такі дії для юридичної особи [4].

Відрізняється і підхід законодавця інших країн до питання встановлення відповідальності за поводження зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації. Так, якщо у статті 359 КК України передбачена відповідальність тільки за придбання, збут та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, то, наприклад, у статті 399 КК Казахстану передбачена відповідальність також за незаконне виготовлення та виробництво таких засобів [5].

Законодавство Румунії містить спеціальну норму, яка передбачає кримінальну відповідальність для співробітників розвідувальних служб за незаконне використання інформації, що стосується приватного життя, честі та репутації громадян, яка отримана в ході збору даних, необхідних для захисту національної безпеки [6, с. 144].

Підводячи підсумки, можна зазначити, що на сьогоднішній день кримінальне законодавство України на відміну від законодавства інших країн, не містить окремої норми, яка передбачала б відповідальність за незаконну розвідувальну діяльність, зокрема неуповноваженою особою. Представляє інтерес також досвід законодавця інших країн щодо встановлення кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення та виробництво спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, незаконного використання

співробітниками розвідувальних служб інформації, що стосується приватного життя, честі та репутації громадян. Питання доцільності запровадження такого досвіду у національне кримінальне законодавство потребує окремого дослідження.

Список літератури:

1. Кривенко О. В., Клібанський Ш. П., Ігнатенко В. Л., Гриняк В. П. Нормативно-правове регулювання розвідувального забезпечення Національної гвардії України. *Чесць і закон*. 2020. № 2. С. 129-134.
2. Андрощук Г.О. Діяльність науково-технічної розвідки ПНР: нове монографічне міждисциплінарне дослідження (рецензія на книгу: Sikora Mirosław. BlackBox. Wywiad jako instrument transferu technologii i wsparcia decyzji ekonomicznych w PRL 1955—1990, IPN Katowice — Warszawa, 2021, 1040 s.). *Наука та наукознавство*. 2023. «№ 2 (120). С. 138—149.
3. 50 U.S.C. § 1809 – Criminal sanctions. URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/50/1809>.
4. Пенітенціарний кодекс Республіки Естонія. URL: <https://www.juristaitab.ee/sites/default/files/seaduste-tolked/ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ%20КОДЕКС%2014.07.2024.pdf>.
5. Кримінальний кодекс Республіки Казахстан. URL: https://kodeksy-kz.com/ka/ugolovnyj_kodeks/399.htm.
6. Нагляд за діяльністю розвідувальних служб. Практичний посібник. URL: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Born_Wills_Intelligence_oversight_TK_RU_1.pdf

Кримінальна відповідальність за шкоду, завдану довкіллю: взаємний вплив національного та міжнародного права

З 19 листопада 1995 року Україна є членом Ради Європи (далі - РЄ) – міжнародної організації, яка об'єднує 46 європейських держав. Згідно зі ст. 3 Статуту РЄ кожний її член повинен обов'язково визнати принципи верховенства права та здійснення прав людини і основних свобод всіма особами, які знаходяться під його юрисдикцією, а також повинен ефективно співробітничати в досягненні мети РЄ, визначеної у главі I, тобто у досягненні більшого єднання між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням, а також сприяння їхньому економічному та соціальному прогресу. Оскільки вказана мета, як зазначено у пункті «b», крім іншого, досягається шляхом укладання угод та здійснення спільних заходів в економічній, соціальній, культурній, науковій, правовій та адміністративній галузях, членство у РЄ зумовило виникнення в Україні обов'язку реформування національного законодавства відповідно до положень укладених в рамках РЄ багатосторонніх міжнародних договорів. Одним з таких договорів є Конвенція про захист довкілля засобами кримінального права ETS 172, відкрита для підписання 4 листопада 1998 році (далі - Конвенція) [1].

Текст Конвенції було розроблено комітетом урядових експертів «Група спеціалістів з захисту навколишнього середовища за допомогою кримінального права» (PC-S-EN) з урахуванням зауважень Парламентської асамблеї РЄ. Його розробці передувало прийняття Комітетом міністрів Ради Європи резолюції № 1 на 17-й Конференції міністрів юстиції Європи (1990 р., Стамбул), якою комітету експертів було доручено дослідити питання щодо:

а. переліку кримінально протиправних діянь для забезпечення належного кримінально-правового захисту води, ґрунту, повітря, флори та фауни, а також інших компонентів навколишнього середовища, що охоплює людину в її середовищі;

б. застосовності концепції кримінально протиправних діянь, що полягають у виникненні стану із загрози (конкретної, абстрактної або потенційної), незалежно від того чи було завдано реальної шкоди;

в. визначення зв'язку між кримінальним правом та адміністративним правом в екологічній сфері;

д. врахування при кримінальному переслідуванні або призначенні покарання посткримінальної поведінки особи, яка вчинила кримінально протиправні діяння, які посягають на навколишнє середовище, але вжила заходів, спрямованих на запобігання небезпеці або шкоді, що виникла внаслідок діяння;

е. застосовності європейських конвенцій про міжнародне співробітництво при кримінальному переслідуванні за кримінально протиправні діяння у сфері довкілля.

У грудні 1995 року комітет експертів прийняв проект Конвенції, що було прийнято Комітетом міністрів РЄ на черговій сесії у червні/вересні 1996 року.

Конвенція складалась з трьох розділів: Розділ I. Використання термінів; Розділ II. Заходи, які повинні бути вжиті на національному рівні. Розділ III. Необхідні заходи на міжнародному рівні. Саме у розділі II було зосереджено положення, покликані стати стандартами кримінальної та/або адміністративної відповідальності за правопорушення проти довкілля. Зокрема, було передбачено такі обов'язки держав – сторін Конвенції:

1) щодо криміналізації умисного вчинення таких діянь як а) вилив, викид або випуск речовин або іонізуючого випромінювання у повітря, ґрунт або воду, які спричинили смерть або тілесні ушкодження людині або викликають серйозну небезпеку настання смерті або тілесних ушкоджень; б) незаконний вилив, викид або випуск речовин або іонізуючого випромінювання в повітря, ґрунт або воду, що завдають або можуть завдати шкідливого впливу атмосферному повітрю, воді чи ґрунту, створити загрозу життю чи здоров'ю людини або збереженню охоронюваних пам'яток історії та культури, іншим охоронюваним об'єктам, власності, або завдати шкоди життю або здоров'ю тварин або рослин; с) незаконні вивезення, обіг, зберігання, транспортування, експорт чи імпорт небезпечних відходів, які викликають або здатні призвести до смерті або серйозної шкоди здоров'ю будь-якої людини або здійснити шкідливий вплив атмосферному повітрю, ґрунту, воді, завдати серйозної шкоди життю чи здоров'ю тварин чи рослин; d) незаконне виробництво, провадження якого супроводжується операціями, здатними спричинити смерть або серйозну шкоду здоров'ю людини чи завдати шкідливого впливу атмосферне повітря, ґрунти, води, завдати серйозної шкоди життю або здоров'ю тварин або рослин; е) незаконне виробництво, обіг, зберігання, транспортування, експорт або імпорт ядерних речовин або інших шкідливих радіоактивних речовин, що спричинило або може спричинити смерть людини, а також завдає або може завдати серйозної шкоди здоров'ю людини, якості повітря, ґрунту, води, тваринам або рослинам (ст. 2);

2) щодо криміналізації діянь, визначених у ст. 2 Конвенції, вчинених за необережної форми вини, в межах свободи розсуду, обумовленого ст. 3 Конвенції;

3) щодо встановлення кримінальної або адміністративної відповідальності за умисне або необережне вчинення а) незаконного виливу, викиду або випуску речовин або іонізуючого випромінювання в повітря, ґрунт або воду; б) незаконного спричинення шуму; с) незаконні вивезення, обіг, зберігання, транспортування, експорт чи імпорт небезпечних відходів; d) незаконної виробничої діяльності; е) незаконного виробництва, обігу, використання, транспортування, експорту або імпорту ядерних матеріалів, інших радіоактивних речовин або шкідливих хімікатів; f) незаконної діяльності, що призводить до змін, згубних для природних національних парків, державних природних заповідників, водойм або інших природних територій, що є об'єктом охорони; g) незаконного володіння об'єктами флори та (або) фауни, одержання, ліквідації, збуту чи обміну об'єктів дикої флори та фауни (ст. 4).

4) щодо встановлення достатніх кримінальних покарань за вчинення екологічних правопорушень з врахуванням ступеню їхньої серйозності, що повинні охоплювати позбавлення волі, штрафи, а також можуть включати заходи з відновлення навколишнього середовища (ст. 6);

5) щодо створення умов для конфіскації засобів, доходів або власності, вартість яких співставна сумі доходів отриманих від екологічних злочинів, перелічених у статтях 2, 3 Конвенції (ст.7);

б) щодо вжиття заходів для встановлення корпоративної відповідальності, що становить застосування кримінальних, адміністративних або інших санкцій до юридичних осіб, від імені яких їхніми органами, учасниками або іншими представниками було вчинено злочини, перелічені у статтях 2, 3 Конвенції (ст.9).

Хоча ступінь оновлення законодавства, стосовно якого держави-сторони взяли на себе зобов'язання за конвенцією, значною мірою був обумовлений можливостями застосування інструментів заяв та застережень, передбачених Конвенцією, більшість держав-членів РЄ, серед яких і Україна, підписавши Конвенцію так і не ратифікували (1 держава з 14, Естонія). Серед причин цього здебільшого називають: 1) дискусійність сприйняття на час підписання Конвенції кримінальної відповідальності юридичних осіб; 2) досить жорсткі вимоги Конвенції до криміналізації окремих діянь, що спричинили побоювання втручання у національне кримінальне право на шкоду державному суверенітету (Tarák Navrátilová J., Collantes J. L. та ін.) [2, с. 3-4; 3].

З огляду на відсутність необхідної кількості ратифікацій Конвенція так і не набула чинності. Разом з тим положення Конвенції здійснили опосередкований вплив на зміст кримінального законодавства європейських держав, зокрема, тих, які одночасно є членами ЄС.

По-перше, саме положення Конвенції стали основою Рамкового рішення Ради ЄС 2003/08/JHA від 28 січня 2003 року «Про кримінально-правову охорону навколишнього середовища», про що чітко зазначено у преамбулі згаданого Рамкового рішення, а у положеннях про зобов'язання стосовно криміналізації визначеного переліку діянь, відповідальності юридичних осіб, санкцій за вчинення екологічних правопорушень відображені основні положення Конвенції. По-друге, у подальшому ці положення були відтворені у Директиві Європейського Парламенту та Європейської Ради 2008/99/ЄС, яка зобов'язувала держави-члени ЄС криміналізувати найсерйозніші порушення екологічного права.

Разом з тим у червні 2022 року Керівний комітет Ради Європи з нагляду та координації діяльності у сфері запобігання злочинності та боротьби зі злочинністю (CDPC) дійшов висновку про доцільність розробки нової Конвенції щодо захисту навколишнього середовища засобами кримінального права, а з початку 2023 року розпочалась робота над конвенцією. Причинами цього рішення стало «еволюція» екологічних проблем, що зумовлює потребу у створенні регіонального конвенційного інструменту, дія якого була б поширена не лише на ті держави, що є членами-ЄС, а мала б загальноєвропейський характер. У свою чергу, у Рішенні Європейської комісії про надання повноважень Європейській Комісії брати участь від імені Європейського Союзу, у переговорах щодо Конвенції Ради Європи, яка замінює Конвенцію 1998 року (ETS № 172), «Передбачувана Конвенція, ймовірно, передбачатиме спільні правила щодо мети та сфери застосування, термінології та визначень, суттєвих правопорушень кримінального права, осіб, які несуть відповідальність та санкцій, процесуальних прав та співпраці, превентивних заходів та участі

громадянського суспільства. Зміст і сфера дії передбаченої Конвенції потрапляють у сферу, яка значною мірою охоплюється законодавством Союзу, тому нова Конвенція ризикує вплинути або змінити сферу застосування відповідно до статті 3 (2) ДФЄС. (Договору про функціонування ЄС)». 7 червня 2024 року було представлено проєкт нової Конвенції, до розробки якої також були долучені представники України [4]. Серед джерел нової Конвенції також названо Директиву Європейського Парламенту та Європейської Ради про захист навколишнього середовища засобами кримінального права 2024/1203 від 11 квітня 2024 року (далі – Директива 2024/1203).

Слід зазначити, що зазначеною Директивою замінено Директиви 2008/99/ЄС та 2009/123/Є. Директива 2024/1203 набула чинності 20 травня 2024 року і підлягає імплементації державами-членами до 21 травня 2026 року. Над впровадженням положень Директиви 2024/1203 крім офіційних інституцій також працюють інституції громадянського суспільства, зокрема, це Форум суддів Європейського Союзу з питань довкілля (EUFJE), Європейська мережа прокурорів з питань довкілля ENPE, Мережа Європейського Союзу з питань імплементації та застосування екологічного права (IMPEL) та Європейська мережа з питань екологічних правопорушень (EnviCrimeNet). З цією метою вказаними організаціями проводиться вивчення досвіду держав, серед яких і тих, що не є членами ЄС, для пошуку найкращих практик, які сприяли б реалізації положень Директиви 2024/1203.

Отже, слід констатувати взаємний вплив національного та міжнародного права в частині регулювання кримінальної відповідальності за шкоду, завдану довкіллю. Елементами такого впливу є: 1) укладення багатостороннього міжнародного договору, що містить положення про зобов'язання внести зміни до кримінального законодавства; 2) запозичення основних ідей, відображених у цьому міжнародному договорі, до нормативно-правового регулювання кримінально-правової охорони довкілля в рамках політико-інтеграційного об'єднання ЄС, з огляду на яке відповідні зміни вносяться до національних кримінальних законодавств держав-членів ЄС, що також не виключає внесення змін до національних кримінальних законодавств держав, що є кандидатами на вступ до ЄС – в рамках адаптації національних законодавств до права ЄС; 3) вивчення практик національних держав з метою вдосконалення міжнародних або регіональних стандартів кримінально-правової охорони довкілля.

Список літератури:

1. Convention on the Protection of Environment through Criminal Law: Explanatory Report. COETSER 5 (4 November 1998). Database “WorldLII”. URL: <http://www.worldlii.org/int/other/COETSER/1998/5.html>

2. Tlapák Navrátilová J. Europeanisation of environmental protection through criminal law. *Ius Novum*. 2024. № 18(3 ENG), pp. 1–17. URL: <https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1951>

3. Collantes J. L. The convention on the protection of the environment through criminal law: legislative obligations for the states. *Media ambiente & derecho*. URL: <https://huespedes.cica.es/gimadus/06/THE%20CONVENTION%20ON%20TH>

E%20PROTECTION%20OF%20THE%20ENVIRONMENT%20THROUGH%20CRIMINAL%20LAW.htm

4. Юлія Овчинникова обрана до складу Комітету експертів Ради Європи із захисту довкілля через кримінальне право. *Політична партія «Слуга народу»* (24.01.2024).

URL:
<https://sluga-narodu.com/yuliiia-ovchynnykova-obrana-do-skladu-komitetu-ekspertiv-rady-yevropy-iz-zakhystu-dovkillia-cherez-kryminalne-pravo/>

Граб А.В., аспірант кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

До питання недопустимості доказів, отриманих у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави

Не так давно відповідно до Закону України від 31 жовтня 2019 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації у незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів» відбувся повноцінний «запуск» інституту визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави (ВНА) разом із відновленням кримінальної відповідальності за незаконне збагачення за ст. 368-5 КК України «Незаконне збагачення». Через це постало питання, чи можуть докази, зібрані в цивільному провадженні у справі про ВНА, використовуватись проти особи в рамках кримінального провадження у справі про незаконне збагачення. Хоч свобода проти самовикриття та право особи не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї, закріплена у ст. 18 КПК України, і не застосовується у цивільних провадженнях, ризик щодо порушення цієї норми, вочевидь, повинен бути усунений конкретними гарантіями для захисту.

Актуальності це питання набуває з огляду на необхідність усунути штучно створену взаємовиключність процедури кримінального провадження за ст. 368-5 КК України та цивільного провадження за ст. 290 ЦПК України, що, на мою думку, створює додаткові можливості особам уникнути кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Так, І. Панаїд висловлює думку про те, що механізм штучного «переведення» кримінального провадження в цивільно-правову площину (завдяки п. 5 примітки ст. 368-5 КК України) вихолощує суть кримінального провадження і виключає досягнення його завдань. Тому цю норму слід виключити зі ст. 368-5 КК України; наявність провадження щодо цивільної конфіскації активів не може впливати на криміналізацію незаконного збагачення [1, с. 495].

Згідно із ч. 1 ст. 88-1 КПК України докази, отримані від відповідача у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, не можуть бути використані на підтвердження винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень. На думку О. Гладуна, це кримінально-процесуальне положення ще більше поглиблює прірву між процедурами кримінального та цивільного проваджень [2, с. 84]. Вказана норма зазнала критики й від Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України, які зазначали, що «такий законодавчий підхід не враховує теоретичних засад особливостей юридичних фактів, що мають преюдиційне значення, зокрема, для встановлення наявності чи відсутності вини на основі наявних у кримінальному провадженні доказів, належність, допустимість та достовірність яких оцінює суд» [3, с. 4].

Звертаючись до релевантного зарубіжного досвіду, зазначу, що заборона на використання показань, наданих у провадженнях UWO (unexplained wealth order), у кримінальному провадженні є однією з основних правових гарантій

для систем UWO [4, с. 95]. До речі, українська модель ВНА є прямим втіленням механізму UWO. Міжнародний досвід свідчить, що існування норми, яка забороняє самовикриття в цивільному провадженні, є важливим фактором, що забезпечує непорушність конституційних прав і свобод людини.

Венеційська Комісія, надаючи рекомендації Косово щодо законопроекту «Про Державне бюро з перевірки та конфіскації необґрунтованих активів», відзначила потребу у запровадженні більш жорстких гарантій дотримання прав людини стороною обвинувачення та іншими особами, зокрема, шляхом забезпечення того, що зроблені заяви та документи, надані в обов'язковому порядку стороною у цивільному процесі, не можуть бути використані проти неї у кримінальному провадженні [5, с. 18].

Згідно з ч. 5 ст. 138 Закону Болгарії «Про конфіскацію незаконно набутого майна» пояснення, надані особою, щодо якої проводиться перевірка за статтями 136, 137 цього Закону, не можуть бути підставами для порушення кримінального переслідування осіб, а також не можуть бути доказами на підтримку обвинувачення [6].

Схоже положення міститься й у законодавстві Великої Британії. Заява, зроблена особою у відповідь на вимогу, накладену наказом про необґрунтоване майно, не може використовуватися як доказ проти цієї особи у кримінальному провадженні. При цьому існує виняток, коли особа свідомо чи з необережності робить неправдиве або оманливе твердження. До того ж слід провести важливе розмежування, як про це було чітко зазначено в рішенні у справі *Najiyeva v. Nat'l Crime Agency decision (2020 р.)*, між провадженням у справі UWO та потенційним кримінальним провадженням [4, с. 95]. Високий Суд Великої Британії видав наказ UWO «без попередження» проти пані Гаджієвої, вимагаючи від неї надати інформацію про джерело походження коштів, використаних для придбання нерухомості в Лондоні. Майно підозрювали у тому, що воно є доходами від корупційних злочинів, вчинених чоловіком пані Гаджієвої, колишнім головою державного Міжнародного банку Азербайджану. Гаджієва вимагала скасувати наказ UWO, посилаючись на низку підстав, зокрема на те, що наказ порушував її привілей проти самовикриття, хоч Закон про доходи, отримані злочинним шляхом (2002), містить положення про те, що заява, зроблена особою у відповідь на вимогу, накладену наказом про нез'ясоване багатство, не може бути використана як доказ проти цієї особи у кримінальному провадженні.

І Апеляційний, і Високий Суди Великої Британії відхилили аргументи пані Гаджієвої з огляду на таке: якщо вони застосують привілей проти самовикриття до таких наказів, то це зробить процес значною мірою «нікчемним», оскільки наказ було видано для того, щоб встановити вимогу надавати інформацію. Крім того, суди також не передбачили «реального та відчутного ризику» того, що відповідачу загрожуватиме судове переслідування за кримінальний злочин у Великій Британії [7, с. 147–148]. Апеляційний суд Великої Британії з-поміж іншого постановив, що привілей проти самовикриття не може бути використаний в самих провадженнях щодо UWO. Такі привілеї застосовуються лише у кримінальних провадженнях, якими не є провадження UWO [4, с. 95]. Інакше кажучи, застосування привілею проти самовикриття під час та для цивільного провадження звело б нанівець одну з ключових переваг

механізму стягнення необґрунтованих активів у порядку, відмінному від кримінального провадження.

Відповідно до Закону Багамських островів «Про доходи, отримані злочинним шляхом» (2018) перш ніж держава подасть заявку на остаточну видачу «наказу про незрозуміле багатство absolute» проти особи, вона спочатку видає «наказ про незрозуміле багатство nisi», згідно з яким особа може бути зобов'язана подати декларації або відповіді на запитання щодо її активів. Тоді держава зможе використовувати цю інформацію у своїй заяві щодо «наказу про незрозуміле багатство absolute». Хоч інформація, що міститься в такій заяві, може бути використана для цілей подальшого цивільного клопотання про видачу остаточного наказу, будь-що, розкрите в заяві, а також будь-яка інформація, документ або річ, отримані як прямий або непрямий наслідок заяви, не можуть бути використані проти особи в кримінальному провадженні (за винятком провадження щодо справжності заяви). А. Дорнбіер характеризує такого роду гарантії недопустимості використання доказів, отриманих у справах щодо цивільної конфіскації майна, вже в кримінальних провадженнях, як ті, що вочевидь заперечують заяви про те, що зобов'язання в цивільному провадженні розкривати інформацію суперечать праву на мовчання та привілею проти самовикриття [7, с. 64].

Повертаючись до України, відзначу, що положення ч. 1 ст. 88-1 КПК України відіграють важливу роль у забезпеченні загальних засад кримінального провадження, а саме свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї. Видається, що, якщо прибрати цю правову норму, то непорушність конституційних прав і свобод людини, якою характеризується ВНА, буде порушена. Докази, отримані в порядку цивільного провадження, не повинні бути доказами на підтримку обвинувачення в кримінальному провадженні, де діє істотно інший стандарт доведення.

Перспективними видаються законодавчі зміни, які б передбачали паралельне застосування щодо особи кримінального провадження за ст. 368-5 КК України й процедури ВНА, однак ці зміни потребують самостійної аргументації. Тут лише зазначу, що у тих випадках, коли особі інкримінується норма про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, паралельне відкриття цивільного провадження щодо ВНА, дозволить ефективніше вирішувати питання щодо повернення активів, які вважатимуться необґрунтованими. При цьому ч. 1 ст. 88-1 КПК України має і надалі забезпечувати конституційне право не свідчити проти себе, членів сім'ї чи близьких родичів. Наявність цієї кримінально-процесуальної норми відповідає поширеній за кордоном позиції, відповідно до якої у національному законодавстві має бути закріплена гарантія дотримання прав людини щодо недопустимості використання доказів, зібраних у цивільному провадженні, проти особи в кримінальному провадженні. Реальних перешкод для отримання фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, вказана гарантія не створює.

Список літератури

1. Панаїд І. В. Об'єктивна сторона незаконного збагачення. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 11. С. 491–496.

2. Гладун О. 3. Проблеми криміналізації незаконного збагачення. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2020. № 1. С. 78–87.

3. Зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів»: *офіційний вебпортал «Верховна Рада України»*. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1031&skl=10 (дата звернення: 18.12.2024).

4. Jean-Pierre Brun, Jeanne Hauch, Rita Julien, Jeffrey Owens, Yoonhee Hur. Unexplained Wealth Orders: Toward a New Frontier in Asset Recovery. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. StAR. 2023. p. 123. URL: <https://star.worldbank.org/publications/unexplained-wealth-orders-toward-new-frontier-asset-recovery> (дата звернення: 18.12.2024).

5. Kosovo. Opinion on the draft law № 08/L-121 On the State Bureau for Verification and Confiscation of Unjustified Assets / Adopted by the Venice Commission at its 131-st Plenary Session (Venice, 17-18 June 2022). European Commission for Democracy through law (Venice Commission). URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2022\)014-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2022)014-e) (дата звернення: 18.12.2024).

6. Закон «Про конфіскацію незаконно набутого майна» (Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество (загл. изм. - дв, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.)). URL: <https://www.caciaf.bg/web/files/documents/20/files/ZONPI..pdf> (дата звернення: 18.12.2024).

6. Jean-Pierre Brun, Jeanne Hauch, Rita Julien, Jeffrey Owens, Yoonhee Hur. Unexplained Wealth Orders: Toward a New Frontier in Asset Recovery. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. StAR. 2023. p. 123. URL: <https://star.worldbank.org/publications/unexplained-wealth-orders-toward-new-frontier-asset-recovery> (дата звернення: 18.12.2024).

7. Dornbierer, A., 2021. Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth. Basel: Basel Institute on Governance. URL: <http://illicitenrichment.baselgovernance.org/> (дата звернення: 18.12.2024).

Суржик Ю. В., аспірант кафедри кримінально-правової політики та кримінального права та кримінального права КНУ імені Тараса Шевченка

Колізії, що виникають між Кримінальним кодексом та практикою ЄСПЛ

Постановка проблеми. Проблематика існування колізій між нормами кримінального законодавства та практикою Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) виступає предметом обговорення як у науковій, так і професійній спільноті. Це зумовлено тим, що саме відповідність між нормами національного законодавства та міжнародним правом є своєрідним критерієм формування уявлення про Україну як демократичну і правову державу, яка з повагою ставиться до виконання прийнятих на себе зобов'язань, забезпечуючи повноцінну реалізацію прав, свобод і гарантій людини і громадянина, встановлених Європейською конвенцією прав людини та основоположних свобод (далі – ЄКПЛ). Значної актуальності зазначене питання набуває у зв'язку із обранням Україною євроінтеграційного вектору подальшого розвитку, що потребує відповідності стандартам і вимогам європейської спільноти, а особливо у сфері кримінального покарання, що передбачає застосування найбільш суворих інструментів державного примусу, впливаючи на основоположні права людини і громадянина.

Після ратифікації 17 липня 1997 року ЄКПЛ, а також Протоколів до неї, Україна прийняла на себе зобов'язання щодо неухильного дотримання гарантій реалізації, прав та свобод, визначених у цьому документі, кожної людини і громадянина, що перебувають під її юрисдикцією. У відповідності до п. 1 ч. 1 Закону України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції», Україна визнає на своїй території обов'язковою, та без укладення спеціальних угод, юрисдикцію ЄСПЛ у будь-яких сферах, що стосуються тлумачення та практичного застосування положень ЄКПЛ [7].

Згідно ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судові органи в Україні зобов'язуються застосовувати положення ЄКПЛ та практику ЄСПЛ як джерела національного права [5]. На увагу заслуговує зміст ч. 5 ст. 3 КК України, відповідно до якої норми національного кримінального законодавства повинні відповідати положеннями чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України [4]. У відповідності до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України», у випадках, коли положеннями міжнародного договору, який набув чинності у порядку, встановленому законом, закріплено інші правила, аніж ті, що визначені актами національного законодавства, застосуванню підлягають норми міжнародного договору [6].

Так, законодавство про кримінальну відповідальність не може суперечити положеннями ЄКПЛ та судовій практиці ЄСПЛ. Отже, існує потреба у дослідженні колізій, що виникають між нормами КК України та судовою практикою ЄСПЛ, оскільки кримінальне покарання є найбільш суворою

формою юридичної відповідальності, потребуючи неухильного дотримання прав та свобод людини і громадянина.

У контексті досліджуваного питання варто звернути увагу на те, що положення діючого законодавства не містить чіткого визначення категорії «правова (юридична) колізія». Як визначено в онлайн-словнику української мови, юридична (правова) колізія полягає в існуванні суперечностей або розбіжностей між різними нормативно-правовими актами (нормами одного правового акту), яким врегульовано ті самі чи суміжні правовідносини [2].

О.В. Євдокімова звертає увагу на те, що причинами виникнення правових колізій виступає існування недоліків у системній побудові кримінального законодавства, для якого є притаманною наявність двох та більше норм, що суперечать за змістом одна одній, проте спрямовані на врегулювання фактично одного відношення [1, с. 322]. Приймаючи за основу позицію науковиці можливо стверджувати, що колізіями, які виникають між КК України та практикою ЄСПЛ, виступає невідповідність між національними нормами кримінального закону та основоположними принципами дотримання прав людини і громадянина, закріпленими в ЄКПЛ.

Таким чином пропонуємо звернути увагу на один з інститутів кримінального права, а саме на звільнення від відбування покарання осіб. Так, у відповідності до змісту ст. 5 КК України, законодавство про кримінальну відповідальність, який поліпшено становище особи, має зворотню дію в часі, внаслідок чого поширюється на осіб, якими вчинено кримінальне правопорушення до набрання чинності таким законом, відбувають покарання чи відбули покарання, але мають судимість. У той же час, закон про кримінальну відповідальність, положеннями якого встановлено кримінальну протиправність діяння, підвищується міра кримінальної відповідальності або іншим чином погіршується становище особи, не має зворотної дії в часі [4].

Отже, положення ст. 5 КК України щодо заборони погіршення становища особи, у тому числі й такої, яка вже фактично відбуває покарання у виді позбавлення волі, поширюються й на норми закону про кримінальну відповідальність, якими врегульовано питання звільнення від подальшого відбування покарання. Варто зауважити, що такі положення національного кримінального законодавства дещо суперечать позиціям ЄСПЛ, який у своїй практиці завжди виходить із того, що потрібно розділяти покарання та його відбування і тому на останнє за практикою Суду не розповсюджується гарантії передбачені статтею 7 ЄКПЛ. Що було окреслено Судом в рішенні у справі «Кафкаріс проти Кіпру».

Так, при розгляді зазначеної справи встановлено, що заявника було засуджено за вчинення умисного вбивства, за яке положеннями національного законодавства передбачалося покарання у виді довічного позбавлення волі. На момент вчинення кримінального правопорушення та засудження заявника нормами національного закону про кримінальну відповідальність було визначено, що через 20 років відбування позбавлення волі засуджена особа має право на подальше звільнення від відбування покарання.

Проте законодавцем країни громадянства заявника було внесено зміни до норм кримінального закону, у відповідності до яких засуджені були позбавлені такого права, внаслідок чого становище заявника було погіршено. З точки зору

Суду такі зміни є виключно змінами до процедур виконання покарання, пов'язуючи його із політикою щодо боротьби зі злочинністю, специфіка якої визначається положеннями національного законодавства [9]. Отже, зазначені норми у вітчизняному законодавстві дають більші гарантії для осіб, які відбувають покарання, оскільки не лише у повній мірі відображують «право на надію», тобто можливість дострокового звільнення, але й існування реального механізму реалізації такого права. І тому відповідно включаючи такі положення до кримінального кодексу на наш погляд держава повинна забезпечувати гарантії передбачені статтею 7 ЄКПЛ (принципу законності) хоча і практика ЄСПЛ не розповсюджує такі гарантії на такі випадки, що і викликає певні розбіжності між національним законом про кримінальну відповідальність та механізмом захисту прав людини які не завжди мають негативні наслідки, проте головне щоб такі розбіжності не могли стати причиною для погіршення становища осіб та ухилення державою від виконання своїх міжнародних зобов'язань та відступу від міжнародних стандартів прав людини.

Ще одним прикладом колізій національного законодавства з питань призначення покарання, із практикою ЄСПЛ, є застосування такого виду кримінального покарання як штраф. Так, у відповідності до ст. 53 КК України, штраф є формою грошового стягнення, що накладається судом у розмірі та випадках, встановлених нормами закону про кримінальну відповідальність. При призначенні покарання у виді штрафу суд повинен враховувати майновий стан винної особи, а також може надати розстрочку виплат частинами строком до одного року [4].

Проте, по справі «Браун проти Сполученого Королівства» ЄСПЛ представлено протилежну позицію. Так, судом зазначено, що призначення кримінального покарання у виді штрафу має превентивний та каральний, а не компенсаційний характер, що проявляється у встановленні суттєвого розміру грошової суми, що підлягає сплаті за судовим вироком. Для надання штрафу як виду покарання саме кримінального характеру, розмір штрафу повинен бути суттєвим для винних осіб, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення. З метою забезпечення повноцінного досягнення мети інституту кримінальної відповідальності, зокрема покарання, виправлення та превенції, судом має бути досліджено майновий стан винної особи та визначено, чи буде конкретного розміру призначеного покарання достатньо для виконання зазначених цілей [8].

Отже, положеннями національного закону про кримінальну відповідальність передбачено, що призначення винному покарання у виді штрафу здійснюється з урахуванням майнового стану, а також надаючи можливість ухвалення рішення про розстрочення виплат. Тобто, при призначенні зазначеного покарання національні суди намагаються не переобтяжувати винних осіб, надаючи їм можливість сплачувати присуджений розмір штрафу частинами. У той же час, згідно позиції ЄСПЛ, подібні норми нівелюють інститут покарання та виховного впливу, оскільки не відчуваючи жодного дискомфорту та примусового впливу з боку держави, винна особа не усвідомлює карального та превентивного характеру призначеного покарання.

Висновки. За результатами проведеного аналізу встановлено, практика ЄСПЛ є невід'ємним джерелом національного кримінального права, внаслідок

чого існує потреба в усуненні існуючих колізій між судовими рішеннями та положеннями КК України. Зроблено висновок, що колізіями, що виникають між нормами КК України та судовою практикою, представленою у рішеннях ЄСПЛ, є існування розбіжностей між національним законом про кримінальну відповідальність та підходами до трактування прав і свобод людини, визначених ЄКПЛ.

Було встановлено, що розбіжності між національним законом про кримінальну відповідальність та механізмом захисту прав людини які не завжди мають негативні наслідки, проте головне щоб такі розбіжності не могли стати причиною для погіршення становища осіб та ухилення державою від виконання своїх міжнародних зобов'язань та відступу від міжнародних стандартів прав людини.

Встановлено, що у питаннях призначення та відбування покарання практика ЄСПЛ є трохи жорсткішою, порівняно із положеннями діючого КК України. Проте, більш м'який характер норм національного закону про кримінальну відповідальність пов'язаний не особливостями підходу українського законодавця до розглянутих питань, а відсутністю чіткої деталізації певних аспектів на законодавчому рівні. При цьому, при розгляді справ ЄСПЛ, будь-яке нормативне положення, у тому числі й з питань покарання та його відбування, детально досліджується і трактується, дозволяючи забезпечувати індивідуальний підхід до кожної конкретної справи.

Список літератури:

1. Євдокімова О.В. Призначення покарання при колізії кримінально-правових норм. Порівняльно-аналітичне право. № 4. 2015. С. 322-325.
2. Колізія. Онлайн-словник української мови. URL: <https://sum20ua.com/?page=1355&wordid=42888>. (дата звернення: 01.01.2025).
3. Конституція України: Закон України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 року. ВВР, 1996, № 30, ст. 141.
4. Кримінальний кодекс України: Закон України № 2341-III від 05.04.2001 року. ВВР, 25-26, ст. 131.
5. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України № 3477-IV від 23.02.2006 року. ВВР, 2006, № 30, ст. 260.
6. Про міжнародні договори України: Закон України № 1906-IV від 29.06.2004 року. ВВР, 2004, № 50, ст. 540.
7. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року. ВВР, 1997, № 40, ст. 263.
8. Case of Brown v. The United Kingdom (Application no. 38644/97). 26 October 2004. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22%3A%5B%22001-67556%22%5D%7D>. (дата звернення: 01.01.2025).

9. Case of Kafkaris v. Cyprus. (Application no. 21906/04). 12 February 2008.
URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-85019%22%5D%7D>. (дата звернення: 01.01.2025).

Христюк В.В., аспірантка кафедри національного, міжнародного права та правоохоронної діяльності Херсонського державного університету

Куш В.Г., заступник начальника відділу Херсонської обласної прокуратури

Імплементация Римського Статуту в кримінальне законодавство України: адаптація до міжнародних стандартів та виклики у забезпеченні відповідальності за міжнародні злочини

Актуальність теми адаптації кримінального законодавства України до вимог міжнародного кримінального права, зокрема в контексті ратифікації Римського Статуту Міжнародного кримінального суду Законом №3909-ІХ «Про ратифікацію Римського Статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього», набуває особливого значення в умовах глобалізації правових норм і міжнародної кримінальної юстиції [1]. Ратифікація цього Статуту Україною є важливим кроком до забезпечення ефективного правового реагування на міжнародні злочини, такі як злочини проти людяності, воєнні, геноцид. У світлі цього, адаптація національного законодавства до міжнародних стандартів є невід'ємною частиною боротьби з безкарністю (*impunity*) та забезпечення справедливості для жертв цих злочинів.

Процес імплементации положень Римського Статуту в національне кримінальне законодавство України супроводжується рядом проблемних питань, які потребують глибокого аналізу. Зокрема, одним із важливих завдань є визначення меж та обсягу застосування міжнародної кримінальної юрисдикції, особливо щодо злочинів, скоєних за межами України, але стосовно осіб, які перебувають на її території. Це питання виникає у контексті універсальної юрисдикції щодо міжнародних злочинів, зокрема, злочинів агресії та воєнних злочинів, і є важливим для зміцнення правової системи держави, яка прагне відповідати міжнародним стандартам правосуддя.

Одним із суттєвих аспектів є ефективне впровадження кримінальної відповідальності для військових командирів та інших осіб, які фактично виконують їх функції, за злочини, скоєні підлеглими. Інститут командної відповідальності, передбачений Римським Статутом, потребує належної правової регламентації в національному законодавстві для забезпечення можливості притягнення до відповідальності осіб, що не виконали своїх обов'язків з контролю над підлеглими, в результаті чого було вчинено серйозні порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Таким чином, важливим етапом приведення національного законодавства у відповідність до положень Римського Статуту є прийнятий Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського Статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього» (далі – Закон) [2].

Одним із основних завдань зазначеного Закону є адаптація положень Кримінального кодексу України (далі – КК України) до вимог Римського Статуту, зокрема, запровадження кримінальної відповідальності за найбільш тяжкі міжнародні злочини. Це включає злочини геноциду (ст. 442 КК України), злочини проти людяності (ст. 442-1 КК України), воєнні злочини (ст. 438 КК

України) та злочини агресії (ст. 437 КК України) [3]. Адаптація цих норм до українського законодавства є важливим кроком для інтеграції національних судових органів у глобальну систему боротьби з міжнародними злочинами.

Так, зміни до статті 442 КК України, що стосуються злочину геноциду, розширюють кваліфікацію таких злочинів, визначаючи чіткі умови для притягнення до кримінальної відповідальності за умисне вчинення дій, спрямованих на знищення національної, етнічної, расової чи релігійної групи. Це включає, зокрема, позбавлення життя, заподіяння серйозної шкоди, створення умов для знищення або запобігання дітонародженню в такій групі, що має безпосередній зв'язок з положеннями Римського Статуту.

Також, зміни до статей 437, 438 КК України, що визначають злочини агресії та воєнні злочини, забезпечують більш чітко визначення таких злочинів у національному кримінальному праві. Зокрема, вони надають судовим органам необхідні інструменти для кваліфікації і розслідування злочинів, скоєних у межах міжнародних збройних конфліктів.

Однією з важливих інновацій Закону є введення принципу універсальної юрисдикції щодо злочинів, визначених Римським Статутом. Це означає, що Україна бере на себе зобов'язання переслідувати злочини геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини агресії, скоєні як на її території, так і за її межами. Універсальна юрисдикція дозволяє Україні переслідувати злочини, які вчиняються громадянами інших держав, якщо ці особи перебувають на території України або не можуть бути видані для притягнення до відповідальності іншій державі чи міжнародним судом. Це зміцнює можливості України щодо боротьби з міжнародними злочинами, а також підвищує її роль в міжнародній правовій системі.

Окрім цього, Закон також передбачає значні зміни щодо кримінальної відповідальності військових командирів та інших осіб, які фактично здійснюють командування військовими підрозділами. Зокрема, стаття 31¹ КК України вводить норму, яка запроваджує командну відповідальність за злочини, скоєні підлеглими, якщо командир або особа, що фактично виконує командні функції, не вжили належних заходів для запобігання чи припинення злочину або не повідомили про нього відповідні органи [2]. Це відповідає принципу, визначеному статтею 28 Римського Статуту, де особа, яка має контроль над підлеглими, може бути притягнена до відповідальності, навіть якщо вона безпосередньо не вчиняла злочин [4].

Впровадження цієї норми має велике значення, оскільки дозволяє притягнути до відповідальності осіб, які, не вживаючи належних заходів, сприяють скоєнню воєнних злочинів або порушенням прав людини під час збройних конфліктів.

Імплементация положень Римського Статуту в національне законодавство України вносить суттєві зміни до Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК). Це стало необхідним для адаптації національних процедур до вимог міжнародного кримінального права, яке регулює розслідування та переслідування міжнародних злочинів, зокрема злочинів проти людяності, воєнних злочинів і злочинів агресії. Зміни в КПК визначають чіткі процедури для досудового розслідування таких злочинів, що дозволяє правоохоронним органам діяти відповідно до міжнародних стандартів.

Один з ключових аспектів цих змін полягає в створенні нових механізмів для ефективного розслідування міжнародних злочинів. Додаткові положення щодо процедур досудового розслідування допомагають забезпечити належне розслідування злочинів, пов'язаних із порушенням міжнародного гуманітарного права, а також здійснювати необхідний контроль за якістю та ефективністю розслідування. Ці нововведення забезпечать більш високий рівень співпраці між національними правоохоронними органами та Міжнародним кримінальним судом, сприяючи виконанню міжнародних зобов'язань України щодо боротьби з міжнародними злочинами.

Особливе значення має також зміна процедур, що стосуються екстрадиції осіб, які підозрюються у скоєнні міжнародних злочинів. Згідно з новими положеннями, Україна зобов'язана здійснювати екстрадицію осіб, навіть якщо вони не є громадянами України або якщо злочини були скоєні поза її територією, що відповідає принципу універсальної юрисдикції, закріпленому в Римському Статуті [2]. Це означає, що національні суди та органи правоохоронних органів зобов'язані виконувати міжнародні ордери на арешт та екстрадицію підозрюваних у воєнних злочинах, злочинах проти людяності або геноциді, навіть якщо ці особи не мають прямого зв'язку з Україною.

Зміни в КПК також створюють механізм спеціального досудового розслідування, що стосується злочинів, які відносяться до компетенції Міжнародного кримінального суду. Це включає в себе розслідування таких тяжких злочинів, як злочини агресії, геноцид та злочини проти людяності, що є предметом міжнародного права.

Зокрема, ці зміни передбачають процедуру співпраці з Міжнародним кримінальним судом, що включає обмін інформацією, надання доказів та забезпечення ефективної судової допомоги. Це також вимагає активної співпраці національних органів правопорядку з міжнародними органами в рамках взаємної правової допомоги, що є важливою частиною виконання Україною своїх зобов'язань, як учасника міжнародного правового співтовариства.

Виклики, з якими Україна зіткнеться, на нашу думку, в юридичному полі та під час кримінального процесу у зв'язку з імплементацією Римського Статуту Міжнародного кримінального суду, є значними та багатограними. Ці виклики пов'язані з рядом аспектів, зокрема правового, процедурного та практичного характеру. Тож, вважаємо за необхідне виокремити основні з них.

Так, останні зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів забезпечують відповідність з міжнародним правом, проте, існують складнощі у впровадженні нових кримінальних норм. Особливо це стосується питання визначення юрисдикції щодо злочинів, скоєних за межами України, а також універсальної юрисдикції щодо злочинів агресії, геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Проблема виникає через необхідність забезпечення ефективної роботи правоохоронних органів і судової системи, які мають взаємодіяти з міжнародними інститутами і розглядати справи, пов'язані з міжнародними злочинами, згідно з новими нормами.

Залишаються проблеми, пов'язані з дотриманням стандартів прав людини під час кримінального переслідування за міжнародні злочини. Процес адаптації законодавства потребує ретельного балансу між необхідністю забезпечити

ефективне покарання за порушення норм міжнародного гуманітарного права і забезпеченням прав обвинувачених, а також потерпілих. Особлива увага має приділятися правам підозрюваних, забезпеченню права на захист та процесуальні гарантії, що є важливим аспектом, особливо у контексті нових кримінальних норм, таких як командна відповідальність військових та вищих посадових осіб.

Проте, на нашу думку найкритичнішою проблемою може бути питання подвійного переслідування за злочини, скоєні в Україні іншими учасниками Римського Статуту. Це питання особливо актуальне в аспекті командної відповідальності, коли одні й ті самі факти можуть підпадати під юрисдикцію як національних органів правопорядку, так і Міжнародного кримінального суду, тобто, розслідування одиничних злочинів, які можуть бути частиною розслідування на міжнародному рівні іншого масштабу, як вищого, так і нижчого рівня. Наприклад, один обстріл або військова дія, що відбувається в певній локації, може бути частиною більшого злочину, пов'язаного з агресивною війною, і підпадати під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду або розслідуватися іншою Державою-учасником, в той час як на національному рівні ці факти можуть бути кваліфіковані як окремі злочини з притягненням до відповідальності за їх вчинення окремих суб'єктів.

Ці проблеми ставлять під питання ефективність кримінального переслідування та забезпечення належної правової відповідальності за вчинення міжнародних злочинів. Вони вимагають чіткого визначення меж юрисдикції національних судів та Міжнародного кримінального суду, щоб уникнути подвійного переслідування, що може порушувати принцип «non bis in idem» та створювати правову невизначеність у процесі розслідування і судового переслідування.

Для вирішення цієї проблеми необхідно чітко визначити межі юрисдикції національних судів та Міжнародного кримінального суду за принципом компліментарності, який закріплений у Римському Статуті і передбачає, що Міжнародний кримінальний суд буде діяти лише тоді, коли національні суди не здатні переслідувати міжнародні злочини [4]. Тому питання правильного визначення компетенції українських судів, а також механізмів розмежування функцій та співпраці з Міжнародним кримінальним судом, залишатимуться актуальними. Це включає як питання екстрадиції осіб, так і питання виконання рішень міжнародних судів.

Поряд з цим, виклики у практичній реалізації можуть включати підготовку спеціалізованих слідчих органів, які зможуть розслідувати складні міжнародні злочини. Це вимагає створення спеціальних груп слідчих та прокурорів, наявності належної технічної та правової бази документування (фіксації) злочинів та для збору доказів у вигляді, що допускатиме їх використання як національними, так і міжнародними органами правосуддя, а також специфічної підготовки суддів для розгляду таких справ, необхідності проведення навчання і підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі міжнародного кримінального права.

Отже, імплементація Римського Статуту та внесення змін до кримінального законодавства України є значущим кроком у інтеграції країни в міжнародну правову систему та в боротьбу з міжнародними злочинами.

Встановлення універсальної юрисдикції, кримінальна відповідальність військових командирів за дії підлеглих, а також конкретизація положень щодо злочинів геноциду, агресії, воєнних злочинів і злочинів проти людяності створюють основи для ефективного реагування на ці тяжкі правопорушення в Україні. Однак цей процес також супроводжується рядом юридичних та практичних викликів, які потребують подальшої адаптації кримінального процесу, створення спеціалізованих підрозділів у правоохоронних органах і зміцнення їх співпраці з міжнародними правовими установами. Крім того, важливим є удосконалення процесуального та доказового механізму для ефективного реагування на міжнародні злочини, що є важливою частиною забезпечення правосуддя у глобальному контексті.

Список літератури:

1. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього: Верховна Рада України, прес-служба Апарату Верховної Ради України. URL: <https://www.rada.gov.ua/news/razom/254500.html> (дата звернення: 20.12.2024).
2. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього: Закон України № 4012-20. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4012-20#Text> (дата звернення: 20.12.2024).
3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 20.12.2024).
4. Римський статут Міжнародного кримінального суду: Закон України № 3909-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#n243 (дата звернення: 20.12.2024).
5. Гультай М. М. Проблеми імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду у національне законодавство крізь призму досвіду зарубіжних держав та України / М. М. Гультай // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2021. - № 5. - С. 137-139. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2021_5_17 (дата звернення: 20.12.2024).
6. Мамедов Г. Ратифікація Римського статуту дасть змогу Україні повною мірою використати інструментарій МКС для обстоювання своїх прав. Інтерфакс-Україна. URL: <https://ua.interfax.com.ua/news/general/607548.html> (дата звернення: 20.12.2024).

Пташник В.Ю., аспірантка кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Співпраця з ворогом, що здійснюється на окупованих територіях, як обов'язкова ознака колабораціонізму

Історія багатьох країн свідчить про те, що в умовах війни або зовнішньої агресії іншої держави співпраця з ворогом набуває особливого значення для визначення лояльності громадян до своєї держави. Вона може проявлятися в різних формах, зокрема, допомозі окупаційній владі, занятті посад в незаконних органах, створених окупаційною владою, пропаганді, спрямованій на підтримку окупанта, переданні ворогові інформації, яка підриває обороноздатність держави та/або може бути використана проти держави, участі в репресивних заходах проти населення окупованих територій тощо.

При цьому співпраця з ворогом на окупованих територіях й територіях, що знаходяться під контролем законної влади, суттєво відрізняється. Люди, які співпрацюють з ворогом на окупованих територіях, можуть мати різні мотиви. Одні керуються страхом перед репресіями, інші — корисливими мотивами, а хтось — ідеологічними переконаннями. Важливо враховувати, що ситуація на окупованих територіях може бути пов'язана з тиском, примусом або відсутністю реального вибору. Звідси виникає певна етична та юридична дилема: чи є всі колабораціоністи однаково винними? Чи може бути пом'якшена відповідальність для тих, хто діяв під загрозою або через необхідність виживання?

Натомість співпраця з ворогом на підконтрольних державі територіях має інший характер, адже в особи за загальним правилом є можливість робити вільний вибір на користь співпраці з ворогом, і коли вона здійснює його, то в більшості випадків, вочевидь, не можна вважати, що вона зробила його під тиском. Щонайменше значно більше підстав вести мову про вимушений характер співпраці з ворогом з боку особи, яка проживає на окупованій території, ніж з боку особи, яка проживає на території, підконтрольній законному уряду. В останньому випадку особа діє проти держави, перебуваючи під її захистом та законами, маючи можливість в разі впливу з боку агентів держави-ворога звернутися до правоохоронних органів своєї держави.

На сьогодні дії особи, що співпрацює з ворогом, можуть кваліфікуватись як, зокрема, державна зрада (ст. 111 КК), колабораціонізм (ст. 111-1 КК), пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК), виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 2 ст. 436 КК).

Однак, які з відповідних форм співпраці для їхньої кримінально-правової кваліфікації мають вчинятись на окупованих територіях, а які на підконтрольних державі?

Безпосередня вказівка на вчинення відповідних дій особою на окупованих територіях міститься у ч. 2, ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст. 111-1 КК. Що ж з іншими формами

колабораціонізму? Чи вони можуть вчинятись на неокупованих територіях і чи мають бути однаково кримінально-карними?

Ще в 2020 році, коли колабораційна діяльність не визнавалася кримінальним правопорушенням окремого виду, Є.О. Письменський зазначав про проблему однакової кримінально-правової оцінки дій особи, що сприяла окупантові у підривної діяльності, поза урахуванням місця та обстановки їх вчинення (окупована територія, обмеженість свободи вибору правомірної поведінки), доводячи, що оцінка діянь, що мають колаборантський характер, як особливо тяжкого злочину, незалежно від характеру та мети співпраці, може порушувати принцип справедливості, не дозволяючи як слід індивідуалізувати кримінальну відповідальність [2, с. 76], та наводив одну зі специфічних ознак колабораціонізму – місце вчинення діяння, яким має бути територія держави чи її частина, що перебувають під окупацією [2, с. 84]

При цьому М.А. Рубашенко, аналізуючи вже склад кримінального правопорушення, передбаченого вже чинною ст. 111-1 КК, зазначав, що колабораціонізм є співпраця населення окупованих територій певної держави із державою-окупантом та її представниками і це загальновідомо з історії. Однак відсутність у відповідній статті прямої вказівки на обстановку і час вчинення співпраці, а також визнання альтернативними адресатами такої співпраці «держави-агресора» та «збройного формування держави-агресора», дозволяє стверджувати про необов'язковість (факультативність) здійснення колабораційної діяльності в умовах окупації. [3, с. 46]. При цьому науковець справедливо приходить до думки, що вчинення подібних дій за відсутності умов окупації є скоріше обтяжуючою обставиною при призначенні покарання, і могло б стати розмежувальною ознакою державної зради й інших злочинів та колабораціонізму за умов внесення відповідних змін до КК.

Аналізуючи питання зв'язку колабораціонізму з окупованими територіями, варто звернутися до досвіду Литви, яка пережила десятки років іноземного панування, вважала перебування в Радянському Союзі періодом окупації та запровадила окрему кримінальну відповідальність за колабораціонізм. Так, ст. 120 Кримінального кодексу Литви визначає колабораціонізм як допомогу незаконному уряду саме в умовах окупації чи анексії [5].

Незважаючи на те, що КК було доповнено ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» в березні 2022 року, вже в липні цього ж року в українському парламенті був зареєстрований проєкт Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та суміжні кримінальні правопорушення (реєстр. № 7570 від 3 вересня 2022 року), яким, зокрема, пропонується визначити колабораційну діяльність як умисну добровільну співпрацю з державою-агресором, вчинену в умовах окупації території України або її частини і з метою забезпечити підтримку державі-агресору та спричинити шкоду суверенітетові, територіальній цілісності і недоторканності, обороноздатності або державній, економічній чи інформаційній безпеці України.

Підтримуючи ідею закріплення в КК як ознаки колабораціонізму вчинення відповідного діяння на окупованих територіях, вважаємо

формулювання «в умовах окупації території України або її частини» не дуже вдалими. Чинне кримінальне законодавство не використовує таке формулювання для характеристики обставин, за яких вчиняються кримінально карані діяння. З цією метою у положеннях КК вказується про те, що діяння було вчинене на «окупованій території» (в ст. 438 КК) або на «тимчасово окупованій території» (ст. 111-1 КК); чи на межі з останньою (ст. 332-1 КК). Поняття «умови окупації» також не вживається в іншому законодавстві, зокрема, в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» або Женевській конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, яка також оперує терміном «окуповані території». Натомість термін «умови» часто вживається в тих положеннях КК, які передбачають посилення відповідальності у разі вчинення діяння в період воєнного або надзвичайного стану.

З огляду на ці дві обставини пропозиція визначити колабораційну діяльність як співпрацю з державою-агресором, вчинену «в умовах окупації території України або її частини», може також призвести до неоднозначного тлумачення кримінального закону. Наприклад, яку правову кваліфікацію має отримати вчинення особою такої співпраці на територіях, що є прилеглими до окупованих і на яких ведуться бойові дії, однак які не перебувають під контролем окупаційної влади? Чи можна це буде трактувати як вчинення співпраці з державою-агресором «в умовах окупації частини України», адже фактично частина України перебуває під окупацією ворога?

Для того, щоб уникнути будь-яких різночитань, вважаємо доцільним внести відповідні зміни до КК, якими встановити, що колабораційна діяльність все-таки є співпрацею з ворогом, що вчиняється «на окупованих територіях». Що стосується вказівки на тимчасовість окупації, то тут варто погодитись із думкою К.П. Задої, який зазначає, що вказівка на тимчасовий характер окупації є плеоназмом з погляду міжнародного права, яке а ргіорі розглядає окупацію як тимчасове явище [1, 56 с.].

З іншого боку, варто зазначити, що ідея про нерозривний зв'язок колабораційної діяльності з окупованими територіями далеко неоднозначно сприймається в українській юриспруденції. Так, М.А. Рубашенко наводив цікаві й неочікувані результати опитування, проведеного ще до запровадження ст. 111-1 КК. За його результатами 81,5% опитаних прокурорів та суддів вважали, що колабораційною діяльністю має визнаватись діяльність як на окупованих територіях, так і поза їхніми межами, тоді як серед науковців та адвокатів такої думки притримувались 53% опитаних (загальна кількість респондентів – 355 осіб). [4, с. 25]

На нашу ж думку, закріплення у кримінальному законі вказівки на те, що вчинення колабораційної діяльності можливе виключно на окупованих територіях, сприяло б кращому розмежуванню цього виду кримінального правопорушення від державної зради й інших кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки.

Так, і колабораційна діяльність, і державна зрада мають спільну сутність: вони підривають національну безпеку держави. Колабораціонізм на окупованих територіях сприяє утвердженню та посиленню окупаційної влади, що загрожує збереженню суверенітету над окупованими територіями. Державна зрада на

підконтрольній території ставить під загрозу функціонування державного апарату та обороноздатність. У кожному з цих випадків держава має оцінювати мотиви, обставини та наслідки дій, аби забезпечити справедливе покарання та водночас сприяти реінтеграції суспільства після повернення контролю над окупованими територіями. І якщо колабораціонізм може частково пояснюватися складними умовами окупації, то державна зрада на підконтрольних територіях, по суті, завжди є свідомим вибором, який заслуговує на суворіший осуд і покарання.

Список літератури:

1. Задоя К.П., De facto v. de jure: як тлумачити поняття “тимчасово окуповані території України” в тексті статті 111-1 Кримінального кодексу України?. *Збірка тез доповідей учасників науково-практичного круглого столу “Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України: 1992 – 2022 роки” (18 листопада 2022 року)/ упоряд. А.А. Стрижевська, С.Д. Шапченко, К.П. Задоя. К., 2023. 203 с.*

2. Письменський Є.О. Колабораціонізм як суспільно-політичне явище в сучасній Україні (кримінально-правові аспекти) : наук. нарис. . Северодонецьк, 2020. – 121 с. 3. Рубашенко М.А. Кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність: окремі проблеми *Збірка тез доповідей учасників науково-практичного круглого столу “Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України: 1992 – 2022 роки” (18 листопада 2022 року)/ упоряд. А.А. Стрижевська, С.Д. Шапченко, К.П. Задоя. К., 2023. 203 с.*

4. Рубашенко М.А. Презентація окремих результатів соціологічного опитування «Відповідальність за колабораційну діяльність: якою вона є і якою їй бути?». *Колабораціонізм на тимчасово окупованих територіях: проблеми правової оцінки, гарантування прав і свобод людини та реінтеграції територій: матеріали наук.-практ. кругл. столу, м. Харків, 6 жовт. 2023 р. Одеса : Олді+, 2023. 150 с.*

5. Republic of Lithuania law On the approval and entry into force on the criminal code 26 September 2000 No VIII-1968 (last am. on 23 April 2015 – No XII-1649). URL: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=rivwzvvpvg&documentId=a84fa232877611e5bca4ce385a9b7048&category=TAD>

Лазаренко К.О., аспірантка кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Поняття «воєнні злочини» у міжнародному кримінальному праві

З 2014 року Україна є стороною міжнародного збройного конфлікту, у зв'язку з яким вчиняються воєнні злочини. З 24.02.2022 року кількість таких серйозних порушень міжнародного гуманітарного права стрімко збільшується, про що свідчать як статистичні дані досудового розслідування, так і судова статистика. Відповідно до Єдиного звіту про кримінальні правопорушення, що ведеться Офісом Генерального прокурора, у 2022 році кількість облікованих кримінальних правопорушень, передбачених статтею 438 Кримінального кодексу України (далі – КК України), становила 66 400, у 2023 році – 60 944, у 2024 році – 28 788, у той час як у 2021 році було обліковано лише 172 кримінальні правопорушення, передбачені статтею 438 КК України [1].

Щодо судової статистики, то кількість осіб, що були засуджені за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 438 КК України, у 2022 році становила 7 осіб, у 2023 році – 33 особи, в той час як у 2021 році жодна особа не була засуджена за вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення [2].

Однією з причин ускладненого застосування положення, передбаченого статтею 438 КК України, є неврахування повною мірою диспозицією цієї статті сучасних тенденцій міжнародного права. Для вирішення зазначених проблем було розроблено ряд законодавчих ініціатив, зокрема, законопроект реєстр. № 9438 від 20.12.2018 року, законопроект реєстр. № 2689 від 27.12.2019. Крім того, окремий розділ у проекті нового КК України присвячено воєнним злочинам.

З огляду на таку особливість воєнних злочинів як визнання їх злочинами саме згідно з міжнародним правом, вважаємо, що належна імплементація національною правовою системою матеріальних положень міжнародного кримінального права можлива лише у випадку всебічного дослідження поняття «воєнні злочини». Визначення поняття «воєнні злочини» наводиться у ряді міжнародних актів, рішеннях міжнародних трибуналів, наукових працях зарубіжних та українських науковців. Відсутність уніфікованого визначення є не лише проблемою науки міжнародного кримінального права, але й зумовлює негативні наслідки для практики застосування норм міжнародного кримінального права. Отож можемо визнати, що питання надання визначення поняття «воєнні злочини» наразі залишається актуальним та потребує дослідження.

Насамперед варто зазначити, що термін «воєнний злочин» було вперше вжито в середині 1800-их років і його значення суттєво відрізнялось від сучасного розуміння такого поняття, оскільки тоді воєнний злочин визначався як поведінка, що не була дозволена правом війни. Це зумовлювалось рядом причин, але першочергово таке розуміння поняття було обумовлене спірністю визнання індивідуальної правосуб'єктності осіб в міжнародному праві, що в

свою чергу залежало від широкого підходу до розуміння суверенітету держави [3, с. 57].

Вперше в друкованому виданні термін «воєнний злочин» було вжито в 1872 році у другому виданні Й. Блюнчлі «Сучасне міжнародне право цивілізованих держав як правовий кодекс». Німецькою термін «*kriegsverbrechen*» позначав обов'язок цивільних осіб не сприяти таким воєнним злочинам та запобігати їх вчиненню завдяки своїй пильності [4, с. 358-359]. При цьому найбільш імовірно формулювання такі воєнні злочини позначали поведінку, що полягала у використанні зброї цивільними особами, які не були законними комбатантами, відтак поведінка яких не захищалась законами ведення війни.

Своєю чергою німецький юрист Л. Оппенгайм у своєму трактаті з міжнародного права вживав термін «воєнні злочини», що позначав ворожі чи інші дії солдатів чи інших осіб, які могли бути покарані ворогом після захоплення правопорушників [5, с. 310].

Однак після Першої світової війни підходи до розуміння поняття «воєнні злочини» почали поступово змінюватись. Насамперед про це свідчать положення Версальського договору, що передбачали визнання Німеччиною права держав-переможниць вимагати, аби особи, що порушили закони та звичаї війни, постали перед військовим трибуналом. Однак варто звернути увагу й на те, що у цьому договорі мова йде про порушення норм міжнародної моралі і святості договорів, а не про порушення юридичних норм, що зрештою стало перешкодою для процесу кримінального переслідування осіб [6, с. 252].

Кардинально інша ситуація склалась після завершення Другої світової війни у 1945 році, коли було утворено союзними державами Комісію ООН з воєнних злочинів. У Статуті Нюрнберзького трибуналу поняття «воєнні злочини» розкривалося через призму порушення законів та звичаїв війни шляхом наведення невичерпного переліку таких порушень.

Важливим для розвитку міжнародного гуманітарного права стало підписання у 1949 році чотирьох Женевських конвенцій, хоч у них і відсутня згадка про воєнні злочини, а лише передбачається обов'язок держав-учасниць впровадити законодавство необхідне для забезпечення ефективних санкцій за вчинення або за віддання наказу вчити будь-яке серйозне порушення Конвенцій. Разом з тим у положенні частини 5 статті 85 I Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій чітко визначається, що під воєнними злочинами слід розуміти серйозні порушення Женевських конвенцій 1949 року та зазначеного протоколу.

Після завершення холодної війни Організація Об'єднаних Націй була змушена звернутись до механізмів встановлення миру для забезпечення належного реагування на факти вчинення серйозних порушень міжнародного гуманітарного права. Варто зазначити, що у Статутах Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії (1993 року) та щодо Руанди (1994 року) не вживається термін «воєнні злочини». Водночас у першому з вищезгаданих Статутів міститься перелік діянь, що є порушенням Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року та невичерпний перелік порушень законів і звичаїв війни; у другому з вищенаведених Статутів передбачено положення з невичерпним

переліком діянь, що є серйозним порушенням статті 3, яка є спільною для всіх Женевських конвенцій та II Додаткового протоколу до них.

Також варто зазначити, що положення статті 8 Римського статуту передбачає визначення воєнних злочинів через призму виокремлення відносно самостійних груп серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права та формулювання переліку конкретних діянь в їхніх межах.

Відтак невизначеність поняття «воєнні злочини» у позитивному міжнародному праві зумовила існування кількох діаметрально різних підходів у науці міжнародного кримінального права щодо надання визначення цьому поняттю. Перший з них є широким підходом і зводиться до розуміння воєнних злочинів як злочинних дій, вчинених під час війни або збройного конфлікту [7, с. 118]. Інший підхід є вузьким і передбачає формулювання визначення воєнних злочинів шляхом виокремлення конкретних ознак. Наприклад, Р. О'Кіф зазначає, що термін «воєнні злочини» стосується тих порушень міжнародного гуманітарного права (у минулому відомого як закони збройних конфліктів або закони війни), які призводять до індивідуальної кримінальної відповідальності злочинця згідно з міжнародним правом (звичайним чи конвенційним) [8, с. 515]. Р. Крайер, Г. Фріман, Д. Робінсон та Е. Вілмшерст воєнні злочини визначають як серйозні порушення законів та звичаїв, які застосовуються під час збройного конфлікту (також відомих як міжнародне гуманітарне право), що тягне за собою індивідуальну кримінальну відповідальність згідно з міжнародним правом [9, с. 267].

Водночас Г. Верле вважає, що «воєнний злочин – це порушення норми міжнародного гуманітарного права, яке тягне за собою кримінальну відповідальність безпосередньо за міжнародним правом» [10, с. 469.].

Українські науковці М. М. Гнатовський та Т. Р. Короткий розглядають воєнні злочини як серйозні порушення міжнародного гуманітарного права (порушення законів і звичаїв війни), за вчинення яких передбачена кримінальна відповідальність фізичних осіб на національному та міжнародному рівнях [11].

Однією з ознак, наведених у визначеннях терміну «воєнний злочин» вище є криміналізація такого діяння. Наразі домінуючим залишається підхід, що воєнними злочинами є порушення міжнародного гуманітарного права, що раніше вже були криміналізованими шляхом передбачення норми-заборони на рівні законодавчого акту або рішення суду та відомі факти про кримінальне переслідування осіб, що вчинили такі порушення. Цей підхід було закладено ще при розгляді Міжнародним кримінальним трибуналом по колишній Югославії справи *Prosecutor v. Tadić*. Однак в юридичній літературі вищезгаданий підхід деякими науковцями критикується. Наприклад, Дапо Аканде зазначає, що відсутні достатні аргументи на користь того, що міжнародні трибунали не можуть застосовувати положення договорів, які передбачають нові кримінальні заборони, що не існували навіть на рівні звичаєвого міжнародного права до цього [12].

В українській науці наявні чотири дисертаційні дослідження щодо воєнних злочинів. Зокрема мова йде про дослідження В.О. Миронової на тему: «Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни» (2008 р.), дисертацію В.П. Базова на тему: «Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни (аналіз складу злочину)» (2008 р.),

дисертацію М.В. Піддубної на тему: «Імплементация норм міжнародного кримінального права про воєнні злочини у Кримінальний кодекс України» (2020 р.) та дисертаційне дослідження М.К.Зубанського на тему: «Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни» (2023 р.).

У своєму дисертаційному дослідженні М.К.Зубанський не зробив спробу систематизації ознак воєнного злочину та не сформулював визначення цього поняття. Проте варто відзначити наявність оригінальних підходів в українській юридичній науковій літературі.

Наприклад, дослідниця М. В. Піддубна під воєнним злочином у міжнародному кримінальному праві розуміє злочин, що може бути вчиненим під час збройних конфліктів міжнародного й неміжнародного характеру та полягає в серйозному порушенні встановлених основними принципами міжнародного права *jus cogens*, міжнародним гуманітарним правом правил ведення збройних конфліктів, злочинність якого визначена актами міжнародного кримінального права [13, с. 62]. Для підтвердження тези про порушення у ході збройних конфліктів основних принципів міжнародного права (принципів *jus cogens*) М. В. Піддубна зазначає, що це прямо підтверджується міжнародними актами, у тому числі Римський статут у статті 21 (1) (b) зобов'язує МКС застосовувати принципи та норми міжнародного права, включаючи загальноновизнані принципи міжнародного права збройних конфліктів [13, с. 46]. На нашу думку, теза автора про визнання воєнними злочинами діянь, що порушують основні принципи міжнародного права *jus cogens*, є дикусійною та залишається належним чином не обґрунтованою. Більше того, використання автором формулювання «під час збройного конфлікту» не є коректним, адже міжнародне кримінальне право не виключає можливість визнання воєнним злочином серйозного порушення міжнародного гуманітарного права, що вчинене хоч і не під час збройного конфлікту, але у зв'язку з останнім. До того ж при формулюванні визначення поняття «воєнні злочини» вважаємо недоречним вживання словосполучення «актами міжнародного кримінального права», адже таким чином питання визнання діянь воєнними злочинами за міжнародним звичаєвим правом не виправдано залишається поза межами такого визначення.

Також ми не можемо погодитись з позицією українських науковців В. М. Репецького та В. М. Лисика, які дійшли висновку, що воєнним злочином вважається міжнародний злочин, що умисно чи з грубої необережності вчиняється комбатантом та прирівняними до них особами чи щодо них цивільною особою під час збройного конфлікту і полягає у масовому і серйозному порушенні норм міжнародного гуманітарного права та посягає на осіб, їх права чи найважливіші принципи міжнародного гуманітарного права [14, с. 125]. Перш за все варто відзначити, що наведене визначення не повною мірою передає специфіку взаємозв'язку збройного конфлікту з діянням, що визнається за міжнародним правом воєнним злочином. Крім того, ряд провідних іноземних науковців наголошують на тому, що для воєнних злочинів не є характерною ознака масовості, а відтак вона не є обов'язковою для воєнних злочинів, що у поєднанні з контекстом наявності збройного конфлікту і взаємозв'язку з ним, і відрізняє воєнні злочини від злочинів проти людяності [9, с. 267].

Таким чином, проаналізувавши теоретичні підходи щодо розуміння поняття «воєнні злочини», вважаємо, що визначення вищезгаданого поняття може звучати так: діяння, що вчинені у зв'язку зі збройним конфліктом, є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права, за які настає кримінальна відповідальність безпосередньо на підставі міжнародного права.

Список літератури:

1. Офіційний вебсайт Офісу Генерального прокурора. URL: <http://surl.li/bnzkm> (дата звернення: 10.01.2023).
2. Офіційний вебпортал судової влади України. URL: <https://surl.li/mrakaq> (дата звернення: 10.01.2023).
3. Oona A. Hathaway, Paul K. Strauch, Beatrice A. Walton, Zoe A. Y. Weinberg What is a War Crime? *The Yale Journal of International Law*, 2019. Vol. 44, №1. p. 54-113.
4. Bluntschli J. C. Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staten als Rechtsbuch dargestellt. Nördlingen: Druck und Verlag der C. H. Beck'schen Buchhandlung, 1872. 528 p.
5. Oppenheim L. F. International Law. A Treatise. Volume II (of 2) War and Neutrality. Second Edition. London: Longmans, Green and Co., 1912. 711 p.
6. Oona A. Hathaway and Scott J. Shapiro The Internationalists How a Radical Plan to Outlaw War Remade the World. Simon & Schuster, 2017. 608 p.
7. Kai Ambos Treatise on international criminal law Volume II: The Crimes and Sentencing. Second edition. Oxford: Oxford university press, 2014, 339 p.
8. Roger O'Keefe International Criminal Law. Oxford: Oxford university press, 2015. 1889 p.
9. Robert Cryer, Hakan Friman, Darryl Robinson, Elizabeth Wilmshurst An Introduction to International Criminal Law and Procedure. New York: Cambridge University Press, 2010. 618 p.
10. Gerhard Werle Principles of International Criminal Law (2th Edition). Hague: T.M.C. Asser Press, 2009. 660 p.
11. Гнатівський М. М., Короткий Т. Р. Визначення воєнних злочинів у міжнародному кримінальному праві. URL: <http://surl.li/lnvkc> (дата звернення: 20.12.2023).
12. Antonio Cassese, Dapo Akande, Guido Acquaviva, Laurel Baig The Oxford Companion to International Criminal Justice. Oxford: Oxford university press, 2009. 1096 p.
13. Піддубна М. В. Імплементация норм міжнародного кримінального права про воєнні злочини у Кримінальний кодекс України: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2020. 257 с.
14. Репецький В.М., В.М. Лисик Поняття та ознаки воєнних злочинів. Альманах міжнародного права. Одеса, 2009. Вип. 1. С. 120–125.

**ЗБІРКА ТЕЗ
ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО
СТОЛУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ОКРЕМІ
НОРМАТИВНІ, ПРАВАЗАСТОСОВНІ ТА
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ»
(26 ГРУДНЯ 2024 РОКУ)**

Замула Ю. І., студентка 2 курсу ОР «бакалавр» факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Причинний зв'язок: доктрина і кримінальний закон

Причинний зв'язок – обов'язкова ознака об'єктивної сторони складу кримінальних правопорушень з матеріальним складом. Саме причинний зв'язок пов'язує діяння (дію або бездіяльність) з настанням суспільно небезпечного наслідку.

У вітчизняному кримінальному праві кримінально-правова проблематика, пов'язана із теорією причинного зв'язку, привертала увагу багатьох фахівців та знайшла своє місце у працях таких відомих учених, як: М. І. Бажанов, В. І. Борисов, Ф.Г. Бурчак, Я. М. Брайнін, І. П. Лановенко, П. С. Матишевський, В. В. Сташис, В. Я. Тацій, А. Я. Светлов, С. С. Яценко та інших учених-криміналістів. Разом з цим, у першій чверті ХХІ століття вчення про причинний зв'язок в його різних аспектах досліджувалось в наукових працях Н. М. Ярмиш, С. Р. Багірова, В. О. Бенківського, А. А. Музики, В. А. Мисливого, О. Л. Тимчука та інших дослідників.

Нині однією з провідних теорій розуміння причинного зв'язку є теорія «необхідного заподіяння». Вона ґрунтується на тому, що причинний зв'язок складається з таких умов: 1) діяння як причина має передувати за часом суспільно небезпечному наслідку; 2) діяння є закономірною причиною настання суспільно небезпечного наслідку; 3) за конкретних обставин ця причина стає дійсною, і діяння породжує наслідки.

Також, в окремих юридичних джерелах, виходячи із сучасного філософського світогляду, виділяють й інші умови, зокрема такі, як необхідні та достатні, що уявляють собою не лише теоретичний інтерес, але й є такими, що здатні вплинути на законотворчу діяльність.

Так, необхідні умови – це явища, що створюють перспективи настання того чи іншого наслідку, отже можуть сприяти настанню протиправного результату. Але лише необхідних умов не достатньо для наявності причинного зв'язку через те, що такі умови лише становлять можливість для настання суспільно небезпечного наслідку. Для того, щоб така можливість перетворилась у наслідок, потрібна достатня умова – явище, що забезпечує настання наслідку. Таким чином, необхідні умови – це ті явища, через які може настати суспільно небезпечний наслідок, а достатні – явища, через які безпосередньо настає цей суспільно небезпечний наслідок.

Найважливіше питання, що постає в кримінальному праві, чому така важлива ознака об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, як причинний зв'язок не має законодавчого закріплення у кримінальному законодавстві?

Ця проблема існує, зокрема, через твердження окремих дослідників причинного зв'язку, що дана категорія за сутністю має філософську природу, а отже її нормативне закріплення вважається недоцільним. Водночас складнощі також викликані значним числом теорій розуміння даної категорії, через що неможливо визначитись, яка саме з них є найбільш слушною. Крім того, на

думку прибічників цієї позиції дефініція причинового зв'язку, будучи нездатною допомогти в конкретній ситуації, є зайвою витратою нормативного матеріалу, оскільки йдеться про надскладне об'єктивне явище, а також тому, що поняття каузальності є багатоаспектним, адже воно лежить, зокрема, на межі філософії, логіки і правознавства.

Разом з цим, є протилежний приклад щодо категорії причинового зв'язку, а саме – закріплення дефініції причинового зв'язку в Кримінальному кодексі Грузії, що викладено у статті 7 цього кодексу в наступній редакції: Причинний зв'язок існує тоді, коли діяння було необхідною умовою передбачених відповідною статтею цього Кодексу протиправних наслідків чи конкретної небезпеки, без яких цього разу ці наслідки не були б здійснені або така небезпека не виникла б.

Розглядаючи вказану статтю та повертаючись до наявних теорій розуміння причинового зв'язку можемо сказати, що даний приклад законодавчої дефініції вимагає його доповнення ще однією умовою – достатньою.

Слід відзначити, що більш повне нормативне закріплення поняття причинового зв'язку сформульовано у проєкті нового Кримінального кодексу України, в якому у частині 2 статті 2.2.6 «Наслідок дії або бездіяльності, причиновий зв'язок» пропонується таке визначення цієї категорії: «Причинним є зв'язок між дією чи бездіяльністю та її наслідком, якщо дія чи бездіяльність: 1) передувала в часі настанню цього наслідку та 2) була необхідною і достатньою умовою його настання» [1]. У цій статті одночасно охоплено і теорію «необхідного заподіяння», і згадано про важливі для з'ясування причинового зв'язку умови – необхідну та достатню. Тому вважаємо, що такий варіант норми, що визначає сутність причинового зв'язку в кримінальному праві, слід підтримати.

Обрана тема вказаних тез не випадкова, оскільки питання причинового зв'язку у кримінальних правопорушеннях привертає увагу як своєю складністю, так і необхідністю її вирішення у науковому та прикладному аспектах. На нашу думку, не існує об'єктивних перепон для нормативного закріплення причинового зв'язку серед інших кримінально правових категорій. Така новела є вдосконаленням кримінального законодавства, яка водночас закріплює єдину прийнятну теорію для розуміння причинного зв'язку, що дозволить кожному, хто має відстежувати причинний зв'язок (слідчий, прокурор, суддя, адвокат та ін.), користуватися законодавчим варіантом його розуміння та тлумачення. Також варто відзначити, що законодавчі дефініції, на відміну від теоретичних, мають обов'язкове значення у правозастосовній діяльності.

Твердження, що категорія причинового зв'язку, маючи філософську природу сутності, не є доцільною для закріплення в кримінальному законодавстві, є не обґрунтованим. Адже керуючись такою логікою вся конструкція складу кримінального правопорушення, її елементи та ознаки не можуть бути нормативно закріплені в законі, оскільки вони також мають відповідну філософську природу.

Список літератури

1. Проєкт нового Кримінального кодексу України: передумови розробки, концептуальні засади, основні положення : монографія. Андрушко П.П., Бакумов О.С., Баулін Ю.В., Бурдін В.М., Вишневська І.А., Горох О.П., Гуторова Н.О., Марчук Н.О., Навроцький В.О., Пономаренко Ю.А., Стрельцов Є.Л., Хавронюк М.І. // За заг. ред. Ю.В. Бауліна, М.І. Хавронюка. К. : Компанія ВАІТЕ. 494 с.

Вотчал О.В., студент 1 курсу магістратури факультету прокуратури та слідства Національного університету “Одеська юридична академія”

Кримінальна відповідальність за колабораціонізм в зарубіжних країнах

Колабораціонізм є однією з найскладніших і найбільш обговорюваних правових категорій, що виникають в умовах військових конфліктів, окупації або зміни політичних режимів. Ця проблема набула особливої актуальності в ХХ столітті у зв'язку з подіями Другої світової війни, коли багато країн стикнулися з питаннями щодо відповідальності осіб, які співпрацювали з окупаційними силами. Колабораціонізм тісно пов'язаний з національною зрадою, хоча його межі та кваліфікація можуть значно відрізнятись у різних правових системах.

Однією з найвідоміших країн, де питання колабораціонізму набуло великого значення, є Франція. Після завершення Другої світової війни, уряд генерала Шарля де Голля активно переслідував осіб, які співпрацювали з нацистською окупаційною адміністрацією.

У Франції відповідальність за колабораціонізм охоплювала широкий спектр дій: від військової співпраці до співпраці в адміністративних або економічних структурах. Суди проводили процеси, відомі як «епюрація», в яких розглядалася діяльність тих, хто співпрацював з окупантами. Відповідальність могла варіюватися від тюремних строків до смертної кари, як це сталося з маршалом Філіпом Петеном, який був визнаний винним у державній зраді [3].

Після падіння нацистського режиму в Німеччині постало питання про кримінальну відповідальність за співпрацю з нацистською владою. Після війни, в рамках Нюрнберзьких процесів, багато осіб були засуджені за військові злочини та співпрацю з режимом. Однак після завершення основних процесів питання колабораціонізму в Німеччині стало менш актуальним.

У сучасному німецькому законодавстві колабораціонізм не визначається окремо як злочин, але може бути кваліфікований як зрада або участь у злочинній організації. Це відображає загальний підхід Німеччини до злочинів проти держави.

У Норвегії після Другої світової війни також відбулися масові судові процеси проти колабораціоністів. Основною фігурою норвезького колабораціонізму був Відкун Квіслінг, який став символом зради. Його режим співпрацював з нацистами, і після війни Квіслінг був засуджений до страти за державну зраду [2].

У Норвегії судові процеси над колабораціоністами мали характер моральної відплати. Багато осіб були засуджені до різних строків ув'язнення, позбавлення громадянських прав, а також економічних санкцій, зокрема конфіскації майна.

У Польщі, яка зазнала значних втрат від окупації нацистськими та радянськими силами, питання колабораціонізму мало складний характер. Після закінчення війни польська держава переслідувала тих, хто співпрацював як з нацистськими окупантами, так і з радянською владою, зокрема членів комуністичних структур, що підтримували радянську окупацію.

У сучасній Польщі колабораціонізм залишається складною темою, оскільки питання співпраці з радянським режимом продовжує викликати політичні та соціальні дебати.

Сучасна правова практика в більшості країн у питаннях колабораціонізму характеризується більш гнучким підходом. У деяких випадках законодавство розглядає колабораціонізм як зраду чи шпигунство. Наприклад, у США, Велика Британія та інші західні країни не мають окремих статей про колабораціонізм, однак злочини проти держави, такі як шпигунство, можуть кваліфікуватися як співпраця з ворогом.

У пострадянських країнах, таких як Україна, питання колабораціонізму набула нового змісту після російської агресії в 2014 році. Українське законодавство передбачає відповідальність за колабораціонізм, включаючи участь у створенні окупаційних адміністрацій та співпрацю з ворожими силами.

Міжнародний досвід боротьби з колабораціонізмом, який існує у світі, більше стосується саме аспектів державної зради, а відтак, регулюється різними нормативно-правовими актами. Безперечно що колабораціонізм що державна зрада має подібний об'єкт злочину – посягання на суверенітет та територіальну цілісність держави.

Обидва злочини спрямовані на підрив державної безпеки та можуть мати серйозні наслідки для політичної стабільності та національного суверенітету. Однак, колабораціонізм характеризується свідомою співпрацею з ворогом або окупаційною владою, тоді як державна зрада охоплює більш широке коло дій, включаючи шпигунство, диверсії та інші форми допомоги ворожій державі. Колабораційна діяльність може включати як активну підтримку окупаційної влади, так і сприяння у проведенні політики держави-агресора, що робить її особливо небезпечною в умовах війни. Визначення та розмежування цих понять у національному законодавстві є критично важливим для забезпечення ефективної кримінальної відповідальності та запобігання подібним злочинам у майбутньому [1].

Отже, колабораціонізм залишається складною правовою та моральною категорією. Зарубіжний досвід свідчить про те, що питання кримінальної відповідальності за колабораціонізм може мати різні форми та підходи в залежності від історичного контексту та правової традиції. Хоча в багатьох країнах це явище асоціюється з минулими конфліктами, сучасні виклики, зокрема збройні конфлікти та гібридні війни, вимагають нових підходів до цього питання.

Список літератури

1. Гончарук О. В., Карпунець В. Д., Скічко І. А. (2024). Кримінальна відповідальність за колабораціонізм: міжнародний досвід та його застосування в Україні. *Академічні візії*. 2024. № 32. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1245>.

2. Письменський Є. О. Колабораціонізм як суспільно-політичне явище в Україні (кримінально-правові аспекти): наук. нарис. Северодонецьк: СПД Румянцева Г.В., 2020. 121 с.

3. Топоркова М. Н., Понаморенко С. О., Онищенко О. Т. Проблемні питання законодавчого регулювання кримінальної відповідальності за

колабораційну діяльність (стаття 111-1 КК України). *Журнал “наукові інновації та передові технології”*. Серія “Державне управління”, Серія “Право”. 2022. № 7 (9). С. 271–272.

Слюсарчук М. М., студент 2 курсу ОР «бакалавр» ЗВО «Університет Короля Данила»

Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони: теоретичні та правозастосовні проблем

Правовий розвиток держави часто потребує ревізії, з'ясування слабких місць у формуванні та реалізації правової політики задля виявлення та усунення як потенційних, так і реальних ризиків та загроз. Для України, яка проголошує себе правовою та демократичною країною, важливість забезпечення дотримання прав і свобод людини закріплено в Конституції України та є ключовим обов'язком держави. Саме через призму цього має перевірятися стан правового розвитку.

У кримінальному праві України до класичних проблем, що потребують ревізії, належить необхідна оборона, яка стабільно перебуває у фокусі уваги дослідників, проте дотепер чимало теоретичних та прикладних питань необхідної оборони, а особливо її перевищення, потребують додаткового вивчення. Чимало фахівців у своїх працях пропонували конкретні способи вдосконалення законодавства. Однак перманентні соціальні виклики та суспільні трансформації зумовлюють необхідність проведення нових наукових розвідок.

Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони є своєрідною квінтесенцією усіх проблем, з якими доводиться стикатися у контексті кримінально-правової норми про необхідну оборону. Деякі судові кейси викликають сумніви у правильності її застосування та кваліфікації дії особи за ст. 118 КК України.

Отже, актуальність розгляданої проблеми зумовлена кількома чинниками. По-перше, в умовах стабільно підвищеного рівня насильницької злочинності громадяни все частіше змушені захищати свої права самостійно, що потребує наявності чітких критеріїв правомірності оборонних дій. По-друге, складність оцінки кожного конкретного випадку часто призводять до суперечливих судових рішень. Водночас відсутність єдиного підходу до тлумачення меж необхідної оборони створює ризик не порушення прав людини, а також для успішного функціонування системи кримінального права загалом.

Необхідна оборона – це право кожної людини захищати себе, своє життя, здоров'я чи майно тощо, а також захищати інших людей від суспільно небезпечних посягань. Якщо при цьому заподіюється шкода, яка є співмірною із загрозою, дії особи, що обороняється, вважаються правомірними і кримінальна відповідальність виключається на підставі ст. 36 КК України. Однак з цього правила є певні винятки, які виникають у разі порушення розумного балансу між посяганням та захистом від нього.

Згідно з ч. 3 ст. 36 КК України перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту.

Тобто йдеться про ситуації, коли людина, захищаючись від суспільно небезпечного посягання, заподіяла особі, яка вчиняє таке посягання, шкоду, яка є явно більшою, ніж це потрібно для відвернення посягання. Такий стан

називається перевищенням меж необхідної оборони. Найпростіший приклад – це, коли на кремезну особу напав менш фактурний грабіжник без зброї, намагаючись вирвати з її рук сумку. Однак, обороняючись, ця особа дістає та застосовує ніж, завдаючи грабіжнику смертельного удару. У цьому випадку, як видається, для відбиття нападу можна було обмежитися, наприклад, поштовхом, щоб нейтралізувати нападника і припинити посягання.

Якщо зважати на суб'єктивні ознаки, то як слушно зазначають дослідники, при перевищенні меж необхідної оборони суб'єкт усвідомлює, що перевищує межі дозволеного захисту, тобто без необхідності заподіює нападнику смерть або тяжкі тілесні ушкодження, і бажає цього (прямий умисел) або свідомо допускає настання зазначеного наслідку (непрямий умисел) [1, с. 13].

Отже, перевищення меж необхідної оборони характеризується такими ознаками: 1) наявність суспільно небезпечного посягання; 2) оборонні дії (фізичні, що полягають у застосуванні сили), вчинені умисно; 3) шкода, яка заподіяна особі, яка здійснює посягання, є надмірною (можна було досягти того ж самого результату, але із настанням менш шкідливих наслідків).

Перевищення меж необхідної оборони тягне настання кримінальної відповідальності у двох випадках. По-перше, якщо у результаті оборонних дій було заподіяно тяжкі тілесні ушкодження (ст. 124 КК України), а по-друге, у разі, коли була заподіяна смерть особі, яка здійснювала посягання (ст. 118 КК України). Саме другий випадок і перебуватиме у фокусі нашого дослідницького інтересу.

Кримінально-правова норма про умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони є спеціальною стосовно загальної норми, яку містить ст. 115 КК України («Умисне вбивство»). Тобто вона застосовується лише до ситуацій, коли констатується перевищення меж необхідної оборони. Законодавець визнає, що в умовах здійснення суспільно небезпечного посягання людина може діяти у стані страху або стресу тощо, тому санкція ст. 118 КК України є більш м'якою порівняно з умисним вбивством з основним складом.

Склад кримінального правопорушення, передбачений ст. 118 КК України, характеризується наявністю таких обов'язкових елементів та їх ознак:

1. Основний безпосередній об'єкт – життя людини. Право на життя є найвищою соціальною цінністю, захищеною Конституцією України. Особа, яка перевищує межі необхідної оборони, порушує це право, навіть якщо її дії були викликані потребою оборони.

2. Об'єктивна сторона характеризується суспільно небезпечним діянням (позбавлення життя людини), суспільно небезпечними наслідками (біологічна смерть людини) та причинно-наслідковим зв'язком між ними, а також обстановкою у виді перевищенні меж необхідної оборони.

3. Суб'єкт кримінального правопорушення – загальний (фізична осудна особа, яка досягла віку 16 років).

4. Суб'єктивна сторона характеризується умисною формою вини (тобто особа усвідомлює суспільну небезпечність своїх дій, передбачає реальну або неминучу можливість настання наслідків та бажає їх настання або свідомо допускає це).

Правильна кваліфікація кримінального правопорушення, передбаченого ст. 118 КК України, таким чином передбачає точне та повне встановлення усіх зазначених ознак, найпроблемнішим з яких є обстановка, що проявляється у виникненні стану перевищення необхідної оборони.

Слушність викладеного можна проілюструвати на одному з прикладів із судової практики, згідно з яким ОСОБА_2, перебуваючи за місцем мешкання, з метою припинення протиправних дій ОСОБА_8, діючи з раптовим умислом, усвідомлюючи, що її дії явно не відповідають небезпечності посягання та обстановці захисту, коли останній схопив за капюшон, одягненої на ній кофти та нахиливши, тягнув на себе, ОСОБА_2 взяла зі столу кухонний ніж, випрямилася та, тримаючи ніж в правій руці, виставила його на рівні своїх грудей руків'ям до себе, лезом у напрямку ОСОБА_8. Таким чином вона намагалася попередити останнього, щоб він не підходив до неї та залишив свої агресивні дії. Коли останній різко наблизився, ОСОБА_2, продовжуючи тримати в такому ж положенні в правій руці ніж, захищаючись від нього, завдала останньому одного удару ножем у грудну клітину. Тим самим було спричинено колото-різане поранення грудної клітки з ушкодженням передньої та задньої стінок правого шлуночка серця, м'яких тканин по ходу ранового каналу, що призвело до розвитку тампонади серця кров'ю в серцевій сорочці. Після спричинення колото-різаного поранення грудної клітки настала смерть ОСОБА_8. Виправдовуючи ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованого їй злочину, передбаченого ст. 118 КК України, суд констатував, що сам факт взяття ОСОБА_2 у руки кухонного ножа, його демонстрація нападнику без вчинення активних дій з цим ножем щодо ОСОБА_8 свідчить про відсутність у ОСОБА_2 умислу на заподіяння ОСОБА_8 шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту та не може свідчити про перевищення ОСОБА_2 меж необхідної оборони [2].

Якщо в цій справі суд, як видається, правильно розібрався в обставинах вчиненого кримінального правопорушення, констатувавши відсутність перевищення меж необхідної оборони, а отже, виправдавши обвинуваченого у вчиненні умисного вбивства, то в деяких інших випадках виникають сумніви щодо безпомилковості наданої правової оцінки. Розглянемо ще один приклад.

Як установив суд касаційної інстанції, ОСОБА_10 визнано винуватим в умисному вбивстві ОСОБА_12, вчиненому при перевищенні меж необхідної оборони, за таких обставин. Чоловік коханки ОСОБА_10 прибув до місця роботи останнього, де ОСОБА_12 ножем умисно завдав удар у напрямку голови ОСОБА_10, а останній відбив удар стиснутою у кулак лівою рукою, отримавши тілесні ушкодження у виді рани м'яких тканин тильної поверхні лівої кисті з пошкодженням сухожилків-розгиначів пальців кисті. Під час боротьби, що зав'язалась, ОСОБА_10 опинився за спиною ОСОБА_12, всією масою свого тіла навалився йому на спину, повалив на підлогу і в обстановці, коли боротьба ще не була закінчена, у якій ОСОБА_10 мав явну перевагу, оскільки знаходився зверху на спині ОСОБА_12, а той лежав на підлозі обличчям донизу, вчинив дії, які явно не відповідали обстановці захисту, вихопленим у ОСОБА_12 ножем, з метою позбавлення його життя, умисно заподіяв йому поріз шиї, чим спричинив проникаючу наскрізну різану рану передньої поверхні шиї зліва в проекції сонного трикутника з ушкодженням лівої пластини щитоподібного хряща, від

чого потерпілий помер на місці. Суд касаційної інстанції визнав правильною надану кваліфікацію дій ОСОБА_10 згідно зі ст. 118 КК України, сформувавши висновок, що застосований засіб захисту і заподіяння шкоди у виді позбавлення життя за викладених обставин не відповідали небезпечності посягання та обстановці захисту, а отже ОСОБА_10 вийшов за межі заходів, необхідних для захисту своїх охоронюваних законом прав та інтересів, тобто перевищив межі необхідної оборони [3].

З рішення суду випливає, що для нападу ОСОБА_12 використовував масивний ніж загальною довжиною понад 30 см, довжиною ріжучої частини понад 20 см. А це означає, що йдеться про використання холодної зброї (чи належав ніж до такої категорії, до речі, чомусь не з'ясовується). Тобто ОСОБА_12 здійснював озброєний напад на ОСОБА_10, що відповідно до ч. 5 ст. 36 КК України виключає перевищення меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність, уможливаючи застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту.

Як висновок слід зазначити, що питання наявності стану перевищення меж необхідної оборони є ключовим при встановленні складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 118 КК України. Підходити до з'ясування цього питання потрібно особливо прискіпливо, з огляду на потенційний ризик істотно порушити права і свободи людини, дії якої одержують кримінально-правову оцінку. Рекомендується звертати увагу на всі деталі вчиненого діяння, пропорційно враховуючи умови нападу та захисту. Не зайвим буде зважати на стрес, страх або паніку, які тяжіють над особою, яка обороняється.

Не виключено також, що відсутність чітких критеріїв для встановлення меж необхідної оборони ускладнює застосування ст. 118 КК України. Тому варто замислитися над потребою уточнення змісту відповідної норми, що становить перспективний напрям дослідження.

Список літератури

1. Столяр Т. В. Кримінально-правова характеристика заподіяння тяжкої шкоди при перевищенні меж необхідної оборони : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2016. 20 с.
2. Вирок Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпра від 09 вересня 2024 р. у справі № 199/3851/21. URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121522979>
3. Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 26 вересня 2019 р. у справі № 686/7683/15-к. URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84659970>

Янкевич Д.П., студент 3 курсу ОР «бакалавр» юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Систематичність домашнього насильства: особливості кримінально-правової кваліфікації та дотримання принципу *non bis in idem*

З метою гармонізації вітчизняного кримінального законодавства із міжнародними стандартами та ратифікації Україною в подальшому Стамбульської конвенції, Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» 6 грудня 2017 року законодавець доповнив КК України ст. 126-1, якою криміналізував домашнє насильство [1]. Відтак, нововведена ст. 126-1 КК України дає визначення домашньому насильству та закріплює, що таким насильством є умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя (колишнього подружжя) або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров'я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи [2].

Диспозиція ст. 126-1 КК України має унікальний характер, який вирізняє її серед інших положень Кримінального закону. Особливістю, що відіграє ключову роль у кримінально-правовій кваліфікації домашнього насильства, є акцент на систематичності. Саме ця ознака дозволяє врахувати тривалий та повторюваний характер протиправної поведінки, що є типовим для випадків домашнього насильства. Проте, при кваліфікації такого діяння проблемними питаннями залишаються ідентифікація у діях обвинуваченого систематичності та дотримання при цьому засади *non bis in idem*. Останнє набуває особливого значення у випадках, коли кривдник раніше притягувався до адміністративної відповідальності за аналогічні дії. Так, відповідно до ст. 61 Конституції України, жодна особа не може бути двічі притягнена до одного виду юридичної відповідальності за те саме правопорушення [3]. Цю засаду також закріплено у ст. 4 Протоколу №7 до Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод (далі – Протокол №7) [4], ч. 3 ст. 2 КК України [2] та ст. 19 КПК України [5]. Таким чином, специфіка систематичності як ознаки домашнього насильства ставить перед правозастосовною практикою складне завдання гармонійного узгодження цих принципів із реаліями кримінальної відповідальності.

У контексті ст. 126-1 КК України систематичність трактується як вчинення особою відповідного діяння три або більше разів. Зокрема, Верховний Суд у постанові від 25.02.2021 року у справі № 583/3295/19 зазначив, що закінченим таке кримінальне правопорушення вважається з моменту вчинення хоча б однієї із трьох форм насильства (фізичного, психологічного чи економічного) втретє, у результаті чого настав хоча б один із вказаних в законі наслідків [6]. В науці кримінального права існує позиція, відповідно до якої в таку сукупність діянь входить і попереднє притягнення до адміністративної

відповідальності [7]. Проте, з такою позицією важко погодитись, оскільки, в розумінні ст. 4 Протоколу №7, якщо особа вчинила декілька разів домашнє насильство й за кожне таке діяння, в тому числі й за останній епізод, була притягнута до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 КУпАП, то притягнення за ці ж самі діяння до кримінальної відповідальності за ознакою систематичності є нічим іншим як порушенням принципу non bis in idem.

При цьому, підтримуємо позицію, згідно з якою принцип non bis in idem не порушується, якщо попередньо особа притягувалась до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 КУпАП, але за останній епізод, кваліфікований за ст. 126-1 КК України, винна особа до такого виду відповідальності не притягувалась. Цю позицію поділяє і Верховний Суд у постанові від 14.06.2022 р. у справі № 585/3184/20. З матеріалів справи вбачається, що винний двічі притягувався до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 КУпАП, проте за останній епізод такого насильства до такого виду відповідальності особу притягнуто не було. До того ж, суд додає, що попереднє притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 КУпАП не виключає складу кримінального правопорушення, якщо особа продовжує вчиняти домашнє насильство [8]. Отже, для визначення систематичності домашнього насильства не має значення лише те, чи було винну особу раніше притягнуто до адміністративної відповідальності за перші два акти насильства. Цей підхід узгоджується з позицією ЄСПЛ у справі «Galović v. Croatia», де зазначено, що національна кримінально-правова система має ефективно боротися з домашнім насильством як за окремі епізоди, так і за їх сукупність, створюючи стримуючий ефект для запобігання протиправним діям [9].

Список літератури

1. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: Закон України від 06.12.2017 № 2227-VIII / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19#Text>. (дата звернення: 15.12.2024).
2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 15.12.2024).
3. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text>. (дата звернення: 23.12.2024).
4. Протокол № 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: Ратифіковано на підставі Закону України від 17.07.1997 р. № 475/97-ВР / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-вр#Text>. (дата звернення: 23.12.2024).
5. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>. (дата звернення: 19.12.2024).

6. Постанова Верховного Суду колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 25.02.2021 року у справі № 583/3295/19. URL:

<http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=95213443&red=1000033faa38c89ba39fba71a8c4d01ecbe1e0&d=5>. (дата звернення: 23.12.2024).

7. Степаненко О. В. Кількісний критерій систематичності як ознаки домашнього насильства. *Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.)*. Одеса : Гельветика, 2020. URL:

<https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/b03dbabb-6e65-4158-abbd-0d5ad06776eb/content>. (дата звернення: 23.12.2024).

8. Постанова Верховного Суду колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 14 червня 2022 року у справі № 585/3184/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105301745>. (дата звернення: 23.12.2024).

9. Judgement of the European Court of Human Rights (First Section) in the case of Galović v. Croatia. 31 August 2021. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:\[%22001-211592%22\]%7D](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:[%22001-211592%22]%7D). (дата звернення: 23.12.2024).

Каклюгіна П.Г., студентка 2 курсу ОР “бакалавр” спеціальності 081
Право Національного технічного університету України “Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Питання кримінальної відповідальності за незаконний обіг зброї під час воєнного стану

В умовах воєнного стану, необхідного для відсічі повномасштабної агресії Російської Федерації проти України, питання правомірності володіння та використання зброї набуло надзвичайної актуальності. Особливо гостро постає проблема самозахисту громадян, які знаходяться на прифронтових або окупованих територіях, де забезпечення безпеки з боку держави є недостатнім або ускладненим.

У цьому контексті прикладом може бути справа Віталія Куколя, що ілюструє необхідність удосконалення законодавства України у частині регламентації обігу зброї в умовах воєнного стану. Куколь В., мешканець села Кам'янка Тростянецького району Сумської області, що перебувало під загрозою окупації з боку військ агресора, виготовив зброю для захисту свого населеного пункту, яку після завершення війни планував передати до музею, що вказує на відсутність у нього злочинного наміру або загрози для суспільства. Незважаючи на це, він обвинувачується у незаконному виготовленні та зберіганні зброї, що викликає питання про обґрунтованість такого підходу у подібних випадках [1].

Вдається, що згадана справа вказує на існуючий конфлікт між нормами, розробленими для умов мирного часу, та реаліями воєнного стану. В умовах військової агресії, коли громадяни змушені брати на себе частину відповідальності за захист своєї території, законодавство має враховувати специфічні потреби суспільства. Декриміналізація дій, пов'язаних з виготовленням та використанням зброї для самозахисту в умовах воєнного стану, може стати ефективним засобом підтримки громадян у їхньому праві на захист.

Конституція України, відповідно до статті 17, покладає обов'язок захисту територіальної цілісності та суверенітету держави на всіх громадян, а водночас стаття 27 гарантує кожному громадянину право на самозахист, включно з правом застосування зброї у випадках законної необхідності. Це право набуває особливого значення у період воєнного стану, коли громадяни, особливо на тимчасово окупованих територіях, не завжди можуть розраховувати на негайну допомогу з боку державних органів.

Стаття 263 Кримінального кодексу України (КК України) встановлює кримінальну відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а стаття 263-1 – відповідальність за незаконне виготовлення, переробку чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікацію, незаконне видалення чи зміну її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв.

Однак ці норми, розроблені для умов мирного часу, не враховують специфіки воєнного стану, коли громадяни змушені самотійно забезпечувати власну безпеку та оборону від ворога. У мирний час такі норми є виправданими, адже спрямовані на запобігання незаконному обігу зброї. Однак

в умовах воєнного стану ці обмеження стають непридатними для захисту прав та інтересів громадян. Адже як показує згадана вище справа, такі норми можуть призводити до кримінального переслідування осіб, які намагаються захистити свої громади від ворога.

Отже, діючі статті 263 і 263-1 КК України обмежують можливості громадян у забезпеченні власної безпеки, оскільки ці кримінально-правові норми забороняють їм самостійно виготовляти, зберігати або використовувати зброю без відповідного дозволу. З метою адаптації законодавства до умов воєнного стану доцільно розглянути можливість внесення змін до вказаних статей КК України, передбачивши в умовах військових дій виключення або послаблення відповідальності щодо громадян, які виготовляють або зберігають зброю виключно з метою самозахисту. Такі виключення повинні бути чітко регламентовані, включати вимоги щодо обліку зброї аби уникнути її незаконного використання після закінчення воєнного стану.

Загальний аналіз статистики щодо кількості засуджених осіб показує, що за статтею 263 КК України у 2019 році було засуджено 2537, у 2020 – 2017, у 2021 – 1645, у 2022 – 1456, у 2023 – 2240 осіб. Щодо статті 263-1 КК України, то у 2019 році було засуджено 120, у 2020 – 105, у 2021 – 90, у 2022 – 86, у 2023 – 107 осіб. Наведені дані свідчать про стійкі показники кількості злочинів, пов'язаних з незаконним обігом зброї, бойових припасів та вибухових речовин в Україні протягом 2019-2023 років.

Проблема необхідності врегулювання обігу зброї на законодавчому рівні в державі постала ще з перших років доби незалежності України, проте не була вирішеною за відсутністю необхідного консенсусу, а відтак залишилась регламентованою переважно на відомчому рівні.

Разом з тим, напад на країну збройних сил агресора, пов'язаний з чисельними жертвами серед цивільного населення, обумовив необхідність реагування на законодавчому рівні на ці події прийняттям Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» від 3 березня 2022 року № 2114-IX (Закон), ухваленого в умовах збройної агресії з метою активізації участі громадян у національному спротиві.

Згідно з цим Законом громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства мають право брати участь у відсічі збройної агресії, отримуючи вогнепальну зброю та боєприпаси. Важливо зазначити, що ця зброя залишається державною власністю, і її використання обмежується лише умовами, визначеними законом. Закон також передбачає обов'язок цивільних осіб декларувати знайдену вогнепальну зброю, а також встановлює види зброї, які не підлягають декларуванню (наприклад, кулемети, гранатомети та інші види зброї) та можуть становити загрозу для суспільства.

Аналізуючи даний закон, зважаючи на його важливість, він, на наш погляд, має окремі прогалини, які потребують усунення з метою забезпечення ефективності його реалізації, а також безпеки цивільних осіб, які беруть участь у захисті країни.

Так, згідно з частиною 3 ст. 6 Закону Розділ II «Прикінцеві та перехідні положення Кримінального кодексу України», доповнено пунктом 22, який передбачає, що цивільні особи не несуть кримінальної відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію

проти України, якщо така зброя застосована відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України».

Варто відзначити, що попри важливе значення цього положення воно як і зміст усього Закону не враховує певних особливостей, що стосуються: умов, за яких зброя або інші засоби захисту опинились у громадян та були або могли бути використані ними під час відсічі та стримування збройної агресії ворога; обмеження цих предметів лише зброєю та боєприпасами; надмірної законодавчої регламентації поведінки зі зброєю, пов'язаною з її офіційною легалізацією в органах державної влади, зокрема Національної поліції України.

У зв'язку з цим, пропонуємо доповнити статтю 4 Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» абзацом другим такого змісту:

«Не підлягають кримінальній відповідальності особи, які незаконно придбали, носили, транспортували, виготовили, зберігали, передавали, збували, переробляли, ремонтували зброю, бойові припаси, вибухові речовини, вибухові пристрої чи інше озброєння з метою самозахисту, захисту здоров'я та життя інших громадян, власності, суспільних та державних інтересів в умовах воєнного стану на окупованих, прифронтових або інших територіях, підданих нападу ворога в умовах відсутності можливості отримання захисту від органів державної влади та його збройних формувань, за умов наступної добровільної здачі вказаних предметів відповідно до положень цього Закону».

Виходячи з вище викладеного та спираючись на досвід воєнного стану в Україні в умовах агресії вважаємо, що законодавство повинно враховувати особливості воєнного часу, в яких громадяни змушені використовувати всі доступні засоби для забезпечення своєї безпеки, захисту суспільства та держави.

Список літератури

1. Стрільба в Кам'янці: свідка допитали у справі Віталія Куколя. Суспільне. URL: <https://suspilne.media/sumy/893363-strelnuv-so-az-vikna-zadrizali-u-spravi-zitela-kamanki-na-sumsini-vitalia-kukola-dopituvati-svidka/> (дата звернення: 21.12.2024 р.).

Шевченко М. А., студент 2 курсу ОР «бакалавр» факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Транспортний засіб як кримінально-правова категорія у проєкті нового Кримінального кодексу України

Вступ. Відповідно до Конституції України людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Ці положення є не лише формальним визнанням людиноцентричності правової системи України, але й мають визначати спрямованість діяльності держави, зокрема у сфері охорони прав і свобод людини та громадянина. Відповідно до Кримінального кодексу України (КК України) та проєкту нового Кримінального кодексу України (проєкт КК) саме закон про кримінальну відповідальність має виконувати функцію правового забезпечення охорони об'єктів посягання та визначення повноважень державних органів щодо такої діяльності.

Аналізуючи етапи розвитку науки кримінального права та відповідних норм законодавства в Україні, можна зробити висновок, що чинний КК України успадкував більшість як позитивних, так і негативних характеристик кримінальних кодексів періоду УСРР та УРСР. Однак, зважаючи на стрімкий технологічний розвиток соціуму та відповідні зміни у суспільних відносинах, необхідним є узгодження нового розуміння кримінальної відповідальності, що наразі реалізується Робочою групою з розробки проєкту КК [1]. Проте зазначена законотворча діяльність неминуче стикається з неможливістю врахувати всі наукові погляди на актуальні проблеми кримінального права.

Кримінальні правопорушення проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту стосуються одного з найважливіших родових об'єктів цих посягань, враховуючи поширеність транспорту та його ролі у сучасному житті. Так, лише за приблизними підрахунками в Україні нараховується близько 9 млн легкових автомобілів [2]. Протягом січня-листопада 2024 року було зареєстровано 10 281 правопорушення у згаданій сфері, що робить цей родовий об'єкт одним з найпоширеніших [3]. У зв'язку з цим хочемо звернути увагу на важливість більш детального розгляду регламентації правопорушень на транспорті в проєкті КК.

Виклад основного матеріалу. Автори проєкту КК, за його останньою редакцією, досягли важливих змін у побудові нових норм, які суттєво змінюють розуміння кримінальних правопорушень. Однією зі змін, що заслуговує на увагу в контексті дослідження, є відмова від кількох статей Особливої частини, що встановлюють відповідальність за правопорушення на транспорті. У монографії щодо розробки проєкту КК В. О. Навроцький висловлює концептуальне бачення розвитку цього виду кримінальних правопорушень, яке полягає у відході від змішаних складів кримінальних правопорушень [1, с. 307-311]. У проєкті КК склади кримінальних правопорушень на транспорті є виключно формальними, що пояснюється розмежуванням на порушення правил безпеки руху та на наслідки, які виникають у зв'язку з такими порушеннями. Також частиною теоретичного підходу Робочої групи є скорочення норм, що

стосуються правопорушень на транспорті, і відмова від розмежування складів кримінального правопорушення за видами транспорту, за винятком випадків, передбачених міжнародними угодами, ратифікованими Україною [1, с. 307].

Однак такий підхід, на наш погляд, певною мірою є дискусійним, адже якщо дотримуватися погляду Робочої групи, що кримінальні правопорушення на транспорті є посяганням на певну соціальну цінність, то важливо ввести визначеність у розмежування таких правопорушень у межах одного об'єкта.

Першим кроком є визначення транспортного засобу у проєкті КК, яке пропонується Робочою групою у такій редакції: «транспортний засіб – пристрій, призначений для перевезення людей, вантажу або обладнання чи механізмів, що приводиться в рух двигуном, силою природи або м'язовою силою людини чи тварини» [1, с. 308]. Однак таке визначення є занадто широким і не надає достатньої правової визначеності щодо транспорту як предмета кримінального правопорушення. На нашу думку, варто розмежувати транспортні засоби на ті, що можуть бути предметом кримінального правопорушення, і ті, що не можуть. Адже прирівнювання руху на скейтборді до руху на автомобілі чи тракторі вважаємо неприйнятним.

Водночас розробники проєкту КК зауважують, що «поняття ж окремих видів транспортних засобів та учасників руху (велосипед, мотоцикл, механічний транспортний засіб, причіп, пішохід тощо) у Проєкті КК не визначаються, оскільки вони містяться в галузевому законодавстві та міжнародно-правових актах» [1, с. 308]. На нашу думку, таке бачення не є переконливим, адже зазначені поняття не завжди релевантні потребам кримінально-правових категорій, свідченням чому є багаторічна правозастосовна практика, яка вимушена шукати вирішення цього питання шляхом застосування судового тлумачення.

Отже підтримуючи існуючий у теорії кримінального права підхід щодо визначення транспортного засобу [4, с. 193] вважаємо за доцільне на нормативно-правовому рівні визнати такі його ознаки: 1) наявність мотора; 2) обсяг/потужність мотора; 3) керування людиною; 4) пересування відповідно до правил дорожнього руху. При цьому слід класифікувати транспортні засоби на моторні (двигун понад 50 куб. см), маломоторні (двигун до 50 куб. см), мікромоторні (персональний електротранспорт з потужністю двигуна до 3 кВт) та безмоторні. Пропонуємо віднести до таких, що мають кримінальне значення, моторні та маломоторні транспортні засоби. Таке розмежування транспортних засобів є обґрунтованим, враховуючи шкоду, що може завдати транспортний засіб при вчиненні правопорушення на транспорті.

Таким чином, пропонуємо таке визначення транспортного засобу для цілей проєкту КК: «моторний або маломоторний транспортний засіб, призначений для пересування чи транспортування, що керується людиною та бере участь у дорожньому русі відповідно до Правил дорожнього руху».

Висновки. З метою забезпечення безпеки дорожнього руху та зважаючи на високий рівень правопорушень у цій сфері, важливо вдосконалювати кримінально-правові норми, зокрема в рамках проєкту КК. Ключовим є уточнення визначення транспортних засобів і впровадження їх класифікації за обсягом та/або потужністю двигуна, що сприятиме правовій визначеності та слугуватиме покращенню правозастосування, а також зниженню рівня

правопорушень у транспортній сфері, підвищуючи загальну безпеку на дорогах України.

Список літератури

1. Проєкт нового Кримінального кодексу України: передумови розробки, концептуальні засади, основні положення : монографія. Андрушко П.П., Бакумов О.С., Баулін Ю.В., Бурдін В.М., Вишневська І.А., Горох О.П., Гуторова Н.О., Марчук Н.О., Навроцький В.О., Пономаренко Ю.А., Стрельцов Є.Л., Хавронюк М.І. // За заг. ред. Ю.В. Бауліна, М.І. Хавронюка. К. : Компанія ВАІТЕ. 494 с.

2. Скільки насправді машин в Україні: багато чи мало. Auto24. URL: https://auto.24tv.ua/skilky_naspravdi_mashyn_v_ukraini_bahato_chy_malo_n43694 (дата звернення: 17.12.2024 р.).

3. Генеральна прокуратура України. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-листопад 2024 року. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=258770 (дата звернення: 17.12.2024 р.).

4. Мисливий В.А. Предмет злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. Питання кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права. *Право і суспільство*. 2018. № 5. С. 188-194.

Курило Б.В., студент 3 курсу ОР “бакалавр” факультету юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Деякі проблеми кваліфікації викрадення майна, поєднаного з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище

Однією з проблем, пов'язаною з кваліфікацією кримінального правопорушення, є така обтяжувальна обставина як проникнення в житло, інше приміщення чи сховище.

Кваліфікуюча ознака проникнення в житло, інше приміщення чи сховище представлена в трьох статтях Кримінального кодексу, а саме: крадіжка (ч. 3 ст. 185 КК), грабіж (ч. 3 ст. 186 КК) та розбій (ч. 3 ст. 187 КК).

Пленум Верховного Суду України у виданій постанові від 6 листопада 2009 року № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності» надав досить чіткі орієнтири, які варто застосовувати в злочинах проти власності.

Першим з них є зазначення того, що «під проникненням у житло, інше приміщення чи сховище слід розуміти незаконне вторгнення до них будь-яким способом, який дає змогу винній особі викрасти майно без входу до житла, іншого приміщення чи сховища.[2]. Житло – це приміщення, призначене для постійного або тимчасового проживання людей, а також місця безпосередньо пов'язані з житлом і призначені для зберігання речей. Інше приміщення - різноманітні постійні, тимчасові, стаціонарні або пересувні будівлі чи споруди, призначені для розміщення людей або матеріальних цінностей. Сховище - це певне місце чи територія, відведені для постійного чи тимчасового зберігання матеріальних цінностей, які мають засоби охорони від доступу до них сторонніх осіб, тобто наявність охоронця, сигналізації, огорожі. Постанова пленуму ВСУ № 10 внесла ясність при розгляді вищезазначених питань, але поряд з цим виникли питання і до самої постанови.

Першим з них є акцентування на визначенні «вторгнення», що не одноразово вживалося в постанові як тотожне до «проникнення». Одним із критиків «вторгнення» виявилась Антонюк Н. О., думку якої поділяю і я. У посібнику «Кримінально-правова охорона власності» зазначено, що до законного входження термін “вторгнення” застосувати неможливо, адже термін вторгнення сам собою передбачає застосування сили. Проникнення буває насильницьким (вторгнення) і ненасильницьким (поза волею власника). «Потрапляння позначає проходження, проникнення крізь щось, просовування, досягання чогось. Цей термін охоплює як насильницьке, так і ненасильницьке проникнення, а тому може бути використаний для позначення дії у проникненні».[3]

Другим питанням - вузьке роз'яснення термінів житло, інше приміщення та сховище в аспекті проникнення. Згодом науковці в працях та судді в постановах надавали поглиблені визначення, що стосуються житла, іншого приміщення та сховища. Отже, при визначенні що ж є житлом, по-перше варто звернутися до

статі 233 Кримінального процесуального кодексу України. Разом з тим Антонюк Н. О. у своїй праці зазначила узагальнено:

«— факт включення у житловий фонд, дотримання санітарних, пожежних та інших вимог не впливає на визнання певного приміщення житлом;

— до житла не можуть належати будь-які місця, де особа проживає, оскільки такі місця можуть мати зовсім інше призначення; [3]

Щодо іншого приміщення, окрім вищезазначеної інформації, було додано, що « під приміщенням в тому числі треба розуміти внутрішню частину будівлі, які належать організації. А дії особи, направлені на проникнення до під'їзду будинку, з обмеженим доступом, якщо такі дії вчинені з метою викрадення, необхідно кваліфікувати як вчинення дій з проникненням у приміщення». [4]

Щодо сховища, зазначалось: «що огорожена територія, у тому числі приватного домоволодіння, може бути віднесена за своїми ознаками до поняття «сховище», виходячи з характеру огорожі (розміру, конструкції, цілісності тощо), наявності інших пристосувань, засобів (охорони, сигналізації, собак, освітлення, засувів, гачків, замків на воротах і хвіртках тощо), які об'єктивно перешкоджають вільному доступу сторонніх осіб, а також інших ознак, які дозволяють ідентифікувати вказану територію як сховище.»[6] У разі, якщо цілісність відсутня або подвір'я є загальнодоступним – не може вважатися сховищем. Салон автомобіля може вважатися сховищем, за умови, що в ньому наявні конструктивні особливості, що перешкоджають вільному доступу.

Варто зазначити наступні аспекти:

- якщо приміщення мало вільний доступ, то незважаючи на умисел винного, інкримінування з проникненням виключається. Якщо потрапляння в приміщення було в момент режиму вільного доступу, а після зміни режиму в обмежений, особа вчинила викрадення, діяння - поєднане з проникненням. Водночас у разі вже потрапляння в приміщення безперешкодно особа, задля заволодіння майном, зловживає довірою, то діяння інкримінується з ознакою «проникнення».

-якщо особа, через її службове становище, була наділено правом безперешкодного потрапляння до приміщення, де скоїла злочин проти власності, інкримінувати разом з «проникненням» -неможливо[7]

- У випадках, коли при вчиненні розбою винний вилучає майно з житла, іншого приміщення чи сховища, до якого немає вільного доступу, застосовуючи до особи, що має відповідний доступ, погрози різного характеру, його дії слід кваліфікувати як розбій, вчинений з проникненням у житло... [8]

Отже, кваліфікація викрадення майна, поєданого з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище є важливим аспектом у діяльності юристів, тому поширена судова практика, з регламентацією кожного відмінного діяння, надасть рішенням подальших суддів чіткості, аргументованості і справедливості.

Список літератури:

1. Яновська О. Г., Біцай А.В., Саєнко Г.Ю. До питання визначення «проникнення» як кваліфікуючої ознаки злочинів проти власності. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 3. С. 73.

2. Постанова Пленум Верховного Суду України у виданій постанові від 6 листопада 2009 року № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності»

3. Антонюк Н.О. Кримінально-правова охорона власності: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. С. 333-356.

4. Касаційний кримінальний суд у постанові від 19 березня 2019 року (справа № 497/349/16-к)

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88.

6. Постанова Касаційного кримінального суду від 17 березня 2020 року (справа №653/3/18).

7. Постанова, 18.04.2018, № 569/1111/16-к; Великої палати Верховного Суду

8. Постанова ОП ККС ВС від 07.06.2021р. у справі № 755/7958/17